

**Universidad
Europea** MADRID

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA

**Educación musical inclusiva en los
conservatorios de música: medidas de atención
a la diversidad dirigidas al alumnado con
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)**

AUTORA:

Ana Herráiz Alijas

DIRECTORA:

Victoria Tenreiro Rodríguez.

2024-2025

Índice

ANEXO II.....	1
Docente 1.....	1
Docente 2.....	4
Docente 3.....	12
Docente 4.....	17
Docente 5.....	23
Docente 6.....	32
Docente 7.....	40
Docente 8.....	49
Docente 9.....	57
Docente 10.....	69
Docente 11.....	78
Docente 12.....	86
Docente 13.....	96
Docente 14.....	109
Docente 15.....	116
Docente 16.....	120
Psicóloga especialista en TEA.....	127

ANEXO II

**Transcripciones de las entrevistas realizadas a docentes de instrumento,
Lenguaje Musical y otras asignaturas y psicóloga especialista en TEA con
formación musical profesional entre el 16 de enero y el 25 de febrero de 2025.**

Docente 1

Pregunta: ¿Puedes describir las características y necesidades del alumnado TEA?.

Respuesta: Tengo dos alumnos diagnosticados con TEA, uno de ellos con desarrollo autista tipo 1 debido a lo anterior.

En una clase individual como es la de instrumento, el trato es personalizado, tenga o no tenga el alumno TEA. Por tanto a cada alumno le doy la atención que necesita, de la forma que la necesita. O por lo menos esa es mi prioridad.

La característica principal de mis dos alumnos es que no aguantan la atención mucho tiempo seguido. Es necesario parar la actividad, hacer un descanso de un minuto, cambiar la atención hacia otra cosa que no sea el instrumento o algo similar. Con el problema añadido de que el [instrumento de cuerda] se toca sentado, tienen poca opción para moverse mientras tocan. A veces, en esas pequeñas pausas nos levantamos y nos movemos por el aula. Alguna vez los tengo puesto a correr hasta el final del pasillo y vuelta y ponerlos a tocar justo después, sin darles tiempo ni a coger aire. Ellos mismos se sorprenden de que tocan mejor y más tiempo seguido!

Ambos sienten la necesidad de contarme lo que les pasa por la cabeza en el mismo momento en que les ocurre, estén tocando en ese momento o no. Son inflexibles en ese tema. Si no lo sacan de dentro, no son capaces de concentrarse en lo que están tocando. Así que en esas ocasiones, la pequeña parada es obligatoria.

Cada uno de ellos es diferente: el diagnosticado con autismo tipo 1 es muy inteligente, entiende cada concepto nuevo a la primera, pero por otro lado, solo quiere tocar lo que le gusta. Puedes pensar que todos los niños hacen lo mismo, pero en este caso es mucho más exagerado que en cualquier otro. Ahora tiene diez años, y yo lo tengo desde que empezó con ocho. Hay una clara evolución en su comportamiento. Con el tiempo es menos inquieto, como menos hiperactivo, se

relaciona mejor con sus compañeros y hasta he conseguido que se apunte a una clase colectiva voluntaria (no curricular) y que la disfrute.

El otro alumno tiene verdaderos problemas de atención. La situación familiar actual tampoco le ayuda y ni siquiera en el colegio es capaz de seguir el ritmo de la clase. Tiene nueve años y un verdadero interés por dos temas en concreto en la vida: los animales y las máquinas. Es como si toda su vida se centrara en eso, su cabeza está todo el tiempo dándole vueltas a cualquier cosa relacionada con uno de esos dos temas.

Aunque al conservatorio viene porque él quiere, no forzado, no es capaz de discernir cuando algo está bien o no. No tiene ninguna capacidad crítica. A su modo de ver, como ha dedicado un tiempo en hacer algo (tocar una pieza, una escala, etc.), ya ha de estar necesariamente bien.

Pregunta: ¿Puedes detallar en concreto lo observado en cuanto a: atención, ansiedad, intereses restringidos, tonicidad muscular, coordinación motriz y uso del cuerpo en general, características en el trato con el profesor y con el resto de alumnos, actitud en audiciones, influencia de la frustración y qué situaciones la propician, particularidades en el estudio personal y en el devenir de la clase, qué tal llevan los cambios de tarea en el aula, si has observado rutinas o manías que incidan en el desarrollo de la clase, capacidad de imitación del modelo del profesor, comprensión del lenguaje musical, expresiones y explicaciones del docente?

Respuesta: Alguna cosas ya te las he explicado en el punto anterior. Además puedo decirte que la relación con los compañeros es más escasa que en otros alumnos, incluso en la clase colectiva (en donde están los dos).

El alumno 1 interacciona más con ellos, y creo que solo necesita tiempo para conocer mejor a la gente e intimar. En mi clase individual la relación es estrecha, aunque se diferencia de la mayoría de niños de su edad en que es él el que decide cómo relacionarse conmigo: si algo no me lo quiere contar me lo dice y sobre eso ya no hay más que hablar. Está bloqueado sobre hacer audiciones, se ha negado desde el primer año y todavía no lo he conseguido. Aunque sí de manera diferente: en el aula sí participa en las audiciones técnicas, y en el auditorio este otoño ha estado por primera vez para tocar las piezas de la clase colectiva junto con sus compañeros. Eso sí, como público no se pierde una sola audición de [instrumento].

El estudio en casa es escaso y sesgado. Solo lo que él quiere, y muy poco tiempo. Se sienta en la silla como él quiere y sostiene el arco demasiado tenso, agarrotado y en mala postura. Aunque insisto cada día un poco sobre eso, no hay manera de hacérselo entender.

Cuando le quiero poner una pieza nueva, se la toco yo para que la escuche, a veces le doy dos a elegir (eso funciona mejor) y así le pongo un poco las pilas para que él lo haga imitándome.

Todos los conceptos de lenguaje musical los entiende a la perfección. Es capaz de relacionar algo que hacemos de manera práctica en el instrumento, aunque sea por primera vez, con lo aprendido en la clase de lenguaje.

El alumno 2 (el más pequeño) tiene verdaderos problemas de concentración. No es capaz de tocar más de tres compases seguidos sin distraerse o pararse. En la clase de lenguaje musical no participa, a veces no abre ni el libro.

Es lento, torpe y no se fija en cuestiones básicas enseñadas desde el principio, como la postura, pasar el arco o donde poner los dedos de la mano izquierda. Es como si fuera un muñeco que yo tengo que manejar con hilos invisibles: le muevo el arco, le coloco el brazo en su sitio mientras toca, etc.

A veces no sé si no me escucha, no me entiende, o no sabe qué contestar. Cada clase con él es un aprendizaje. Vive en su mundo interior y todo lo “externo” es ajeno a él: todo está siempre bien, es correcto, etc., como si le diera igual.

Eso sí, en los temas que le interesan, es un niño participativo y simpático. Es capaz de explicarme con detalle las características de cualquier animal exótico con nombre raro, preguntarme la semana siguiente si me acuerdo del nombre y decirme que debería saberlo porque de ese animal ya me habló.

Pregunta: Si deseas comentar alguna idea o reflexión al respecto y deseas que sea incluida en el TFM ¿es el momento adecuado!

Respuesta: Lo que comenté al principio creo que es la base de todo en el aula: yo trato a cada alumno de manera totalmente personalizada, y por tanto, estos dos niños no son más diferentes para mí que cualquier otro. Solo debo saber cómo engancharlos en la actividad que hacen conmigo, cada uno a su manera, para que puedan disfrutarla.

Creo que la enseñanza es un aprendizaje para todas las partes, y yo aprendo cada día con estos niños. Son algo más difíciles que los demás, y por eso me hacen salir de lo rutinario, lo cual es muy enriquecedor.

Docente 2

Pregunta: ¿Qué características y necesidades has detectado en los alumnos con TEA con los que has tratado?

Respuesta: [...] Aunque di clases de instrumento ahora soy profesor de Lenguaje Musical [y otras asignaturas].

Desde mi punto de vista [...], entiendo que las diferencias son mínimas entre una clase de Instrumento y una clase de Lenguaje siempre y cuando [se cumplan ciertos criterios]: al final, la música es el lenguaje que se utiliza y tienes alumnado con el que experimentar y hacer diferentes tipos de ejercicios. En el instrumento, la herramienta es el propio instrumento y en el Lenguaje Musical, la herramienta es [...] su propio cuerpo, la voz o la audición, pero lo que interviene en el proceso de aprendizaje entiendo que es similar.

Es cierto que las clases de Lenguaje son colectivas, eso cambia bastante las dinámicas de la clase, pero, en esencia, no noto que tenga que hacer cosas diferentes, todo lo contrario. La diferencia está implícita en todo proceso de docencia. Al final, intento adaptarme a las necesidades de un alumno, [...] De cualquier modo, cada autismo es muy diferente, engloba muchísimas peculiaridades [...].

Yo creo que las demandas que hay en el conservatorio en unas clases de música con este tipo de alumnado, tienen una raíz mucho más profunda que las características del propio alumnado. Es decir [...], mi sensación es que en algunos casos, se siguen dando las clases de Instrumento y de Lenguaje Musical como se daban hace 20 años y la realidad actual es muy diferente. [...] En una gran mayoría, se sigue trabajando sentados delante de una mesa. Yo entiendo que la materia, tanto de instrumento como de Lenguaje Musical, debe ser totalmente diferente.

En el caso del alumnado con autismo se multiplica esa problemática. [...] Uno de los aspectos fundamentales es que la clase sea variada, que esté todo bastante bien organizado. [...] Y luego detectar vehículos de comunicación con esos perfiles de alumnado.

[La información del diagnóstico ha sido mayoritariamente por parte de] la familia, de manera oral: ...mi hijo tiene estas características, me gustaría que lo tuvieras en cuenta en las clases. [...]

Las necesidades que me exige ese tipo de alumnado es un trabajo muy profundo en cuanto a la concentración, a la atención. Porque es cierto que la música, sea del modo que sea, tiene una parte representativa que, si no haces un esfuerzo pedagógico en que haya una representación visual de lo que estás haciendo, para este tipo de alumnado es complejo porque estamos hablando de algo que se escucha. La parte visual está de algún modo "desactivada".

Pregunta: Profundiza un poco en eso, por favor. Conceptualiza un poco más eso de la parte visual. ¿A qué haces referencia específicamente?

Respuesta: Hago referencia a que con este tipo de alumnado, cuando tú estás trabajando con ellos y hay un complemento visual, la parte comunicativa es muchísimo más eficiente que si no lo hay. Y también es una de las problemáticas que tiene a medida que van avanzando en las enseñanzas.

[...] En nuestras enseñanzas no están contempladas las adaptaciones curriculares significativas, de modo que no podemos cambiar ningún contenido curricular. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, el refuerzo de lo que estamos escuchando con una parte visual.

La distribución del espacio también es importante. He quitado todas las mesas del aula. Realmente lo único que tenemos en el aula de Lenguaje es muy similar a cómo se trabaja en instrumento. Espacio abierto y amplio con libertad de movimiento. En las partes laterales de la pared hay una mesa que se recoge, una mesa corrida, de modo que, cuando el alumnado trabaja auditivamente, no tiene ningún tipo de distracción. Con este alumnado funciona muy bien.

Me preocupo mucho de que [...] en el espacio en que están [los alumnos con TEA] no haya ninguna distracción. Noto que es muy, muy importante, que no tengan nada [con lo que despistarse], porque se distraen con mucha facilidad.

Después, todo el resto del trabajo lo hacemos en un punto común. En este caso, se proyecta en la pared todo el material que ellos trabajan de modo que todos estamos en un mismo punto, no hay cada alumno en su [libro], es decir, todos estamos en un mismo espacio. Y todas las actividades que se plantean siempre son proyectadas en la pared, en un espacio muy amplio [...] visualmente.

Para cuestiones concretas [como] una transcripción auditiva, es cierto que muchas veces acerco a ese alumnado al lado, cerca de mí, para que yo les vaya guiando, porque necesitan que la instrucción sea muy clara. A veces no entienden el ejercicio, entonces necesitan mucho refuerzo, incluso una guía. El material, cuando se lo doy, va muy limpio, es decir, si vamos a hacer una transcripción en la que hay una parte rítmica y una parte melódica, solo hay eso en la hoja, no hay nada más y me funciona muy bien.

Por otra parte, en dinámicas de juegos de audición o de entonación, normalmente hay mucha frustración con este tipo de alumnado, por ejemplo: el mismo alumno es capaz de decir que quiere que sea eliminatorio el juego por grupos, pero cuando él es eliminado hay mucha frustración. Aún así, lo gestionamos bastante bien [porque] son grupos reducidos de ocho o nueve personas, no es mucho, no hay mucha gente en la clase, y el resto de alumnado siempre le ayuda [...].

En las actividades que se prolongan un poquito más, le tengo que dejar muchísimo espacio, porque si no, acumula mucho estrés y al final no acaba haciendo ni lo de ahora ni lo de dentro de media hora. Entonces, funciona bien [dejar que el alumnado decida] dónde se sienta, cómo se sienta: si quiere estar en el suelo o si quiere estar en la silla. De ese modo sienten cierta libertad en la clase, que al final es importante para que ocurra aprendizaje.

Después, las actividades por el aula virtual [...] con el apoyo de las familias van saliendo adelante. En general, no hay especial problema.

[...] Yo no concibo la clase de instrumento con el instrumento todo el rato. Entiendo que es algo puntual, que es una herramienta, pero hay otras muchas cosas que trabajar fuera de la parte rítmica, la audición, el movimiento corporal, al final, que está tan vinculado con la rítmica. A veces estás peleando con un alumno con el instrumento y el problema viene de mucho más atrás. Estás perdiendo el tiempo y haces que el alumnado se frustre.

En las actividades de entonación es quizá donde más resistencia encuentro [debido a la] introversión: el perfil de uno de los alumnos es muy introvertido, de modo que le cuesta muchísimo emitir vocalmente. Aunque no establece contacto visual, los dos tienen lenguaje, que eso es muy importante. Se expresan, demandan necesidades, no hay ningún problema con eso, pero vocalmente es donde más problema tengo para trabajar con ellos, porque esa introversión hace que no emitan correctamente [aire], entonces la afinación se pierde, no tienen una referencia fiable. Con diferentes juegos vamos haciendo actividades de exploración vocal [para que] estén a gusto cuando hacen la actividad.

[...] Lo que noto es que [...] necesitan mucho espacio para que se expresen del modo que sea, incluso que en algún momento se puedan distraer. Por ejemplo: en el caso de un alumno, cuando hacemos las evaluaciones de ritmo [...], la primera evaluación fuimos incapaces de hacer los propios ejercicios durante la evaluación. En cambio, trabajando le dimos espacio y la segunda evaluación de ritmo, que es un pequeño fragmento musical [...], se acercó él mismo a mí y me dijo: oye, quiero hacer esta parte. Y lo hizo perfecto. Es decir, ocurre mucho por detrás que no expresan qué está ocurriendo, pero [que realmente] se está creando aprendizaje.

El profesorado desde mi punto de vista no es consciente de lo que nos falta por aprender en ese tipo de enseñanzas. [...] Al final yo creo que es más un problema no tanto del alumnado sino del profesorado. [Cuando un profesor dice:] este alumno no funciona. ¡Claro!, no funciona, porque tiene esta peculiaridad y no funciona como el resto, funciona de otra manera diferente y hasta que tú averigües cómo, el discente se va a frustrar y tú también [...]. Ahí es donde detecto la mayor parte del problema.

[En cuanto a] los apoyos, en los centros no tenemos apoyos [y] creo que sería importante. Por apoyos me refiero de un servicio de orientación. Es fundamental tener una referencia, porque al final formarte como docente en todo es muy complejo, es muchísimo conocimiento. El alumnado se tiene que adaptar a dinámicas de un grupo, a las dinámicas del centro, pero el resto es cosa nuestra. Y cuando no es así, hay problemas de todo tipo.

Pregunta: [...] Me has nombrado un montón de cosas que son las categorías que voy a abordar específicamente, pero quiero que me hables un poquito más de algunas en concreto. Por ejemplo, háblame de esa frustración y de esa ansiedad, ¿cómo se manifiesta en estos alumnos?

Respuesta: Yo creo que casi siempre se manifiesta tanto la frustración como la ansiedad por la falta de comprensión [...]. No están entendiendo lo que está pasando, no solo a nivel conceptual, sino del entorno en el que está ocurriendo. Es decir, tienen una manera de interpretar ciertas cosas que les frustra y no son capaces de gestionarlo. [...]

Tengo un perfil de alumno que cuando se frustra se encapricha, es decir, se pone rígido, patalea en el suelo, [se encierra en sí] mismo. Siempre que yo veo ese capricho le digo: tranquilízate, no pasa nada, verás como... En cierta medida no le doy importancia a eso, porque al ser una clase colectiva, no puedes romper las dinámicas porque pierdes al resto de alumnado. Normalmente continuo con la actividad, intento mantener la calma, él se da cuenta y se disipa siempre esa ansiedad.

Otro perfil de alumno, cuando se frustra, es: me aísla del mundo, no hago nada. Es decir, yo veo que él no está haciendo nada, pero no porque no quiera hacer nada, sino porque él está en su mundo y está enfadado consigo mismo, con el entorno, pero no interviene con nadie. Es decir, se encierra en sí mismo en el silencio. Entonces yo le dejo un rato en ese silencio, soy consciente de que él está en su mundo, está ahora peleando consigo mismo en ese espacio, pero si intento razonar con él, las veces que lo he probado no funciona.

Pregunta: [...] Te voy a preguntar también lo de darles espacio. Yo entiendo que no es solamente darles espacio físico, sino darles cierta flexibilidad en cuanto a tiempos, flexibilidad en cuanto a demanda de atención. Entiendo que es eso, pero me gustaría que me concretaras bien lo de darle espacio.

Respuesta: me refiero a todos los aspectos. Espacio en el aula para moverse: si tiene la necesidad de ir a mirar o curiosear sobre cualquier cosa, que pueda hacerlo siempre intentando que no haga que las dinámicas de la clase cambien demasiado. Es decir, hay que adaptarse a esas dinámicas, pero entiendo que yo puedo dejar que un niño vaya a explorar un espacio, un instrumento nuevo que llevo al aula, igual él necesita cuatro minutos más que el resto para verlo, tocarlo.

Cuando digo darles espacio es entender que él tiene sus tiempos, pero igual que el resto, es decir, al final también esta misma característica la tienen y se manifiestan de una manera o de otra. Es cierto que en algunos casos son un poco más evidentes, pero cada uno es un mundo, al final es adaptarse un poquito a todos.

Las dinámicas cambian bastante respecto a lo que sería el alumnado [neurotípico], pero es espacio físico y espacio mental [...]: si otro alumno puede estar diez minutos o cinco minutos haciendo una especie de actividad de atención auditiva, él va a necesitar espacio en el medio en el que va a perder esa atención. Yo no valoro que esté todo el rato atento, sino que cuando esté atento me muestre que están ocurriendo algo de aprendizaje. [...] O, por ejemplo, si el resto entiende que si estamos haciendo una actividad con movimiento corporal por el aula y él en ese momento quiere estar sentado o estar un poco más quieto, no le hago la misma demanda, porque entiendo que no me la va a poder dar, no porque no pueda, sino porque él tiene otra necesidad, entonces no funciona el forzarlo [porque] se encierra más, se pone más rígido, se encapricha más. Poco a poco, dando ese espacio en todos los aspectos [funciona mucho mejor].

Otro perfil de un niño que es mucho más introvertido con el que creo que también hay algo de déficit de atención [...], cuando se frustra, baja la mirada y se aísla, esa es la manera de frustrarse: se aísla. En cambio, luego, cuando estamos haciendo una actividad de rítmica corporal, es un niño que manifiesta mucho ese mundo interior con movimientos de las piernas, es algo que hace constantemente excepto en algunos momentos. Depende de la postura en la que estamos trabajando, ese movimiento de las piernas desaparece. Por ejemplo, con este niño funciona muy bien cuando hace una transcripción tirarse en el suelo porque está más tranquilo, del modo que sea, él está más tranquilo. Si lo hacemos sentado, constantemente, está moviendo los pies. ¿Y cuál es el problema? Que en el fondo hay una rítmica intrínseca en su manera de pensar. Cuando él se está moviendo, está articulando rítmicamente y esa rítmica le repercute en las transcripciones. De ese modo intento

buscar posiciones en las que él no necesite hacer ese movimiento o nos adaptamos a ese ritmo que él hace. Es decir: intento adaptar algunas actividades al pulso que él lleva en ese movimiento corporal y funciona muy bien.

Pregunta: Cuando has dicho que los profesores practican todo con el instrumento y que hay [...] destrezas que hay que trabajar [...] antes sin el instrumento y luego con el instrumento [me hace pensar que] el cerebro no da para todo y si quieres estar sosteniendo un instrumento, atendiendo a esto, atendiendo a lo otro, cuando en realidad el profesor lo único que quiere es trabajar, por ejemplo, un movimiento en concreto, llévate fuera ese movimiento, trabaja lo que te interesa, no lées al alumno con tal cantidad de Tareas que tiene que tener en cuenta porque en lo que menos se va a fijar es en hacer el movimiento concreto.

Respuesta: El problema va mucho más allá, porque evidentemente lo propio es contextualizar lo que quieres trabajar, pero eso tiene dos problemas: uno es que el profesor tiene que saber lo que tiene que trabajar, que muchas veces no se sabe lo que tiene que trabajar, y el otro problema es que, a nivel pedagógico, todo lo que está pasando en el alumno para conseguir hacer eso es desaprender, es decir, está yendo al revés de donde tiene que ir, porque si tú le pides que haga cierta cosa y el problema es anterior, además de no poder hacerlo porque no puede, lo está volcando en el instrumento, entonces puede estar creando un bloqueo mental y práctico con el instrumento.

Pregunta: [...] Lo que estoy viendo es que [...] tienes que partir de la enseñanza de tu instrumento teniendo en cuenta que es un aprendizaje cognitivo, pero también tienes que tener en cuenta que es un aprendizaje motriz. Entonces tienes que partir de las habilidades motrices de tu alumno y para eso tienes que conocerlas, saber cuál es el nivel de desarrollo motriz de ese alumno, porque no todos los alumnos con la edad a la que empiezan tienen la misma propiocepción y el mismo control de su cuerpo.

Respuesta: Claro. Si no descubres dónde está el alumno, ¿cómo vas a saber qué pasos tienes que programar para ese alumno para que consiga lo que se pretende?

Pregunta: Es que, como dices tú, se va al revés. O sea, parten de la partitura. Hay que hacer esta canción y no te planteas que esa partitura tiene un intervalo de tercera o un intervalo de cuarta o utilizas estos elementos. Y es que, antes, el alumno tiene que haber experimentado en su cuerpo y corporeizado todos esos elementos para llegar a tocarlo. [...] Parten de la partitura y no del cuerpo y de las habilidades tanto auditivas, como motrices. Primero, ¿dónde está tu alumno? Conócelo, dedica tiempo.[...] Merece la pena saber dónde está, saber los pasos que ese alumno puede dar; tú, como profesional, diseñar esos pasos, que no todos los alumnos aprenden con los mismos pasos, para lograr esa partitura que tú en un

principio estás utilizando como material base. ¿No? Te he dado mi percepción personal.

Respuesta: Eso que dices lo noto mucho con el alumnado en improvisación. En muchos casos, el alumnado está "mudo" artísticamente, es decir, son incapaces de, dando un entorno tonal, tocar, expresar.

Como docente, si eres consciente de que el resto del mundo no aprende igual que tú, ya es [fantástico] porque, es importante replantearse o redescubrir cómo aprendemos: ser consciente. Nuestra percepción de lo que hacemos no es al 100% real como para que un alumno tenga que hacerlo del mismo modo. Es decir, cuando tú hablas de asuntos como la embocadura, [...] la percepción de si sientes esto o tienes que poner el labio así o tienes que hacer todo eso es un lío para un alumno que, primero, es un niño. Incluso como adulto es muy complejo porque la percepción de cada uno es muy diferente. La sensación de tocar un instrumento es mucho más amplia que lo que yo puedo experimentar como docente.

Al final, es crear espacios, espacios en los que el alumno explore con un poco de guía pero que él encuentre su manera de funcionar. Y cuando con alumnos con autismo no te detienes a ver cómo aprende, es frustrante.

Pregunta: Háblame de qué tal imitan, de si se les da bien, [...] si son buenos imitando [...].

Respuesta: Pues mira, yo creo que son buenos imitando depende el qué. Por ejemplo: [...] cualquier habilidad depende de su atención y lo que yo percibo depende de si es el momento en el que ellos quieren hacer aquello y les apetece compartir aquello contigo. [En momentos así] creo que imitan muy bien.

Si tú aleatoriamente escoges un momento en el aula en el que busques que te imiten, puede ser que ocurra, o puede ser que te ignoren al 100% o puede ser que en ese momento no lo hagan y cinco minutos después vuelvan ellos a esa imitación. Es decir, van en sus ritmos, igual que el resto, pero es cierto que es mucho más difícil condicionar a ese tipo de alumnado externamente. Creo que atienden mucho a su condicionamiento interno. A veces coinciden y se alinean, por decirlo de algún modo, contigo con la dinámica de la clase. Yo entiendo que tienen que pasar cosas, hay que buscar que ellos atiendan, pero creo que es muy importante, que haya un ambiente muy tranquilo, que ocurra el aprendizaje, que haya elementos musicales todo el rato, poca conversación, que experimenten con mucha música en el aula, porque creo que mientras él se está yendo para un lado o mientras está explorando otra cosa, ese lenguaje musical está entrando. Parece que no está atendiendo y de repente, dos días después me viene a preguntar sobre algo que yo estaba hablando cuando él estaba haciendo otra cosa.

Respecto a la imitación, creo que depende mucho de su momento: si es un momento bueno, te imitan bien, si es otro momento, puede ser totalmente caótico. Oscila mucho la capacidad de respuesta de este alumnado. Yo veo que oscila mucho entre el caos absoluto aparente y una muy buena eficiencia, Es decir, cuando el propio alumnado solicita hacer algo, su concentración se multiplica exponencialmente, entonces aprovecho esos momentos muchísimo para que ellos compartan eso que saben, que es lo que a mí me permite evaluar.

La evaluación puede que no sea posible hacerse en el momento en el que el profesor desea, sino ir evaluando con lo que él va haciendo en clase, porque es posible que en los momentos en los que se lleve a cabo una evaluación concreta, el alumno no esté con la atención adecuada para demostrar lo que verdaderamente sabe y tiene interiorizado.

Pregunta: ¿Qué cuestiones observas en la interacción de estos alumnos con el profesor y con sus compañeros?

Respuesta: Habitualmente no hay problema porque los alumnos se comportan como un espejo de la actitud del profesor. Si cuando uno de los alumnos se encapricha yo mantengo la calma, el resto de los alumnos aprende que es así como hay que afrontar esas situaciones.

Pregunta: ¿Y cómo reaccionan en las audiciones?

Respuesta: Uno de los dos alumnos no quería participar un día en una audición. Teníamos que ensayar un día de los que no suele venir al conservatorio y por diversas causas su madre no le pudo ir anticipando el cambio. Sí que aceptó entrar en el auditorio, pero se negaba a participar. El resto de compañeros comenzó el ensayo y no le forzamos a participar. En un momento dado un compañero de su edad que le preguntara si quería unirse a ellos y el alumno se unió sin problema y disfrutó del momento.

Pregunta: ¿Me puedes comentar qué tal llevan aceptar la autoridad del profesor?

Respuesta: La autoridad del profesor queda patente a través de su ejemplo y de cómo es capaz de reconocer las necesidades del alumno. Si el profesor le pide al alumno algo que está fuera de sus posibilidades por el mero hecho de ser el profesor, habrá problemas con este alumnado. En cambio, si el profesor ofrece una clase bien planificada, un entorno tranquilo y predecible, actividades variadas y entretenidas, entonces no habrá problemas en el trato con el alumno.

Pregunta: ¿Querrías aportar finalmente alguna idea o reflexión sobre el tema que estamos tratando?

Respuesta: A modo de reflexión, creo que es importante adaptarse al alumnado en general y más concretamente a este tipo de alumnado. La comunicación entre los profesores, es decir, entre toda la docencia que haya, sería ideal con los centros educativos, pero por lo menos en el centro en el que estás.

En esencia creo que esas dos cosas son muy importantes: adaptarse y comunicarse.

Pregunta: Las programaciones se pueden programar con más margen.

Respuesta: Sí, el currículo es muy abierto, lo que pasa es que hay una tendencia a cerrarlo. La música es extremadamente amplia y diversa, y el perfil del alumnado varía cada año. Adaptarnos o emplear sus gustos para acercarlos a otros lenguajes, es algo muy provechoso, no únicamente para ellos, sino también para nosotros como docentes. Hay que adaptarse a los tiempos.

Docente 3

Pregunta: ¿Me podrías hablar de las características y necesidades de los alumnos con TEA en el conservatorio?

Respuesta: Estos alumnos que podrían tener unas actitudes especiales, los hemos tenido todos a lo largo de nuestra trayectoria docente en las aulas.

Hubiera sido interesante tener el apoyo de un profesional, un médico o un terapeuta que nos orientase en los cuidados con este alumnado, con características no habituales en el resto de la población. Nos hemos visto improvisando en el día a día estrategias con alumnado, que tú has notado que se comportaba un poquito diferente dentro de un amplio espectro. ¿Qué pasa con ello? Pues que, si eres un poquito sensible puedes intuir que a ese alumno tienes que enseñarle de otra forma, cambiar la forma de hablar, de pedir los ejercicios o incluso generar unos nuevos para él.

Por muy buena que sea la predisposición del profesor, creo que no hemos tenido la claridad de ideas como para decir: vamos a hacer algo serio que no haga que la mayoría de ellos se pierdan, porque es lo que ha ocurrido a lo largo de los años. Se han perdido y no hemos llegado a saber si con otro procedimiento de enseñanza hubiéramos conseguido alumnos brillantes, incluso más que los habituales. Después de 34 años en la docencia directa con alumnado, me da la sensación de no haber hecho mal las cosas, pero también sé que tendría que haber mejorado para dar el mayor rendimiento que se espera de un profesional dedicado a la docencia para todo el alumnado que entra en nuestra aula.

Basándome en tres experiencias que tuve, y que no tengo la constancia de que fueran alumnos con Asperger o Autismo, encontré que los procedimientos de enseñanza habituales no eran efectivos.

Pregunta: ¿Y qué características presentaban? ¿Por qué no te servían?

Respuesta: Porque incluso a la hora de hablarles debes tener en cuenta la velocidad del discurso o los símiles empleados para hacer entender las cosas. Las mismas palabras o la misma forma de hablar para el alumnado en general no vale para ellos. Cosas que tú das como obvias o que están de alguna manera veladas como algún chiste entre medio de tu diálogo, no son entendidas fácilmente, se te quedan mirando como diciendo: ¿pero por qué me dices esto?, ¿qué tiene que ver esto con

la música? O incluso, esos ejemplos que tú haces muchas veces distantes de lo que es la música, les dejan descolocados como preguntándose: pero ¿qué tiene que ver eso con tocar un instrumento de viento?

Entonces te das cuenta de que, o trabajas serio y dejas de utilizar símiles extraños, o no conectas con el alumnado. Casi debemos encontrar diferentes vías que utilizar con cada individuo para hacernos entender. Con el paso del tiempo, creo que debería haber hecho un esfuerzo mayor para entender cuáles eran sus códigos.

Pregunta: Explicitar metáforas. Lo que estoy viendo que estás diciendo es, que la utilización de metáforas no conecta. El lenguaje mediante metáforas no conecta con ellos.

Respuesta: Correcto. Las metáforas que buscan encontrar un lenguaje subliminal no funcionan con esta población específica. Ahí había una limitación, una limitación de utilización de símiles. [...] Todas esas cosas que verdaderamente a muchos alumnos sí les sugestionan, a ellos les plantea dificultad para conectar con lo que les podría aportar la comparación.

Pregunta: Y también has dicho la velocidad del habla.

Respuesta: Sí, la velocidad del habla era importante, porque muchas veces notabas que se habían quedado detrás en la comprensión.

Afortunadamente tenemos un gran componente en nuestra enseñanza que nos permite hacer cosas que no pueden hacer otras enseñanzas con grupos numerosos. Tener enseñanza individual sí que nos da la posibilidad de adaptar las cosas para cada una de las personas que tienes delante, pero el hecho de que no tuviésemos herramientas, conocimientos o experiencias previas de ayuda para tratar a un alumno especial, impidió que no pudiéramos darle todo lo necesario para favorecer el mejor desarrollo de sus competencias.

Otra de las cosas que sufren mucho es en la relación con sus compañeros. Mientras los compañeros compiten ya desde un primer momento, ellos no están dispuestos a esa rivalidad. No entienden que se rían cuando no les sale lo que a otros les cuesta menos aparentemente. Son pragmáticos, hay que decirles exactamente qué es lo que está ocurriendo y por qué para que no se queden al margen. Habitualmente lo que hacían era cerrarse, aislarse y quedarse creyendo que el resto eran más cualificados. Es un tema complejo que no puedes eliminar, porque tienen que afrontarlo, pero sí que se debería encontrar formas de ir conectando con el grupo antes de introducirlos directamente. Se me ocurre que una propuesta pudiera ser, juntar grupos reducidos con personas menos temperamentales que puedan contribuir a introducir paulatinamente a este alumnado en grupos más numerosos.

Creo que debo resumir cosas que me gustaría haber implementado para mis clases, como haber hecho un sistema específico de aprendizaje dando prioridad a cómo realizar cada movimiento de dedos al cambiar de notas, centrando el interés en cómo se maneja el cuerpo y no en qué texto había que dominar.

Pregunta: Haber dado un poco más de relevancia a la motricidad, al aspecto motriz en lugar de la lectura.

Respuesta: Exacto. Utilizar la enseñanza del clarinete para que se conocieran más, en vez de utilizar la enseñanza para que dominen unas melodías y un texto que exponer en público.

Entonces me hubiera gustado experimentar mucho más con ello, pero claro, también te encuentras en una situación compleja porque tomar iniciativas fuera de guía docente, fuera de programación habitual en ese momento -hace más de 20 años-, y encima, no tener claro para qué las estás tomando y por qué, podría haberte llevado a incurrir en otros aspectos que no hubieran sido razonables tampoco. Podría haberme extralimitado y no hubiera sido bueno para el alumno ni para el profesor, entre otras cosas, porque podría entenderse que se le estaba tratando de forma distinta al resto.

Es cierto que no sabes nunca cómo hacerlo mejor, aunque has tenido la predisposición a colaborar y aportar lo que sabías, nunca has tenido las herramientas oportunas, claras, en las que dices: "de esta manera no me estoy equivocando", "puedo hacerlo mejor o peor, pero es correcto hacer estas prácticas". Básicamente, ese procedimiento me hubiera gustado cambiarlo, no tener la música como prioridad sino el control de mis extremidades, el control de mi psicomotricidad.

Pregunta: ¿Y de rigidez muscular?

Respuesta: Exacto, es lo que te estaba diciendo, son muy rígidos. Por eso no puedes ir a la misma velocidad con ellos y tienes que pararte. Experimentar el movimiento de un solo dedo hasta que contacta claramente con la realidad de la sensación del movimiento del dedo aislado del resto e independiente. Intentar hacer un sonido estable, ver las diferentes calidades que se obtienen al colocar el cuerpo de una manera u otra. De lo que sí que me di cuenta es, de que son muy capaces de reproducir el ejemplo que tú les das.

En aquella época todavía no había creado el método que estoy intentando poner en práctica ahora. Lo llamo "Consciencia Sonora" -CONSSO-. Se basa en escuchar exactamente lo que estás produciendo sonoramente, porque todo sonido está diciendo lo que ocurre en tu proceso de llevarlo a cabo. Un sonido forzado se escucha tenso o ahogado porque estás dando más esfuerzo o no estás dejando que

la caña vibre con su recorrido óptimo. Esas connotaciones del sonido son las que no hemos trabajado desde el inicio y sí que hubieran dado una claridad de comportamiento al niño desde un principio. No limitar a una sola forma de hacer el sonido, sino conseguir ser consciente de que cada sonido se siente de diferente forma internamente y su resultado exterioriza efectos distintos.

O sea, dicho de otra manera, al alumnado tendríamos que conectarlo con las sensaciones interoceptivas que percibe con cada sonido. Y no estoy hablando ya de diferentes notas a diferentes alturas, sino con un mismo sonido a través de ejercicios de notas tenidas, pero nunca hemos definido qué cosas están ocurriendo durante la producción de un sonido prolongado motivadas por cambios incontrolados. Todos los cambios que se hacen se materializan en imperfecciones que se evidencian en sonido inestable. Necesitamos definir cada connotación para saber cómo y por qué se estaban generando.

En este momento es lo que estoy haciendo. Cuando al alumno le ves en una nota tenida, eres capaz de concretarle todas las tímbricas que se han producido y mostrarle de dónde han salido cada una de ellas. Es entonces cuando el alumno empieza a entender cuánto poder tiene con un mero pensamiento al hacer una cosa. Por ejemplo, Pensar en la nota "la" con la boca cerrada. [...] Cada sonido tiene adheridas internamente unas sensaciones, y el hecho de que modifiques levemente cualquier parámetro del sonido, te hace percibir otras sensaciones distintas respecto del sonido anterior. Delimitar esto, ser consciente de ello, es algo que te hace muy capaz de jugar o conjugar diferentes efectos sonoros. Estoy hablando de efectos sonoros mínimos, por ejemplo, sonar una nota a 440 Hercios, a sonarla a 440 con diferencia de 20 ó 10 cents, la sensación que tú percibes es distinta.

De hecho, si eres capaz de captarla, estás fomentando el oído interno, porque finalmente sabes perfectamente cómo se siente una nota a esa altura. Estas cosas, que en el principio son muy difíciles de concretar, en el caso de alumnos de necesidades educativas especiales podrían funcionar dado que en algunos casos pueden ser más perceptivos internamente, podríamos haber encontrado una vía distinta de acceso al control del instrumento. El agarrotamiento que finalmente termina en bloqueo puede generarse por la precipitación impuesta en la enseñanza intentando cubrir una programación estandarizada.

Pregunta: Este es otro de los aspectos que te quería preguntar, la ansiedad, el manejo de la ansiedad y la frustración.

Respuesta: En ellos era clarísimo que se generaba bloqueo.

Pregunta: ¿Cómo se expresaba el bloqueo?

Respuesta: El bloqueo se expresaba en hacer fuerza, en ahogar la caña y dejar de producir el sonido siquiera. El alumno puede quedarse mirando para todos los lados y esbozar una sonrisa de circunstancia como diciendo: no sé qué me estás pidiendo, pero no me sale nada. Esta situación me quedó grabada con un niño en concreto, veías qué ocurría, pero no podías ayudarlo. Tendría que haber encontrado un procedimiento válido para prepararlo previamente en estas situaciones. Él no decía nada ni expresaba sus sentimientos, pero al final, llega un momento en que notas que ya no disfrutan en la clase y no les apetece mucho continuar, es cuando empiezas a perderlo. De alguna manera creo, que sí es necesario empezar a pensar en estas cosas para mejorar las capacidades formativas del profesorado.

En los conservatorios, además de enseñanza para conseguir un puesto de solista, concertista o diferentes vías de profesionalización tocando el instrumento, debemos enseñar para que todo el mundo que viene pueda disfrutar en un grado u otro de una actividad musical, que le pueda ayudar a conocerse personalmente en todas sus facetas y pueda aplicar la música a todo lo que haga en la vida. Creo que ese es un objetivo mayor que el de solo enseñar a tocar para ser músico.

Pregunta: Otra pregunta. ¿En alguno de los alumnos has comprobado una falta de tonicidad muscular? Por un lado hay rigidez, sí, pero ¿con alumnos que tengan una tipología parecida has observado que les falte el tono muscular a la hora de soplar, a la hora de la embocadura, a la hora de sostener?

Respuesta: No, no han sido los casos que yo he tenido. [...] Yo creo que era la rigidez que al final acaba siendo una pérdida de sensibilidad, una pérdida de tacto porque en cuanto haces más fuerza de la que necesitas lo pierdes. Cuando te pasas de hacer fuerza para dominar, cerrar o no cerrar un agujero, pierdes la sensación de sentir el tacto del aro que lo rodea y las connotaciones de si está sellado o no está sellado. Solo haces fuerza para cerrar. Incluso no notas si no estás cerrando bien y se escapa el aire. Pero claro, eso no era solo de ellos.

Sí que es verdad que notas que hay más bloqueo muscular a la hora de hacer cada cosa, y eso les ralentiza. Por eso debe haber un tiempo al inicio más dilatado para asimilarlo todo.

Pregunta: Otra cosa te quería preguntar. En el cambio de un momento de la clase a otra tarea en la clase ¿se centraban rápidamente o estaban dispersos o no rendían hasta un tiempo después?

Respuesta: Sí, la improvisación en estos chicos no es muy fácil de asumir en primera instancia. O lo tienes programado todo lo que hacemos en clase de una manera estructurada o todas las cosas que puedas pedir fuera de lo previsto les va a causar un poquito de extrañeza. Creo que pueden improvisar, pero después de conocer las

bases del juego, porque en realidad la improvisación está basada en reglas que se ensayan previamente antes de la interpretación en público. De esta forma podrían acceder a la creatividad para improvisar en música, pero sin la responsabilidad de hacer cosas novedosas no prepararlas antes para que no se sientan sobrepasados. Cualquier estrategia es válida si puede mitigar la pregunta que suelen hacerse ¿por qué otros lo hacen fácil y yo no?, esta cuestión va levantando un muro cada vez más grande que acaba desconectándoles de su evolución.

Docente 4

Pregunta: ¿Me cuentas qué características tienen los alumnos con TEA? ¿Qué necesidades ves? Todo lo que se te vaya ocurriendo.

Respuesta: Mi experiencia no es mucha, solamente es de dos alumnos. Uno estaba diagnosticado con Asperger y el otro con autismo [...]. Las características que he notado, primeramente es que, sobre todo cuando empiezan el conservatorio pequeños, se cansan pronto, no aguantan, la mayoría no aguantan una hora de clase.

Otra característica es que no les gusta repetir las cosas. En música la base del estudio consiste en repetir y eso no les gusta. A veces les cuesta, no voy a decir que les cueste mantener la atención, parece que no están atendiendo, pero en el fondo sí que están atendiendo. A veces es un poco al revés de los otros niños, que parece que sí que están atendiendo y luego no se han enterado de nada, pues [con estos alumnos] es un poco al revés: parece que no se están enterando de nada, pero sí.

También que el éxito de la clase semanal, depende un poco de cómo entran por la puerta, de cómo vienen, que cada día es una sorpresa. [...] Hay días que están bien, hay otros días que por lo que sea les ha pasado algo y ese día es más difícil trabajar con ellos. Como profesora, sobre todo, he notado estas características.

Pregunta: Me gustaría que me describieras un poquito más lo de que les cuesta aguantar toda la clase. ¿En qué sentido o qué aspectos son los que te hacen a ti llevar a decir que les cuesta aguantar toda la clase?

Respuesta: Cuando llevamos media hora, 40 minutos, ya me dicen: me canso o no quiero tocar más.

Pregunta: ¿Crees más que es cuestión mental, es cuestión física o son las dos cosas?

Respuesta: No, física no, es más cuestión mental. Física no, porque no es tan agotador tocar el instrumento un ratito en clase, es más cuestión mental. O sí que necesitan cambiar de actividad más a menudo y no pueden estar mucho rato. Luego, también es un instrumento que se toca sentado y a muchos a lo mejor les cuesta mantenerse 50 minutos sentados, se tienen que levantar. Eso también lo hacemos a veces: ¡venga, un descansito! Dejan el instrumento, se levantan, vamos al baño, pintan la pizarra y luego volvemos y terminamos la clase.

Pregunta: Háblame por favor de la cuestión de la atención, que has dicho que parece que, al contrario que otros alumnos que parece que atienden y no se han enterado, estos parece que no atienden y si se han enterado, profundiza un poco más, por favor.

Respuesta: A veces les estás explicando algo y están mirando para el techo, para la pared, parece que están prestando atención a cualquier cartel que hay en clase o cualquier cosa, pero luego, cuando lo hacemos, lo hacen bien o incluso en casa lo estudian bien, a la semana siguiente, el trabajo que les he mandado se ve que lo han comprendido.

Pregunta: Luego sí que te demuestran que lo han comprendido. Háblame un poco también, por favor, de su comprensión de las explicaciones o de la dinámica de la clase. ¿Se les dan mejor las explicaciones verbales o imitar lo que tú haces? Háblame un poco de eso.

Respuesta: La imitación, en general, no se les da muy bien, les cuesta. Lo que más dificultades he encontrado en estos chavales son las cuestiones posturales, mantener su conciencia corporal. Les cuesta darse cuenta de que no están poniendo la mano, por ejemplo, igual que la pongo yo.

En ese sentido, es en lo que hay más dificultad, porque luego a nivel musical tienen apoyo, claro, también van a clase de lenguaje musical. La mayoría responden muy bien. En cuestiones de ritmos o afinación no tengo ningún problema. En donde más dificultades veo es en las cuestiones posturales. Además con el hándicap también que no les gusta mucho que les corrijas.

Pregunta: Eso también es interesante saberlo.

Respuesta: Sí, a lo mejor están cogiendo mal el instrumento y yo me acerco. En mi experiencia, a los que he tenido yo, no les importa que les toque, pero si intento que repitan, a lo mejor, insisto un poco en que coloquen bien la mano [y no puede ser, dicen]: “eso no quiero”, se cansan, se alteran un poco y entonces ahí tengo que relajar, tengo que parar y dejarlo para otro momento o ponerlo con otra cosa.

Pregunta: [...] Vale, me estabas hablando: ¿por qué dices que no se les da bien imitar? [...] ¿Qué has observado que te lleva a extraer esa conclusión?

Respuesta: Bueno, pues lo que te estoy diciendo, a lo mejor nos ponemos delante de un espejo y digo: mira, pon la mano como la pongo yo. Y no, [...] intenta imitarme y bueno, a lo mejor les parece que sí, pero no. También es algo común también en la edad, en otros niños, la conciencia corporal está menos desarrollada en niños. Entonces, con ellos me pasa un poco más.

Pregunta: Sí, ¿te resulta un poco más significativo?

Respuesta: Sí, y unido al hecho de que no les gusta lo que le corrijan, además, lo cual dificulta que adquieran una posición. Entonces en este tipo de niños los ves que a lo mejor rítmicamente van muy bien, pero luego están sentados de aquella manera. Y lo vas dejando pasar también para que no se frustren demasiado.

Pregunta: ¿Y entonces esto podría hacer que su avance fuera más lento en el instrumento? Porque si la técnica no es adecuada, ¿podría ser que a priori su avance fuera más lento o no?

Respuesta: A ver, todo es relativo. Más lento, si te refieres a lo mejor a un niño que no tiene TEA, pues a lo mejor sí, pero es que cada uno tiene sus dificultades, por eso está el programa éste, en el que sólo hacen cuatro años, solo hacen el grado elemental y se les da un año más para que puedan estar en el conservatorio, pero precisamente por las dificultades que puedan tener en un avance con respecto a otros niños.

Pregunta: Otra cosa, ¿qué tal ves tú que comprenden metáforas y lenguaje no muy explícito, o explicaciones más largas? ¿Cómo ves tú que reaccionan a ello?

Respuesta: A mí siempre me han dicho, porque yo siempre he preguntado y he pedido consejo a personas que tienen más experiencia que yo tratando con estos niños, que no utilice metáforas y expresiones, a lo mejor símiles, que sea muy directa. Entonces intento no utilizarlas. No te puedo decir si reaccionan bien o mal porque no las suelo utilizar, suelo hacer caso a lo que me han dicho.

Pregunta: En ese sentido sí que has estado orientada y ya has evitado ese tipo de conductas. Bien, háblame un poquito también de eso, de la frustración y la ansiedad. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué situaciones? ¿Qué haces? Comenta un poco esas situaciones.

Respuesta: Bueno, afortunadamente no he tenido situaciones muy estresantes. Tengo un alumno que a veces ha faltado a clase y su madre me ha dicho que ha sido imposible, que en ese momento no podían venir. Entonces, cuando vienen es porque, están bien y debo de decir que las clases que hemos llevado han estado bien.

Cuando intento corregir o hacerles repetir algo varias veces que no les gusta noto como que no: "déjame, o no quiero repetir más". Simplemente no me meto. Vamos a hacer otra cosa y luego, si acaso, ya volveremos y lo repetiremos.

Intento cambiar, porque ya sé que lo de repetir no les gusta, entonces intento compensarlo con otra manera, otra cosa, otro ejercicio. Hay a lo mejor varios ejercicios para trabajar [el mismo concepto], pues lo utilizamos con varios ejercicios. O, si quiero que repitan el ejercicio tres veces, le digo: mira, primero lo vas a hacer tú

solo, después lo vamos a hacer juntos o primero te voy a ayudar yo, después lo vamos a tocar juntos y después lo vas a hacer tú solo. Ya son tres veces. Entonces, como ya sabe que primero lo tiene que hacer ayudándole yo, después tocando conmigo y después él solo. Bueno, pues ya son tres veces. Entonces sí, porque ya lo sabe desde el principio.

Pregunta: Esa es otra cosa que te quería preguntar. ¿Qué tal llevan la planificación, la incertidumbre, el cambio de tarea? ¿Qué ves tú? ¿Qué percibes tú?

Respuesta: En general bien, aunque sí que es verdad que funciona mejor cuando les dices lo que vamos a hacer: mira, vamos a hacer primero este ejercicio y luego el otro. Vamos a hacer tal, vamos a tocar esto. Me dicen, "me canso", venga, vamos a tocar esto tres veces y nos vamos. Y entonces no hay problema. Tres veces y nos vamos. Sí que les gusta saber un poco lo que van a hacer.

A veces es verdad que los profesores, tenemos nuestros vicios. Estamos acostumbrados a dar clases a niños sin TEA y entramos en esa dinámica sin darnos cuenta. Pero ellos enseguida te la hacen recordar que no, que así no, que hay que hacerlo [con planificación y anticipación]

Yo normalmente suelo reconducir la clase y no es que haya tenido en clase situaciones estresantes. Ni en audiciones. Mis alumnos han tocado en audiciones y la verdad es que ha ido muy bien.

Pregunta: ¿Y cuál es su interacción o el comportamiento de estos niños en las audiciones? Para que me lo describas simplemente.

Respuesta: En mi experiencia muy bien. Sobre todo cuando son pequeños. Los suelo poner al principio de la audición para que, si se cansan, se puedan marchar. Por ejemplo, el otro día uno de estos alumnos fue a su primera audición y la última clase tuve la suerte que la pudimos hacer en la sala donde fue la audición. Entonces lo llevé allí y le expliqué: mira, pues este es el escenario, vas a subir, colocaremos la silla, luego me colocaré yo contigo y tocaremos. Hicimos como si aplaudieran, hicimos como si saludásemos. En fin, fue todo como un ensayo general y luego en la audición la verdad es que fue muy bien.

Pregunta: Bueno, estupendo. Otra cosa que me gustaría preguntarte. ¿Has notado en estos críos que les influye algo? ¿Que tengan más sensibilidad en lo sensorial o menos sensibilidad a la hora de pisar las cuerdas o de pasar el arco?

Respuesta: No. En lo que es sensorial, en cuestión física, táctil, no.

Pregunta: ¿Y que les molesten sonidos?

Respuesta: Tampoco. Musicalmente responden muy bien. En cuestiones rítmicas y afinación, los dos que he tenido muy bien.

Pregunta: [...] Claro, es que ya haces un entorno adaptado. O sea, ya estructuras y ya haces todo eso.

Respuesta: Sí, intento preparar la clase antes de que llegue. Este niño es pequeño, el otro es más mayorcito. Este niño pequeño salgo a buscarlo, yo preparo la clase, coloco la silla para que tenga siempre la clase más o menos igual, sin estorbos por en medio, donde tenga que estar la silla y tal. Y él saca su instrumento y se apaña.

Pregunta: Hay una cosa. ¿Les has visto gestos o costumbres repetitivas que puedan interferir? ¿O que afecten al devenir de la clase?

Respuesta: No, en mi clase no.[...] Lo que sí he notado es una cosa que me llama la atención y que quería reseñar: no tienen la conciencia del cuidado del instrumento.

Pregunta: Ah, sí. Sé a qué te refieres. O sea, que son bruscos con el instrumento.

Respuesta: Muy bruscos, sí. Mira que les decimos que tengan cuidado, que se rompe, Pero es igual. Y no es solo con el instrumento. Yo creo que lo hacen con todo, así como tratan todas las demás cosas, tratan el instrumento. [...]

Pregunta: ¿Y en la corrección en el trato? ¿Hay algo que sea atípico o inusual?

Respuesta: Sí, es atípico. [...] En la primera clase que tuvimos después de Navidades estaba yo tocando con él y de repente se levanta, deja el [instrumento], mal dejado, que podía haber caído, que podía haber sido un desastre, se me acerca y me da un abrazo: "que te he echado mucho de menos". "Yo también, yo también y gracias por decírmelo" , Se sienta y a seguir.

Eso es lo más atípico. Un alumno que no tiene TEA. Evidentemente no lo hace. Pero el resto del trato es normal. A veces sí que es verdad que tengo que decirle, simplemente por establecer una jerarquía: mira, aquí la profesora soy yo, si vienes aquí es para aprender, entonces tú vas a tocar, yo te voy a corregir, te voy a decir lo que haces mal y después vamos a hacerlo intentando hacer bien las cosas. Porque no les gusta tampoco eso, que les corrijan: "quiero tocar, yo tocar, yo sé, yo sé, yo sé". Si vienes aquí es para que yo te enseñe.

Pero lo toman bien. Ese tipo de correcciones lo toman bien. En general, al menos los míos lo han tomado bien.

Pregunta: Y la cuestión de [...] los intereses restringidos, que tengan cosas que les gustan mucho. Que reconduzcan las conversaciones hacia eso. O que rechacen, por ejemplo, que también puede ser en música. Que les guste mucho algo. Un tipo de música. Y que otros tipos de música les cueste...

Respuesta: No. Cuando son tan pequeños no suelen mostrarme tampoco intereses que dificulten la clase. Es más, yo cuando llegan siempre intento preguntarles sobre lo que les gusta, qué han hecho, y no suelen tampoco explayarse en explicaciones. [...] Yo al menos no he tenido dificultad. [...]

En ese sentido he tenido suerte. Sí que es verdad que como te he dicho, hay veces que los padres me han llamado: mira, no podemos ir a clase porque tiene un día horroroso y mejor no vamos. Vienen a clase cuando tienen un buen día y cuando los padres ven que se puede trabajar.

Pregunta: ¿Y la comunicación con los padres es más habitual que con otros alumnos o no?

Respuesta: Sí, sí, por sus características. Aunque yo soy una profesora que sobre todo al principio, en el primer grado elemental, me gusta que estén los padres en clase. Entonces en el primer curso, más.

Luego, en cursos superiores, ya fuera del primero, más adelante, es verdad que con estos niños hay más comunicación porque los padres están más en el conservatorio, aunque lo esperen fuera, siempre que lo acompañas está el padre y siempre intercambias unas impresiones sobre cómo ha ido la clase. En fin, es una cosa normal, un poco más que los demás. Tampoco es muy significativo. No, porque fuera de la primera entrevista al principio de curso, cuando ya quieres conocerlo y te cuentan sus características fuera ya de eso, a no ser que pasen cosas puntuales que necesites hablar con ellos, ya más es comentar el transcurso de la clase como con otros padres.

Pregunta: [...] ¿Y hay algo que te gustaría comentar que crees que merezca la pena? [...]

Respuesta: Sí, a mí me gustaría comentar que me gustaría tener un poco más de apoyo, es decir, de consejo. Me gustaría que hubiera una persona en el conservatorio, un orientador o alguien, aunque fueran unas horas, porque es verdad que hay compañeros que saben mucho y me han ayudado mucho, que hemos hecho cursos de formación. Pero que hubiera una persona permanentemente a quien acudir en caso de algún problema eso sí que me gustaría [para] decirme si lo estoy haciendo bien, porque yo aparte de los consejos que he tenido de mis compañeros nunca he tenido a nadie en clase que me dijera si lo estoy haciendo bien o no. Yo creo que más o menos lo hago bien porque los resultados del alumno van bien. Pero es un poco intuición y ver cómo van surgiendo las cosas.

En la interacción, el contacto de nosotros como profesores con los terapeutas y los alumnos, como ya te he dicho que mi experiencia es poca y estudios en este tema

nada, siempre les digo a los padres que mi teléfono está disponible para los terapeutas que me pueden llamar. Nunca me han llamado nadie.

Y también en el caso de que yo necesite algo, primero lo hablo con los padres y si ellos creen necesario que lo hable con el terapeuta no tengo ningún problema. Pero como no tenemos ese apoyo en el conservatorio creo que esa disponibilidad también es importante.

Docente 5

Pregunta : ¿Me podrías comentar qué es lo que observas o cuáles son los comentarios que te gustaría hacerme sobre lo que tú observas o has observado de los alumnos con TEA en las enseñanzas instrumentales?

Respuesta: Vale, pues bien, en mi caso he tenido pocas experiencias sabiendo que el alumno tenía algún trastorno del espectro autista. En mi caso, el alumno que tengo está diagnosticado como Asperger. [...] Pese a que él ya presentaba características excepcionales comparadas con la media, por decirlo así, llegó un momento en el que él mismo me dijo: bueno, soy Asperger, ya sabes lo que tengo.

Y bueno, en este caso, como estamos fuera del conservatorio (es una clase particular) todo lo que son objetivos, no tanto los objetivos sino la temporalización de los objetivos, es muy distinta porque es mucho más libre, no corre prisa, no tenemos una fecha límite para preparar un estudio o una pieza. La elección del repertorio es mucho más consensuada con el alumno. No siempre, pero hay esa libertad porque no tenemos prisa.

Pregunta: Entonces, ¿la prisa, la temporalización, influye en estos alumnos? ¿Has visto que es un factor que influye.?

Respuesta: Sí, en el caso del planteamiento de objetivos, por ejemplo, no tanto como en el caso de mi alumno en cómo llevo la clase, pese a ser él de altas capacidades, o sea, es un doble excepcionalidad con una inteligencia por encima de la media desde el momento cero en el que le ves, por el trato que tiene con el adulto, por el vocabulario que utiliza, por cómo se va desarrollando la conversación, él tendrá ahora 15 años.

Entonces, desde el primer momento notas que ahí hay algo que se sale de la norma, por así decirlo. Claro, lo que uno espera de altas capacidades, cuando no sabe, cuando no tiene toda la información o cuando no ha tenido que relacionarse con este alumno en concreto, esperas que todo lo haga muy bien, o que entienda las cosas a primera, o que obedezca ciegamente, y no es así. O sea, realmente, en este caso, la capacidad de atención está tan abierta que presta atención a muchas cosas a la vez, de manera que hay un trabajo de estar enfocando continuamente a lo que necesito para que la clase se vaya desarrollando. O a veces no, a veces también permitir, porque en este caso es una persona que sí soporta estrés, porque se ve muy distinto de sus iguales, porque tiene intereses muy distintos que sus iguales, entonces, él, cada vez menos también es verdad, pero se ve que soporta una

ansiedad. Entonces hay momentos en los que se puede permitir que esa atención se abra, incluso interesarse a qué más está atendiendo además de la clase, que eso también está muy bien, porque también, bueno, pues da pistas de por dónde por dónde seguir.

Entonces, pese a lo que pueda parecer, el tempo de la clase no es mayor que con otros alumnos, sino que es menor, porque hay que estar reconduciendo. A menudo, no son todas las clases iguales, como con cualquier niño, todos los niños no son todas las clases iguales, pero eso es algo que sí me llama la atención, es algo que yo tuve que adaptar a mi manera de enseñar. [...]

Pregunta: Me estás hablando de la necesidad de flexibilizar, pues, tu manera de dar clases. Vamos a concretar un poquitito esas flexibilizaciones que tú haces, vamos a reflexionar un poco en qué consisten esas flexibilizaciones.

Respuesta: Pues, por ejemplo, porque al sumársele esas altas capacidades, siempre quiere ir un paso por delante, entonces, claro, hay que escucharle, porque hay que escuchar a las personas, pero para explicarle ese paso por delante que quiere saber, primero tenemos que materializar. También en este caso es una persona muy mental, vive mucho en la cabeza, entiende y él quiere seguir adelante, pero hay que llevarlo a tierra, o sea, si hablamos de algún concepto, de alguna novedad o de algún ejercicio nuevo o lo que sea, el hecho de entenderlo no significa que podamos pasar al siguiente paso, sino que eso hay que llevarlo al instrumento, llevarlo al cuerpo, y en eso sí que hay un poquito más de reticencia, hay un poco de, en este caso, de disociación del cuerpo.

Pregunta: Que cognitivamente necesita más, pero motrizmente el ritmo no es el mismo.

Respuesta: Exacto, o sea, porque yo supongo también que es una deformación social: como el colegio o el instituto todo es estudiar, hay muy poco de conocimiento del cuerpo o de ser consciente de tu propio cuerpo, entonces para ellos el haberlo comprendido ya es "lo tengo almacenado, sigo a lo siguiente", y el hecho de llevarlo al cuerpo, incorporarlo y hacerlo suyo, pues eso no forma parte, bueno, ni de él ni casi de ningún otro crío que vaya al colegio. Pero bueno, en su caso funciona de esta manera, que va su cabeza por delante.

Sí, una característica de él también, que nos reímos de eso, hablamos de eso también, es este menor control sobre el cuerpo, que parece mentira, porque él también es deportista, él corre, va en bicicleta, nada, pero aún así lo que es motricidad fina, en eso encuentra algo más de dificultad. Claro, yo no sé hasta qué punto es algo físico, algo neurológico, o es este ir por delante que no le hace estar presente, o una mezcla de todas estas cosas.

Pregunta: [...] Una cuestión: me has dicho también que al no ser las enseñanzas regladas, tienes más flexibilidad para elegir el repertorio, dentro de un margen, ¿por qué? ¿por qué haces referencia a eso?

Respuesta: Porque me hace mucha ilusión poderlo hacer, sí, porque al final, sobre todo cuando ya trabajas con adultos, quizás no es tan preponderante,[...], pero al estar con una persona en edad escolar, pienso que también la música tiene un componente educativo, y es como un lujo el poder adaptarlo a la persona que tienes delante, no tener a 20 personas y tener que buscar algo con el que sabes que no van a estar contentos. Pero el intentar dar ese gusto, ese placer al alumno de tocar lo que le gusta, siempre que esté dentro de sus posibilidades y no interfiera en lo que yo quiero enseñar. Por ejemplo, este niño es forfo de los villancicos, entonces, yo en el conservatorio a lo mejor sacaría uno en la clase colectiva [pero en este caso] busco villancicos para dos [instrumentos de viento], para [instrumento de viento] y piano, para lo que sea, porque entonces él es una de las cosas que hace que se le centre la atención. Entonces el primer trimestre es muy gracioso porque tocamos muchos villancicos, pero bueno, está muy bien.

Pregunta: ¿Notas que es relevante esos intereses tan apasionados? ¿Es un distintivo o no?

Respuesta: Sí, en su caso sí, en su caso sí es un distintivo que tiene como ese punto de interés muy exacerbado.

También es verdad que, como le gusta mucho investigar, ir para adelante, cualquier explicación teórica o cualquier explicación del contexto, de la historia del [instrumento de viento] o de la historia del repertorio del compositor o del repertorio que está tocando, si es una danza, si es barroco, si es clásico, o sea, todo lo que él relaciona con cosas que sabe, pues le interesan mucho más que a la media también, y despierta su interés. ¿A qué niño en el segundo año de tocar el [instrumento] le hablas de los armónicos, por ejemplo? Pues él enseguida ve: ¿y por qué a veces me suena esta nota más aguda y por qué? Claro, [...] esa no comodidad en el cuerpo hace que la estabilidad con el instrumento no sea su punto fuerte. Entonces salen armónicos: ¿y por qué sin mover la llave 12 me sale la nota de arriba y no sé qué? Entonces claro, ves que te está pidiendo información, quiere saber por qué pasan todas estas cosas. Que la mayoría dice: ay, perdón, me he equivocado, o me ha pitado. O sea, él percibe que no es un pitido, que esta nota no me la has enseñado todavía.

Entonces, en ese sentido, todo lo que es educación, temas transversales, por así decirlo, como que surgen con mucha espontaneidad.

Pregunta: Y te quería preguntar al respecto, porque al principio me decías que atendía mucho a todo y que tenías que centrarlo. ¿Podrías explicarme si atender a todo, compararlo con distracciones y compararlo con estar en sus pensamientos, podrías? Porque percibo que distingues esos estados en el alumno.

Respuesta: También le he pillado en sus pensamientos.

Pregunta: ¿Pero afecta? O sea, ¿te parece relevante esa necesidad, esa dificultad para centrarse en la tarea?

Respuesta: Fíjate, es que lo curioso es que él puede estar tocando, yo qué sé, estamos leyendo un estudio o una obra y, por supuesto, pues la primera vez dejo que la toque de arriba abajo, de la manera que él la haya practicado. Y a partir de ahí, a partir de lo que él puede hacer, empezamos a trabajar. Entonces, él es capaz de tocar de arriba abajo lo que está tocando y, cuando termina, me dice: oye, ese cuadro no lo tenías colgado la semana pasada y esto lo has cambiado de sitio, ¿no? Pero, aun así, él ha seguido tocando.

Eso sería un caso, y el otro caso es el que, yo qué sé, estás tocando la escala cromática y, de repente, paras y dices, uy, ¿qué estaba haciendo? Entonces, yo considero que estaba en sus pensamientos. Por eso yo diría que eso es distracción, el irse para adentro, pero cuando se va para afuera es capaz de mantener lo que está haciendo. Por eso me parecen cosas distintas, no sé.

Pregunta: Sí, por eso te pregunto, porque veo que tú distingues entre esos momentos que, bueno, que otras personas lo pueden achacar todo a distracción. Algunos sí, algunos no. Por eso te estoy preguntando.

Respuesta: Claro, también es una cosa de ir conociendo al alumno, ¿no? No es una cosa que el primer día también te parece extraño que pare de tocar y te comente que has cambiado algo de sitio y dices: uy, esto, ¿por qué? Pero bueno, luego, eso también se convierte en un punto de conexión entre nosotros, ¿no? Porque a lo mejor un día le ves que llega más cansado y le dices, antes de empezar la clase, mientras se está montando en plan de: venga, adivina lo que he cambiado hoy de sitio, he traído algo nuevo a la clase, a ver si lo encuentras.

Entonces, es cómo se siente, es un punto de conexión entre nosotros, porque él se siente visto, se siente que le conoces. Creo yo que esto también requiere observación y tiempo.

Y también he pasado por una época de enfado, porque, claro, nosotros no queremos que los niños se nos distraigan entonces: ¿por qué dice esto?, ¿por qué para? Y luego vas viendo: ah, vale, vale, es que es esto. Entonces, dices: ah, pues voy a utilizarlo a mi favor, ¿no? Y así, la misma cosa, se convierte en muchas cosas: en

algo que te sorprende, en algo que te molesta, en algo que te vuelve a sorprender y luego en algo que forma parte del alumno. En una oportunidad.

Pregunta: Claro. Háblame, por favor, también de qué tal llevan los cambios de tarea.

Respuesta: ¿Los cambios de tarea? Bien. Sí, incluso te diría que los prefiere a estar mucho tiempo con la misma actividad. Sí, porque, claro, yo intento combinar también, por ejemplo, pues un libro con las típicas lecciones de la tonalidad, que tiene la escala, el arpeggio, las terceras, y demás, y luego, pues, un poco de repertorio. Y, claro, estos libros a veces se parecen mucho. La estructura de las lecciones es muy parecida. Entonces dice: esto ya lo hemos hecho. Digo: sí, pero fue en fa mayor, ahora es en re mayor. ¡Ah, pero es lo mismo!. Y digo: bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, o sea, como que sí, él pide novedad, él pide movimiento.

Sobre todo también porque, que esto es algo generalizado, pero en él quizás es un poco más marcado, está un poquito de: bueno, ya me sale. ¿Vale? [...] Entonces, yo digo: bueno, ahora que te sale es, cuando tienes que empezar a estudiarlo para hacer lo tuyo. Entonces, es ese punto que no, que hace falta explicarles un poco en general a todos, porque están acostumbrados a la educación general a: bueno, esto ya está dado, esto ya está, esto ya está hecho, ya no lo veremos más. ¿Cómo que no? En música, en instrumento no es así. En instrumento vas aumentando y profundizando. Entonces, quizás no es concreto de él en su situación, sino general de la educación en general.

Pregunta: Y una pregunta. ¿Has observado rituales o cosas que tenga que hacer de una manera o que le den tranquilidad o movimientos o tics?

Respuesta: No sé. No te sabría decir. Sí que es, sí que es un niño, por ejemplo, que ve muy mal, lleva gafas bastante gruesas. Entonces ya no sé si es un tic o es que lo necesita realmente acercarse mucho el atril. Es muy reticente a tocar con buena postura, pese a que es un niño deportista, es un niño que está demasiado musculoso para su edad. Es incapaz, prefiere apoyarse el [instrumento de viento] en la pierna [...]. También es reticente a tocar de pie, prefiere sentarse, que no sé también si será una deformación cultural pues todas las clases son sentadas. Entonces, yo tengo silla en la clase pero les dejo escoger cómo quieren dar la clase. Yo no tengo problema en que toquen de pie o sentados. Y a él, sobre todo el primer año, no pude ponerlo de pie ninguna vez, cosa que yo respeté también, porque pienso que el proceso de conocer a un alumno sobrepasa el curso. O sea, una persona no te puede mostrar en un curso todas sus facetas, todas sus maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, en el primer año me fue imposible ponerlo de pie.

Luego sí que coincidió. Él, en su caso, es de estas personas que tardan mucho en percibir el dolor. O sea, él se puede estar quemando y hasta que esa quemadura no le hiere, él no lo nota, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese primer año sí que es verdad que coincidió con una infección [...] que él tuvo y que no se la detectaron hasta que le tuvieron que operar. [...]

Pregunta: ¿Y esa hiposensibilidad le afecta también al tacto?

Respuesta: Yo sospecho que sí. Yo sospecho que sí.

Pregunta: ¿Y al control de la respiración? ¿Y la embocadura? ¿La sensibilidad de la embocadura y la lengua?

Respuesta: No, no. Es igual de reticente a picar que otros alumnos sin este espectro, ¿no? No es algo característico.

Al principio no le gustaba: es que prefiero tocar ligado. También es verdad que es deformación mía porque yo insisto mucho en el ligado primero y luego paso a picar. [...] En su caso no lo he visto así. Más en la sujeción, en lo que es el porte. Luego ya con los dedos pues es más o menos hábil igual que los otros alumnos.

No tiene menos sensibilidad en ese sentido. Y en la respiración tampoco. De hecho, él empezó a venir a clase de [instrumento de viento] porque su instrumento es la flauta. Él toca la flauta de dulce como si estuviera hablando. O sea, él pillaba de oído las melodías que le gustan. [...]

Pregunta: Voy a ir preguntándote un poco más por las cuestiones del ritmo porque has dicho que problemas de ritmo. ¿Trabajáis con metrónomo? ¿No? ¿Ves tú algo en el ritmo normal y como con otros?

Respuesta: Quizás sí tengo un poco más de dificultad en mantener una pulsación estable. ¿Qué considero yo una pulsación estable? Yo trabajo con el metrónomo, obviamente, creo que es una herramienta que hay que utilizar, pero que hay que saber utilizar. Entonces, prefiero, en los primeros estadios, que encuentren su propia estabilidad. Entonces, hay alumnos que tengo que su estabilidad consiste en irse cada vez más lento, más lento, más lento, y tengo alumnos cuya sensación de estabilidad es ir anunciándote el futuro, se van para adelante. Y a partir de ahí trabajo de una manera más personal sobre las tendencias e intentar que el metrónomo sea como una comprobación. ¿Cómo trabajo también este aspecto? Tocando con ellos, siendo yo la estabilidad.

Que cuando no me interesa que eso interfiera en aprender otras cosas, yo les pillo. Si se me deja en un silencio, yo me adelanto. Y si va en un silencio más largo, yo les espero. Porque considero que el que hayan tocado esos cuatro compases estables ya es mucho, Entonces, en ese momento me interesa más trabajar el legato, o el

cambio de registro, o el fraseo, o no sé qué y que me hagan ese silencio más o menos corto, me da igual, porque ya es mucho que hayan mantenido ellos una velocidad estable en toda la pieza, a excepción de esos puntos. Ya cuando lo que a mí me interesa está adquirido busco que entiendan que en ese momento eso es mucho más fácil tocando con ellos.

Pregunta: Claro, tienen un referente. Además, tú eres un referente flexible que reconduce, no que restringe.

Respuesta: [Les digo:] aquí yo te he esperado porque yo sabía que ibas a tardar, te he esperado, pero para la versión definitiva ya no puedo esperarte. Entonces, aquí es donde tienes que percibir que pierdes esa pulsación que sí tenías al principio. El metrónomo va apareciendo, pero doy prioridad a esto.

En su caso, sí que es verdad que este mantenimiento del pulso es algo delicado. [...] Es tocar borroso, hay interferencias: un pitidito, una desestabilización o un dedo que no coordina bien y sale otra nota. Y al final, sí, llega al final, pero habiendo tocado borroso, como si escribes y vas emborronando con la mano. Entonces, pues nada, eso lo vamos limpiando. Y creo que con él sí es un poquito más que con el resto el tocar sucio. Sí, pero el sucio, ya te digo, con pequeños fallos realmente motrices o de embocadura o de aire. A veces les pregunto muchas veces a todos en general, cuando hay algún intervalo que no está bien ligado. Mi manera de trabajar es ir primero a que el aire o la embocadura no se hayan movido o hayamos dejado de soplar o hayamos dejado de canalizar el aire. Y luego ya me voy a los dedos, porque si me voy directamente a los dedos y lo otro no está, no me sirve de nada.

Entonces, claro, a veces la percepción del alumno, por mucho que tú les digas que es la conducción del aire, ellos no lo perciben, no lo conciben. No es que no lo perciban, es que no lo conciben: no, no, es que ha sido el dedo. Vamos a ver. A lo mejor sí, a lo mejor no vamos a descartar primero. Claro, hay que ir por partes, si hacemos todo a la vez, no vamos a saber qué es lo que hay que trabajar.

Pregunta: Te voy a preguntar otra cosa que, claro, como cada uno trabaja distinto, no sé. ¿Me puedes comentar con respecto a cómo entiende tus instrucciones? Yo no sé si usas mucho las metáforas o no. No sé si las explicaciones largas o no. ¿Qué tal lleva la dinámica verbal, el entendimiento verbal de las clases? De lo que tú le pides.

Respuesta: Claro, sobre todo a su edad y más pequeños, las explicaciones no son tan "explicaciones", son más: pregunto y me responde. O sea, vamos construyendo el discurso entre los dos porque creo que es fundamental: un niño no quiere estar delante de un adulto y que el adulto esté cinco minutos soltándole una perorata. Y eso a mí como docente tampoco me está dando información de si me está entendiendo.

Pero si ese discurso, porque ellos ya saben muchas cosas de cultura general, del colegio y de la vida, entonces, el construir esa explicación siempre contando con sus conocimientos: oye, ¿qué sabes sobre esto? u, oye, vamos a mejorar esto, ¿qué sabes sobre esto? o, ¿cómo lo ves tú? o, ¿cómo quiero mejorar esto?, desde tu punto de vista, ¿cómo es? Entonces, claro, no suelo hacer grandes peroratas.

En este caso, yo creo que si me pasara, creo que lo recibiría bien porque él está ávido de aprender. Entonces, como que le encanta. Pero no suelo hacerlo, claro.

A lo mejor con adultos, sí. Con adultos a lo mejor ahí yo ya me suelto. Pero con estas edades sí que intento que sea dinámico y tirar de ellos.

Pregunta: [...] [¿Qué opinas] de involucrar a las familias?

Respuesta: [Creo que es beneficioso] involucrarlas de una manera más natural, de hacerlas partícipes. Yo no creo que un padre o una madre a un profesor que no conoce de nada la primera vez que se lo encuentre le hable de estas cosas [las necesidades especiales de sus hijos] al profesor de instrumento. A lo mejor en el colegio, pero al profesor de instrumento yo creo que es algo que a lo mejor toma un tiempo que se lo puedas explicar. Entonces, es el naturalizar, lo típico, es que no estoy descubriendo nada, es el triángulo de: alumno, familia, centro. No siempre podemos estar de acuerdo en todo, pero el alumno tiene que percibir una coherencia entre todo esto. [...] Entonces, el tutor tiene una responsabilidad, tiene que coordinar cosas.

También es necesario para que el alumno vea coherencia entre sus propios profesores del conservatorio. Yo me he encontrado [...] el típico comentario de profesor de conservatorio de: no, no, es que yo soy músico, yo enseño a tocar el instrumento. [...] Pero esto es un centro educativo público y tienes todos los privilegios que te da el ser funcionario, te comporta una serie de deberes no ya como funcionario delante de la administración, sino como la función que tú estás ejerciendo en la sociedad. Porque la sociedad te está pagando para que seas parte de esa educación, de esa pedagogía, de ese crecimiento, de ese desarrollo de los más pequeños. Entonces, no te puedes desentender de eso.

Bueno, por poder puedes. Y lo malo es que puedes y nadie te lo va a echar en cara. [...] Pero cuando hay un profesor que realmente no hace una acción tutorial buena, cuando es un profesor que no está integrado en el centro de ninguna manera, no colabora, no se lleva bien con las familias, esto se acaba viendo. [...] Porque, claro, eso luego también mancha a los que lo queremos hacer bien.

Pregunta: [...] Hazme alguna aportación que te gustaría que apareciera.

Respuesta: [...] Tú sabes que hay profesores que tienen un interés, que se forman constantemente. Eso no quiere decir que vayan a cursos, que leen, que se interesan, que observan al alumno, que le ven como una persona, como que colaboran en esa formación, en esa educación que decía antes. Pero sabes que hay muchísimos otros [que van a trabajar y no les importan sus alumnos].

En el [Grado] Profesional y en el Elemental es fundamental que se atienda, en la selección del profesorado, a la conciencia de que están colaborando en la educación de las personas a través del aprendizaje de un instrumento. No digo que la educación vaya por delante, pero es algo que tiene que estar ahí.

También dar facilidades en los centros, que los orientadores estén realmente preparados para esto, incluso que los orientadores tengan conocimientos musicales, porque son cosas muy particulares las que estamos hablando. Y que realmente los profesores tengan ese apoyo. Porque esos profesores que van a hacer sus horas [...] aunque tengan el mejor orientador a su lado, no les va a servir de nada. Pero los otros, los que sí que realmente tenemos esa conciencia, el tener un orientador que realmente complemente tu trabajo y vaya más allá, que te pueda echar una mano en clase, incluso estar presente en un trozo de la clase para observar y para orientar al docente [sería de gran ayuda]. Porque, claro, siempre que tenemos un alumno que se sale de la media, que se sale de lo que esperas, que se sale del buen comportamiento (que son todos, casi) a nosotros se nos acaban las herramientas. Muchas veces, por falta de formación, lo primero, porque sobre todo nuestra generación, ¿qué formación en el conservatorio hemos tenido para enseñar? Nada, nada. Lo hemos ido aprendiendo a base de nuestro propio interés de hacer las cosas bien. Entonces ese complemento, el que nosotros podamos detectar pero tampoco seamos responsables de dar la solución, porque con detectar es suficiente, de tener ese apoyo profesional, porque yo puedo dar cariño, yo puedo dar comprensión, pero a veces no puedo más que detectar, porque no tengo los conocimientos necesarios.

Y luego, también, el involucrar a las familias de una manera más natural, más amigable, o sea, hacerlos partícipes. Que estén en clase.

Docente 6

Pregunta: ¿Me podrías contar, por favor, qué características le ves a los alumnos con TEA?

Respuesta: Pues, a ver, lo primero que sí me gustaría decir es que yo no me considero experta. No soy médico, no soy neuropediatra, ni mucho menos. Soy una sencilla profesora de instrumento de cuerda. Y lo que sí me gustaría decir es que no he tenido formación al respecto. Cuando uno estudia su instrumento o cuando estudiaba en su tiempo Pedagogía, que nos daban clase y dábamos clase nosotros, nunca he tenido referencias al respecto de alumnos con diversidad. Mi experiencia y lo que puedo aportar es lo que llevo viendo desde hace más de 20 años que me dedico a la enseñanza y toda mi vida a la música, que luego me ha hecho pensar en muchas cosas que he vivido anteriormente a ser profesor.

Entonces, en cuanto a las características de los alumnos que he tenido la suerte de tener, porque para mí es una suerte extraordinaria tener alumnos diferentes, tengo que decir que no puedo decir qué características tienen los alumnos con TEA ni ningún otro tipo de alumnos. Creo que cada alumno es excepcional. Creo que el alumno necesita lo que necesita independientemente de su ficha, de su DNI, de su color de pelo o de su creencia. Y esto es algo que he observado con el tiempo. He intentado informarme y he intentado consultar a personas que yo considero dignas de consulta, como son médicos o psicólogos o pedagogos importantes. Realmente es como un vacío de información al respecto del profesor de instrumento de un conservatorio.

O sea, sí que te pueden decir ciertas características de ciertos alumnos, de TEA, que te pueden dar la pista de que un alumno tiene esa particularidad. Y sí que he notado en los alumnos que han pasado por mí, que este alumno tiene esta característica, esta manera de hablar, esta manera de comportarse, esta manera de entender, esta manera de traducir esto que le estoy explicando, parecida. Y eso es lo que a mí me ha dado pistas de: uy, parece, a lo mejor este alumno funciona de esta manera o funciona de esta otra.

Entonces, como característica, es que no puedo decir ninguna. Me parece que son excepcionales. Me parece que su mente es excepcional. Eso es lo que sí que puedo decir.

Pregunta: ¿En qué sentido te parece excepcional? ¿En qué se concreta esa excepcionalidad?

Respuesta: Que van más allá. Su pensamiento va más allá. Y hay que intentar alcanzar ese tipo de pensamiento, que es muy difícil. A mí me parece difícilísimo. O sea, el llegar a esa esfera y saber abrir la puerta y saber dar con la llave para que ese alumno atienda, haga, toque o mueva la mano de una manera, es muy difícil. O sea, yo creo que es cada alumno que es diferente.

Sí que hay características, digamos, médicas, eso sí que me he informado, y características, por ejemplo, que no les gusta que les sobeteen, que nosotros somos muy de sobar y muy del niño, el dedo, la mano, el arco, el brazo, no sé qué. No les gusta. Pero bueno, también hay otras personas que a lo mejor no son TEA que no les gusta.

A mí, personalmente, tampoco me gusta. [...] Pero no son características importantes. O sea, no son cosas que realmente dices: madre mía, es que si no le toco no le voy a poder explicar tal cosa.

Pregunta: A ver, hablabas de que son excepcionales. Hablabas del pensamiento. ¿Cómo es la manera de acceder a su manera de pensar en algunos alumnos? ¿Cómo te parece, qué peculiaridades ves en eso, en acceder o a comprender la manera de pensar de estos alumnos? Más que nada porque es uno de los rasgos más concretos, más evidentes que me has dicho. Entonces... ¿Cómo llegar?

Respuesta: Pues, no sé, voy a pensar en algún alumno, por ejemplo, que he tenido o que tengo. Y, por ejemplo, me acuerdo de una niña muy pequeña que llegó a mí, la primera niña pequeña que tuve yo. Y tenía un Asperger muy elevado, que eso también es una complicación porque tienen diferentes medidas y diferentes, digamos, razones a veces. Es un poco complicado abrir esa caja porque es diferente, no son todos iguales.

Por ejemplo, aquella niña que tuve yo [...], la manera de llegar a ella era cuando yo tocaba. O sea, si yo tocaba, ella entendía lo que yo quería. Si yo decía: mira, quiero esto y se lo mostraba yo, tocando yo, más que haciéndoselo hacer a ella, ella era y es una extraordinaria copista. Y entonces, claro, yo dudaba si por copiarme entendía realmente lo que yo quería, si realmente asimilaba lo que yo pretendía que ella aprendiera. Entonces llegó un momento en que, claro, ya me volvía como loca y pensé: bueno, voy a dejar de pensar si le llego o no le llego y cómo lo ha asimilado o no asimilado y voy a dejar de cuestionar si lo hago bien o lo hago mal, yo voy a intentar ir por este camino. Bueno, pues se logró. Acabó su Grado Profesional, hizo su acceso al Superior. Pues debe ser que sí, que funcionó.

Yo, por ejemplo, con esa alumna me di cuenta de eso. No le podía explicar: mira, el dedo uno cuando lo pone redondo encima de la cuerda, transmite la vibración. No, eso no servía. Y además tampoco el hablar mucho no es bueno, se enredan mucho.

Eso es una cosa en general. Sí, se enredan mucho. Hay que ser más directo, más claro en cómo hacer las cosas y lo que quiero. Quiero hacer esto así para tal. Eso funciona en general para todos. El mucho rollo, que yo soy mucho de rollo y seguramente que los profes en general somos mucho de rollo, no funciona. Eso sí que puedo decir. En general lo que he visto yo es que eso no funciona. Hay que ir más al grano y ser más directo.

Con otro alumno, por ejemplo, funcionan las imágenes. Eso a mí es una cosa que me gusta mucho.

Pregunta: ¿Las imágenes físicas o imágenes mentales?

Respuesta: Imágenes mentales: contar cosas, contar cuentos. Depende de la edad, claro. Contar una historia para generar una imagen mental. Y esa imagen mental funciona para transmitirla a la técnica, por ejemplo. Eso también me ha funcionado. El contar la historia de un nido, de unos pájaros, de un huevo, algo muy delicado, algo muy fino, algo que se puede romper, se puede caer, se puede morir, un pollito. Entonces para, por ejemplo, explicar cómo se tiene que sujetar un arco, ese tipo de cosas también han funcionado.

No siempre, pero ese tipo de cosas funciona. Y muchas veces cuando se vuelve a ella solamente te acuerdas del nido: ya sé, ya sé, pum, la mano. Esa idea.

Pregunta: ¿Y si haces una metáfora no explicada antes? En plan: el sonido más redondo, la amplitud de no sé qué.

Respuesta: Cuando soy muy técnica no funciona. A mí no me ha funcionado. Si un alumno toca, un alumno con este tipo de características excepcionales, y yo veo dificultad en el sonido, a lo mejor es mucha tensión, que eso es otra cosa: la tensión corporal.

A lo mejor veo mucha tensión, el sonido está muy apretado y pienso: vamos a ver cómo aligeramos esto. Cuanto más explicación técnica, peor. Entonces, muchas veces era: claro, el sobeteo tampoco funciona, no le puedes decir: mano más blandita, más no sé qué, porque no mola eso de que te toquen. Entonces muchas veces, a veces funciona cuando distraes la atención, cuando dejas de pensar en esa obra [y les preguntas por algo que les gusta] y vuelve a ello, vuelve mejor, por ejemplo.

A veces, cuando se centran, porque he tenido varios así, se centran en algo, en tocar una partitura, tienes que leer, tienes la mano, tienes la afinación, tienes el ritmo. Es una tensión muy grande, porque realmente son muchas cosas que atender. Entonces cuando le quitas como importancia, funciona mejor.

Cuando distraes esa mente y vuelves a ello, es como que renuevas el pensamiento, renuevas tu concentración y vuelves a ello. Mi madre siempre dice que descansar es cambiar de trabajo. Y esto es una cosa que creo que está muy bien. A veces cuando se ofusca uno: esto no sale, esto no sale, a veces es cambiar el trabajo. O cuentas algo: ay, mira, vamos a ver este pasaje de orquesta que nos quedó el otro día pendiente. Y vuelves a ello y vuelve mejor, por ejemplo.

Pregunta: Una pregunta, y está relacionado con eso, ¿qué tal llevan los cambios de tare en la clase?

Respuesta: Mal. Tardan, tardan un montón. Pero bueno, es una cuestión de acostumbrarse. Yo, no ellos, yo.

Es como cambiar. A veces les hago la broma, digo: cógete la carpeta esa de la escala, te la pones un poco aquí al lado [haciendo un gesto en la cabeza], y te abres la otra, la del pasaje de orquesta. [...]

Es que, cuando entran en la clase, vienen de algo. No vienen de la nada, pero como todos, ¿no? Entonces, claro, entrar en el ajo cuesta un poco. Y a veces, muchas veces, o la mayoría de las veces, hay que dejar que termine eso que vienen pensando o que han hecho para que luego sea efectivo lo que uno hace. Porque si no cierras una acción, o una carpeta, o un trabajo, o un pensamiento, eso queda abierto, y entonces no prestas atención a esto que te estoy contando yo de la escala o de la obra. Requiere mucho tiempo, que es una cosa que no valoramos y que deberíamos de pensar cuando se da clase, que es complicado mirar el reloj. Es que no puedes, después de una clase viene otra y, lógicamente, viene un niño, y luego viene otro niño, y hay que atenderlo. Pero es que hace falta tiempo. Y a mí siempre me falta. A mí en las clases en general siempre me falta tiempo, porque es que es imposible empezar directamente.[...] Porque hace falta estar tranquilo. Hace falta estar en paz.

Y este tipo de alumnos, pero como todos, es que no les veo yo mucha diferencia con todos los demás (que a lo mejor es que tengo muchos alumnos muy diferentes, que eso sí también lo tengo que decir, [...] con su historia, [...] con TEA, [...] con agobios, o con adolescencias) también requieren un tiempo. O sea, es difícil entrar a matar directamente. A mí me cuesta mucho. No sé cómo hacen otros, a lo mejor, pero es difícil.

Pregunta: Y ya que hablas de, pues eso, la tensión y demás, me gustaría que me comentaras si has observado, bueno, algo característico en cuanto a los niveles de ansiedad, el manejo de la tensión, o...

Respuesta: Esto es una cosa que tengo que investigar más.

Es difícil, pero para todos. A diferentes niveles, pero para todos. Es difícil que sean conscientes de su cuerpo, de sus movimientos, del reflejo, de la sensibilidad, pero esto es en general: unos más y otros menos, otros más tensión, otros menos tensión, pero en general es algo. Y no sé por qué, a lo mejor hacemos menos cosas manuales, yo creo que puede ser, y perdemos esa sensibilidad. Sí me he dado cuenta que las tensiones, claro, dificultan tocar un instrumento al extremo, o sea, es muy complicado. Pero por eso hace falta tiempo, para entrar en ello, y estar sereno, o más o menos sereno y decir: ahora voy a hacer esto, y tener la calma, ahora hago tal cosa, y el dedo, y la mano, y el brazo, y esto no puedo apretar, si aprieto, tal.

Sí, es una dificultad muy grande. [...] Esto creo que es en general, la sensibilidad, la pérdida de sensibilidad, y el control del cuerpo, en general, un poco en todos. Y con alumnos con TEA, tiene que ver con su nerviosismo, y con su no cerrar esa carpeta, y dejar espacio para ver la siguiente. Y si están agitados, y les ha pasado algo en el colegio, en casa, y se sienten mal, y no están serenos, pues es mucho más difícil. [...]

O sea, como que empiezas a unir ese sonido, ese movimiento, y empiezas a darte cuenta de cómo hacer las cosas. Es que no se dan cuenta. Yo creo que ni cómo respiran a veces, ni cómo respiran, ni cómo andan, ni cómo... Cosas que haces un día a día y no tienes conciencia.

Entonces, los alumnos con TEA, pues digamos que como ellos están en esa esfera, esto de la sensibilidad yo creo que es como poco para ellos como diciendo: yo estoy aquí, y esto que tengo que hacer aquí como que es poco. O sea, como diciendo: qué tontería, ¿y por qué tengo que hacer yo esto?

Pregunta: Me estás hilando con otra cosa. ¿Tiene algo que ver o afectan sus centros de interés, o sea, lo que le interesa mucho, a la clase, tanto para distraerse como para conectarse con ella?

Respuesta: Sí. [...] Yo creo que todos necesitamos una unión con lo que hacemos, una unión mental, física y emocional con lo que uno hace: con el trabajo, con los hijos, con muchas cosas. Y los alumnos con TEA se vuelcan. Tienen esos hiperfocos, de repente les gustan las páginas web y entonces [...]: mira, vamos a hacer esto que a ti te interesa, y como vas a hacer ese concierto, vamos a ver si podemos ponerlo en la página. Entonces ya, pues sabes que estudia mucho, porque estudia, claro, porque tiene unión con lo que a él le gusta. Y con esa idea que tiene, de repente, esa idea de: quiero hacer esta cosa excepcional. Y que lo hacen brillantemente. Y tienen esa cualidad de... Es que no tienen fin. Es una mente que no tiene fin.

O sea, no tienen límites. Ese es el problema. O el problema para nosotros, no para ellos. Es que no están limitados. Es tan amplia esa mente que, claro, recogerse en

carpetas, como digo yo, es complicado. ¿Cómo no va a serlo? Es que... No sé, son extraordinarios. Me parece a mí, por lo menos.

Pregunta: Y otra pregunta también. ¿Has percibido rutinas, ritos que tenga que ser de coger el instrumento así, irse así? ¿Y si eso interfiere en el desarrollo de la clase o no? Cosas que algunos alumnos tengan que hacerlo de determinada manera.

Respuesta: Sí. Pero también tengo que decir una cosa [...]: los músicos somos muy de hacer esas cosas. Yo misma empiezo a pensar cómo saco el instrumento. Es que siempre lo saco igual. No lo saco de otra manera. [...]

Pregunta: O sea, somos muy de automatismos.

Respuesta: Sí. Entonces, yo creo que por eso, este tipo de alumnos se sienten bien haciendo música. Porque coincidimos en muchas cosas. Creo que los extraordinarios, mucha gente dice "los raros", los raros estamos bien haciendo cosas artísticas. Hay muchas mentes extraordinarias, diferentes, que son grandes artistas, grandísimos artistas, que han tenido la suerte de decir: voy a hacer música.

Resulta que se les da bien. Y son músicos extraordinarios o bailarines o pintores.

Creo que las artes son un buen sitio para estar para estos alumnos, se sienten bien, porque realmente tenemos mucho en común. Entonces, esa cosa de: llego a la clase, cuelgo el abrigo exactamente en esta percha y saco el estuche y lo pongo exactamente aquí y el abrigo lo tiro al suelo y hago no sé qué y cojo... Ese tipo de cosas, que lo hacen, que hay alumnos, pero todos, y ahora solo pienso en más alumnos y te puedo decir dónde cuelga el abrigo cada uno cada vez que entra en clase y son sitios diferentes. Y cada uno dónde deja las cosas: hay unos que lo dejan en la puerta, en la entrada, hay otros que no, hay gente que lo deja encima de la mesa, que supuestamente es del profesor. Pero para mí es normal. A mí me es propio. No me parece extraño. Y no me parece que dificulta. A mí no me dificulta. [...]

A mí no me estorban. No me estorban ese tipo de cosas. Porque yo creo que los músicos somos un poco así.

Pues sí. Ahora que lo dices, mira. Ya tenemos cosas en común.

Pregunta: ¿Y en el trato con los compañeros? ¿Con los alumnos?

Respuesta: ¿Entre ellos dices?

Pregunta: Entre ellos. Sí. Bueno, pues es que yo tengo mucha suerte y tengo unos alumnos fantásticos y unos padres fantásticos y para ellos es muy normal tener compañeros diversos. Y aceptan que sean así y se ayudan mutuamente todos. Todos se ayudan entre ellos.

Me dijo una vez un padre hace tiempo: es que yo no sé si tú te das cuenta que tú haces grupo con tus alumnos. No sé. No me he dado mucha cuenta. Yo sola tengo muchos niños y muchas veces, en los conciertos, por ejemplo, nos hace falta mover muchas cosas: mucho [instrumento de cuerda] en la alfombra. Entonces les digo: por favor, uno que vaya a por los programas, otro que coja el atril y que lo ponga.

Tú ayudas a los niños pequeños a afinar. Y entre ellos se ayudan. Y el más pequeño ayuda al más mayor. Y el más mayor al más pequeño: espera que ya cojo yo aquí. Pero lo hacen con naturalidad. No se extrañan de nada. Y saben cómo son cada uno. Bueno, pues cada uno es como es. Yo creo también porque yo lo veo así.

Cuando se ponen a dar opiniones distintas de cómo hacer algo en el día del concierto les digo: el día de un concierto no se opina, se hace lo que yo diga, punto. Porque si no es una locura. Es imposible. Porque si todo el mundo opina, eso no arranca ni para atrás. Aquí se hace lo que yo diga. Y se acaba. Entonces ya se organizan ellos: los suben y los bajan, sea en ascensor o lo que sea.

Por eso digo que es que el conservatorio o la música o la actividad artística, vamos a dejarlo así: la actividad artística, es buena porque cabemos todos. Y todos aceptamos la diferencia y la dificultad y la no dificultad. No puedo decir que tenga yo problemas con eso. Ni con los padres tampoco. Ninguno.

Pregunta: Me podrías comentar, aparte de la relación entre los alumnos y demás, ¿cómo se comportan en las audiciones los alumnos que están en el espectro del autismo?

Respuesta: Bueno, con eso hay que tener cuidado que yo a veces no tengo el suficiente porque se me olvidan, se me olvida que los tengo que tratar diferente. Yo creo que es por eso, no es por maldad, se me olvidan, porque para mí es uno más, entonces se me olvidan. Entonces tiendo a que, por ejemplo, actúen de los primeros, porque la espera es muy jorobada.

Para todos es difícil estar esperando su turno y para ellos es desesperante. Entonces, claro que algunas veces me ha pasado, porque se me pasa esto, y entonces entran locos, o sea, que lo que quieren es: que me quiero ir ya. Si se tiene el cuidado de que actúen de los primeros, a lo mejor no el primero porque también es bueno que se sitúen, que se sienten, que vean a otro, a lo mejor uno o dos, y luego el tercero, por ejemplo, tampoco es bueno que entren el primero, también me he dado cuenta de eso, a lo mejor el tercero, por ejemplo, no de los últimos ni de los del medio, pero por el tercero, más o menos, en general. Eso sí que también les orienta mucho. A ver, se ponen nerviosos, lógico, como todos, y claro, les cuesta luego arrancar, porque se van de madre, entonces hay que tener cuidado.

Y sí que les gusta mucho participar, les encanta, son felices, porque se sienten parte del grupo y eso es estupendo. Y muchas veces lo hacen mejor que en clase. No siempre, pero muchas veces lo hacen mejor que en clase. No sé por qué, a lo mejor porque se sienten bien y les gusta la historia de decir: voy a dar un concierto, voy a tocar y hacer mi música, pero también creo que a ellos les gusta sentirse importantes y valorados, como a todos, yo creo. Y claro, que cuenten con ellos.

Y bueno, yo también les digo que: necesito que toques. Y ellos: claro, es que me necesitas. Hace unos años había un niño, [en un curso], no sé, a lo mejor tenía nueve, diez años, y venía la madre y decía: es que a mi hijo le cuesta mucho tocar en público y yo creo que no lo vamos a conseguir. Llevábamos mucho tiempo tocando, pero esto era en un curso en verano. Y entonces, bueno, esto se le ocurrió a mi hermana y yo de eso aprendí mucho, fue mi hermana y dijo: no te preocupes, que va a tocar. Y entonces se fue al niño y el concierto iba a empezar, los padres estaban todos sentados y el niño, ¿dónde está? Estaba metido en una habitación, en no sé dónde, vamos, para no encontrarlo. Y se fue a buscar al niño y le dijo: mira, Fulanito va a empezar el concierto y es que yo te necesito porque que tengo dos alumnas, encima mayores, mucho más mayores que él, que es que te necesitan y es que sin ti no pueden tocar porque no son capaces. Entonces, si no te importa venir, por favor. Entonces el niño dijo: ¿ah, sí? Y fue. Entonces, claro, a las niñas les dijo: mirad, por favor, tenéis que acompañar a este niño, tocáis esta obra y tal, que eran dos chicas, dos mayores. Y sin problema, entonces salieron los tres. Pues tocó el niño, como un campeón. Y a la madre se le caían los lagrimones porque fue la primera vez, después de muchísimos años tocando su hijo, que salió en el escenario.

Entonces, yo creo que la cuestión es cómo se les hace ver las cosas. No vamos a hacer un concierto porque esto es una audición, porque voy a poner una nota y porque tal. Evidentemente, estamos en un centro que hay que poner calificaciones y ese tipo de historias, pero yo creo que hay que alejar eso de lo que realmente es importante. Entonces, si tú valoras su actuación y dices: mira, es que yo necesito que vengas porque es importante que te vean tocar y lo bien que lo haces, porque es muy importante que no estés metido en un armario. Eso no se le dice, pero se piensa: claro, que no te vea nadie. No, no, que la gente te tiene que ver igual que ven a todos los demás. Y necesito contar contigo. Y lo hace. Y muy bien, vamos, encantado.

Pregunta: Vale. Pues, si en un principio no tienes nada más que añadir, lo podemos dejar.

Respuesta: Pues, fenomenal. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes que estoy a tu disposición.

Pregunta: Gracias.

Docente 7

Pregunta: ¿Me podrías comentar las características y necesidades de los alumnos con TEA en el conservatorio?

Respuesta: Bueno, no sé si sabes que en este conservatorio hay un protocolo especial para actuar con alumnos tanto TEA como TDAH. Este año se está revisando, de hecho tenemos un curso de formación, nos están formando también para ampliar ese protocolo también para alumnado con altas capacidades y así tener un poco como la neurodivergencia un poco protocolarizada, digamos.

Sí es verdad que era un tema que habitualmente se ignoraba o parecía secundario, pero bueno, parece que hay más diagnósticos, porque se está diagnosticando más, que es una cosa que ahora los papás también hablan más y en el conservatorio hay bastante alumnado, sobre todo en su mayoría, diagnóstico con altas capacidades. TDAH también hay bastante y también hay algún alumnado TEA. Yo este año no tengo ningún alumno diagnosticado como tal en mi aula. Otra cosa es que yo pueda observar cosas y al final la experiencia, incluso cosas que valen para altas capacidades TDAH también valen para autismo, porque al final, bueno, son cerebritos que funcionan diferente y digamos que son cosas que si aplicas funcionan y realmente funcionan a todos.

¿Características en común? Pues al final cada niño es un mundo, porque yo siempre digo que al final son características humanas, quiero decir que los tenemos todos en algún momento, no es de repente: no, éste hace esto. Entonces, cada niño es un mundo y es muy importante conocerlo, es muy importante saber cuáles son sus intereses o cómo está en el cole, hablar mucho con la familia y, si se puede, incluso con el tutor del cole también es importante-

En general, yo diría que son bastante rígidos, [...] de piñón fijo y entonces normalmente yo creo que les cuesta mucho seguir el ritmo de la clase. A veces, sobre todo, si es una clase que a lo mejor está un poco no desordenada, pero cambiamos de actividad y a lo mejor ellos se quedan pillados en la anterior o esas etapas de transición ellos no las llevan bien, no les gustan los cambios, o cuando ellos saben que vas a llevar una estructura y la cambias. Sobre todo eso: la dinámica de clase y de aprendizaje, esa rigidez o ese miedo a los cambios o miedo a qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué me vas a preguntar. Todo eso les afecta bastante.

Pero luego yo creo que es un poco también interesarte, observarle y ver qué cosas, encontrar la puerta, como digo yo, pero eso a todos los alumnos, ver por dónde puedes empezar. O sea, acercarte tú al alumno, no que el alumno se adapte a ti.

Sí, entonces características que influyan mucho, quizá esa rigidez.

Pregunta: Sí, y luego que percibas tú, por ejemplo, bueno, ya me has hablado de eso de los cambios de actividad y demás, ¿percibes que tienen un alto grado de tensión, de nerviosismo o no te resulta característico?

Respuesta: Estoy pensando en dos alumnos que tuve, y claro, por ejemplo, eran contrarios en eso: había un niño que sí que se alteraba, una niña que se alteraba bastante, y otros, sin embargo, aparentemente su cara no expresaba ninguna emoción, pero eso no quiere decir que él [no esté sintiendo], o sea, puede ser que ese momento de que no hay nadie ahí, como digo yo, esté expresando que está desbordado por algo. Al final es ir observando. También, claro, por eso del autoconocimiento de los niños: hay niños autistas que sí que tienen un poco de autoconocimiento y sí saben decir a lo mejor cuándo están empezando a agobiarse, igual incluso te lo pueden decir, y otros no. Entonces también tú tienes que estar observando.

Pregunta: Claro. Háblame también de si ves algo característico en su atención.

Respuesta: En general son niños que quieren su manera de hacer. Entonces, que tú los llesves a tu terreno, a ellos si no les interesa, porque son muy prácticos, entonces si no les interesa o no le ven interés a lo que tú estás haciendo, es que van a pasar de ti olímpicamente.

El tema de la atención sí que mejora, también un poquito como los TDAH, que los pones cerquita de ti, o pones un compañerito que sea bastante tranquilo, que se entienda bien. De hecho eso está reflejado en el protocolo: una figura de referencia, no tiene por qué ser siempre el mismo, ir cambiando, pero que sí que él tenga unos compañeritos que sepas que le van a estar ayudando, en plan: vamos aquí, ahora toca hacer esto, que le dé seguridad, y luego cerca de ti.

Pero bueno, realmente creo que lo que mejor funciona es estructurar la clase, que tu clase tenga un orden, [...] incluso tener un sitio visual [...]: poner exactamente en la pizarra [lo que se va a hacer a lo largo de la clase]. Eso les ayuda porque lo pueden ir mirando, o pueden ir tachando, si quieren.

Esas cosas yo creo que les ayuda, y les ayuda al final a la atención, porque no es una cosa que no sepan lo que va a pasar, sino que [miran la organización y pueden pensar]: vale, vamos aquí, ya queda menos. Lo del tiempo, para ellos yo creo que un rato no significa nada, de hecho yo tuve algún niño que le funcionaba muy bien el

cronómetro, o hacerlo con tiempos. Esto en la clase individual a lo mejor es más fácil, pero bueno, en la colectiva también puedes llevar un orden, y de hecho yo lo intento, intento que mis clases sean bastante estructuradas, y en caso de que vayamos a hacer algo, hablarlo con ellos antes.

En general el perfil aquí es un TEA1, pero en el curso de iniciación tuve una niña TEA2 y la verdad es que fue un reto, fue un reto porque además son clases de búsqueda de movimiento, en las cuales cambiamos de actividad cada poco. Tenía profesor de apoyo, [...], y entonces yo lo que hacía era: si teníamos la clase el lunes, pues el viernes yo le mandaba a la mamá toda la música que íbamos a usar, las actividades que íbamos a hacer. Un trabajo de la leche, pero es verdad que llegaba, escuchaba la música, y aprovechábamos, porque es que si no, esa niña sí que sería imposible, imposible. Entonces, así sí que funcionaba.

De hecho, otra cosa también que funciona bastante: esta niña estuvo viniendo desde principios de septiembre conmigo, venía un ratito cada semana, estaba yo sola en el aula donde íbamos a hacerlo, yo la fui conociendo, ella me conoció a mí, o sea, la verdad que lo hicimos muy bien con ella.

Luego me dio pena porque esa niña hubiera pasado las pruebas si se la adaptan, quiero decir, si ella conoce al tribunal [y el sitio con antelación], porque lo que es intrínsecamente musical, ella cantaba lindísimo, podía imitar. ¿Qué pasa? Que yo hablé con la mamá y le dije: mira, yo no veo preparado al conservatorio. No porque yo además en ese momento no podía cogerla luego en lenguaje musical porque no tenía horario. O hay un compromiso muy grande tanto del profesorado de instrumento como del de Lenguaje Musical de hacer un trabajo extra, porque al final hay que hacerlo, o va a pasarlo fatal. Y me dio pena porque al final también te cuestionas: vale, esta niña a lo mejor puede pasar la prueba de acceso porque las aptitudes musicales las tiene, ¿qué pasa si luego llegan los problemas? O sea, que la niña se tiene que ir después de pasar una prueba. Y yo creo que el profesorado sí que tendría que entender que la niña está en su derecho, si pasó la prueba, y que nosotros tendríamos que poner los medios suficientes para acogerla.

La realidad [es que estamos muy pocos profesores] en el curso de diversidad, que al final es algo que entiendo que da miedo porque son retos, pero bueno, al final también estos niños a veces, si la música es un interés muy grande para ellos, si son niños que al final tienen unos intereses muy profundos, pues también te sientes un poco obligada a ayudarle, porque a lo mejor es una vía para el futuro, que a lo mejor el cole no le gusta a nadie, pero resulta que le gusta la música sí. Ahí yo sí que lucho bastante, pero a veces entiendo que a lo mejor esa idea que tengo, pero en general no estoy sola, yo digo: es el alumnado que tenemos. Porque a día de hoy, [ha bajado] el alumnado muchísimo. Con lo cual, claro, el alumnado que entra,

prácticamente es el que se presenta, no hay selección. Si antes venían 300 y tienes que escoger 80, ahora te vienen 75 y entran, entonces ese es el alumnado que hay, y yo no sé si estamos en posición de decir: no, este no sirve, este alumno no me gusta. Pues a mí algunos profes tampoco me gustan, si nos ponemos a elegir. Yo creo que sí, que es una cosa que va a tener que ser, porque es el alumnado que hay, porque además yo llevo grupos de pequeñitos y veo neurodivergencia en general. Claro, no son alumnos dóciles, no, son alumnos en los que tú vas a tener que adaptarte, darle mil vueltas a la cabeza, ver cómo le puedes ayudar, cómo se puede motivar, o sea, que así es. [...]

Pregunta: Voy a abordar ya las cuestiones particulares. Háblame un poco sobre la cuestión motriz, ¿qué ves tú?, ¿cómo se apañan motrizmente? Y también de propiocepción y cosas así.

Respuesta: Sí, bueno, este es un problema común que también tienen las Altas Capacidades y el TDAH, o sea, esto es un problema en general. Bueno, más que problema, un hándicap que ellos tienen, porque sí que es verdad que quizás sea uno de los aspectos que más les cuesta: marcar el ritmo, moverse. Y además hago muchísima actividad de movimiento, sobre todo en los primeros cursos, pero bueno, en casi todos. Y sí que veo que, claro, todo este tema de coordinación con su cuerpo, sí que en general, claro, la mano blandita a la hora de agarrar, todo ese tema de percibir sí que hay que hacerlo más fuerte, o sea, todo eso está un poco alterado.

Entonces, bueno, es ir trabajando con ellos, a veces también un compañerito les modela a lo mejor al marcar el compás o vamos trabajando poco a poco. Sí, pero bueno, en general es otra cosa común, sí que tienen ese hándicap de como más torpes.

Pregunta: Claro, por eso te estoy preguntando. Al principio hay veces que, dejo hablar, porque a lo mejor yo no he tenido en cuenta, o en lo que he leído es distinto, me aportáis cosas distintas, pero ya hay categorías a las que tengo definidas y muchas veces me decís: no, es que tanto hay algunos en los que esto se expresa de esta manera y estos otros no sé cómo, y hay otros alumnos también con el mismo diagnóstico que se expresa todo al contrario. A mí todo esto me viene bien saberlo porque realmente lo que busco es definir esas características y esas necesidades, busco eso, y poner esos antagonismos también es algo bueno. Quiero decirte: no estés condicionada para nada. Y algunos a los que les he preguntado, por ejemplo, otras cuestiones, me han dicho: no, pues mira, eso a mí no me resulta significativo, y está perfecto también, ¿sabes?

Respuesta: Sí, pero bueno, que te vas a encontrar lo mismo, o sea, una cosa y la contraria también, porque, por ejemplo, a nivel auditivo, ya ves, hay algunos niños a los que les encanta. De hecho, un alumno que tenemos en el conservatorio estudia

gaita, le encantan los sonidos fuertes Y otros, pues al contrario, que enseguida se quedan súper bloqueados y todos estamos dándole con los palillos, percusión o lo que sea.

Entonces también, al final, la clave es adaptarte, o sea: conocer al alumno,. Pero vamos, a estos y a todos. Pero bueno, el tema psicomotriz, sí que es un tema que hay que trabajar bastante con ellos. Por ejemplo, seguir el pulso, lo hacen súper bien, por lo menos los casos que yo tuve. A lo mejor la percepción que tienen de su propio cuerpo, al menos el pulso, yo veo que lo hacen perfectamente en su sitio, pero súper bajito, súper piano. Obviamente es un tema que hay que observar, ver y trabajar, porque sí que es verdad que quizás esté un poco alterado.

Pregunta: ¿De la atención hemos hablado?

Respuesta: Sí, a ver, la atención es lo que te hablo, que si no es interesante el tema, van a pasar de ti.

Pregunta: Vale, perfecto, lisa y llanamente. En la interacción social, tanto con el profesor como con el resto de compañeros, háblame de cosas que ves.

Respuesta: Sí, a ver, en general, bueno, te diré que cada vez hay más diversidad en el aula y esto los alumnos lo viven con muchísima más naturalidad que antes. Yo ahora mismo tengo una clase, por ejemplo, no tengo TEA en esa clase de la que te estoy hablando, pero tengo una diversidad enorme, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Y yo creo que, al final, es un poquito hacer equipo, conocernos y naturalizar mucho las cosas. Poner en valor, por ejemplo, pues, a esta niña que tenía TEA 2 y que, claro, los niños flipaban porque de cada poco tenía que dar vueltas, ella tenía que regularse mucho de cada poco, yo la dejaba y tal, pero luego la tía, pues, afinaba, hacía cosas muy bien, algunas cosas específicas muy bien, entonces, también es poner en valor muchísimo lo que ella hace bien o lo que él hace bien. Un poco: bueno, todos hacemos cosas, bien. No sé cómo explicarte. Hay diversidad, por supuesto, a ella le cuestan cosas, pero luego, mira, hace esto súper bien y a otra persona, pues, le cuesta más una cosa, otra menos, o sea, un poco desde ese punto de vista.

Y naturalizar mucho y aprovechar para sacar temas en la clase: pues, hay gente más sensible, menos sensible. Recuerdo un niño que no es TEA, pero es Altas Capacidades y, después de mi experiencia, creo que hago más, pero, bueno, pues, a lo mejor no, pero tenía bastantes problemas a nivel social y, a lo mejor, el día que no viene decir: vamos a hablar un poco de lo que pasa con X niño, de qué podemos hacer para ayudarle, de por qué pasará esto. También hablar con los niños porque, al final, la interacción con los demás, los niños se fijan muchísimo en lo que hace el profe, cómo lo lleva el profe. Muchas veces, me acuerdo de la nena esta, TEA 2, que a

veces ella pegaba voces o una vez que descubrimos que le molestaba muchísimo una etiqueta de la ropa interior, pero se volvió loquísima y yo se la arranqué, no sé cómo se me iluminó la bombilla de que podía ser eso.

Y también, los niños, claro, cuando hay esas situaciones imagínate, no es que entrara en crisis, pero se puso muy nerviosa y lo primero que hacen es mirar qué reacción vas a tener tú, cómo tú, como adulta, vas a gestionar esa situación. Entonces, ahí, también, yo creo que tenemos mucha responsabilidad en cómo luego ellos se van a relacionar con el niño, o sea, darles un ejemplo de alegría, diría yo, o sea, de no ver siempre problemas. También pasa mucho con los TDAH, que parece que están todo el rato distraídos, que parece que el niño es vago y el pobre niño está ahí a ver si te atiende. Que yo creo que fomentar esa empatía y poner mucho en valor cuando hace algo bien. Y al final el ejemplo lo das tú. Y los niños se fijan muchísimo, entonces, yo creo que ahí tu papel es súper importante, súper importante.

Y luego, claro, también conocerlo bien tú al niño para entender que hay veces que no es porque se ha caprichado, que a lo mejor sí que necesita dar una vuelteita, que a lo mejor lo necesita, pues sí, si ya en una actividad estuvo concentrada, ahora puedes dejarle un poquito. No sé, flexibilidad. Yo a veces digo: jolín, pues, si ellos no son flexibles, no voy a ser yo más inflexible que ellos. La flexibilidad la tiene el profesor, porque a veces, claro, hablo con compañeros y claro, no se sabe quién es más inflexible. Pues si ves que el niño tiene esa dificultad y tú todavía te emperras, el adulto debería ser el que tuviera más recursos. Pero bueno, yo creo que también es mucho desconocimiento y, si te interesa el tema, a poco que leas, ya tienes muchísimo ganado, ya la actitud que tú pongas y un poco que vayas leyendo y un poco tu experiencia, la verdad que es importante.

Pregunta: [...] A ver, me has hablado, habilidades auditivas. Y en la capacidad para imitar al profesor, ¿tú ves algo característico o no? ¿La imitación es fiel, no es fiel? ¿Te parece algo a tener en cuenta o no?

Respuesta: Mira, fíjate, yo creo que el tema de la imitación o del tema auditivo quizás sea de los temas, por los niños que yo me he encontrado, que más les llama la atención. Hay alguna que me ha imitado la voz perfectamente, incluso mi timbre, ¿sabes lo que te digo? Y normalmente todo el tema auditivo, cuando tenemos un niño así, yo siempre le empiezo por ahí porque les gusta, a lo mejor más que la lectura. Cantar, como cantamos todos a la vez, también tienen otros, pero lo que es específicamente auditivo, los dictados y eso, normalmente yo lo que me he encontrado es que les gusta, les gusta.

Pregunta: ¿Y la cuestión rítmica?

Respuesta: Porque además, bueno, también, claro, en clases se crea un clima de silencio. Luego ellos, en general yo me encuentro que tienen, por lo menos los que vienen al conservatorio, pero me da que en general, que sí que tienen muy buen oído a nivel melódico.

El ritmo es un poco más abstracto. [...] Pero con el tema de la altura de los sonidos, me he encontrado niños con oído absoluto. Te dan un "la" y es un "la". [...] De hecho, aquí tuvimos un niño que [...] esa era la parte en la que él mejor estaba, y yo le decía [...] al profe [para motivar al alumno porque estaba muy desmotivado]: pues, que entre solo en la parte auditiva, que es una cosa que le motiva muchísimo, y luego déjale salir también, vamos a empezar por lo que a él le gusta.

En general esa parte auditiva les llama la atención y les gusta, les gusta y saben, hacerla.

Pregunta: Y la parte de teoría, la parte de comprensión de los conceptos teóricos y así, ¿qué tal la llevan?

Respuesta: Pues ahí te diría que depende del niño.

Ahí el típico niño TEA1, bueno, antiguo Asperger, que claro, toda esa parte friki de la música le flipa, porque además es siempre igual. Entonces, el tipo que te pinta la pizarra: redonda, blanca, negra, corcheas, semicorcheas, todos, y lo ves que lo goza. Otros, claro, cuando son temas así tan abstractos les cuesta, pero bueno, es que eso le pasa a todos los niños.

Pero digamos que quizá ese perfil TA1, las altas capacidades que ahí yo los límites los veo a veces un poco muy borrosos, digamos que sí les gusta ese tema. O cuando, de repente, les hablas de un compositor, esas cositas más frikis, extra musicales, digamos, que rodean a la música, o la matemática de los compases, eso también les gusta, sí que les gusta.

Pregunta: ¿Cómo tratan ellos al resto de compañeros? ¿Están a gusto? ¿Están en tensión? ¿Y cuál es el trato, si tratan con corrección o no, de ellos también hacia el profesor? Si es característico o no, háblame un poco de cómo tratan a los alumnos.

Respuesta: Bueno, es un poco lo que te decía antes, que al final el papel principal lo tiene el profesor. Quiero decir que tú tienes también que tener la suficiente empatía para saber que a lo mejor, si el niño no está a gusto, a lo mejor hay algo. O sea, tienes que saber cómo es la labor de investigación, qué está pasando detrás de una conducta, porque el niño no se va a poner a rodar por el suelo por nada, siempre hay algo.

Entonces yo creo que saber eso, también gestionarlo con naturalidad, como lo gestioné yo cuando lo de la etiqueta, Dios mío, que es que lo habíamos pasado fatal,

porque hasta que di con ello. Aún no sé cómo se me ocurrió que podría ser un tema sensorial. Yo creo que ahí tiene que el profesor estar muy muy atento, gestionarlo de una manera, y que los niños también aprendan qué pasa cuando un niño se pone nervioso, cuando un niño TEA está nervioso. A lo mejor vamos aprendiendo que la música fuerte no le gusta, o determinados timbres, o que haya barullo. Yo creo que los niños en eso, ya te digo que en general, sí que veo, sobre todo en las nuevas generaciones, como una mayor sensibilidad, porque casi todos en su clase tienen niño autista, o lo conocen del cole, o lo que sea. Entonces, en general, yo veo una curiosidad buena si se enfoca, claro. Entiendo que si el profe ya empieza a resoplar, ya empieza a haber problemas en todo, que a veces los hay, pero claro, tienes que gestionarlo de una manera lo más amigable, y en general, a mí me funciona bien eso.

Por supuesto que a veces, claro, pues son niños que muchas veces no saben dónde está el límite de las bromas, molestan al compañero. Pero luego yo hablo con el compañero: bueno, él en realidad lo que quería era que hablaras con él, que quiere jugar contigo, es su manera de decírtelo. O tienes que decirle, modelar eso. Pero en general yo creo que la clave tampoco es pensar que son niños que se portan mal, porque en general hay una razón detrás de todo eso, y entonces el resto de niños también está bien que sepan, de hecho yo creo que cuando ya se conocen un poco que lo empiezan a saber.

Pregunta: Sí, también, entonces dirías que, bueno, casi que lo has dicho antes, que dirías que ves esas características que tienen los alumnos TEA también en otros alumnos que no. Con eso quiero decir que a lo mejor podría haber casos no diagnosticados que en el conservatorio vemos que tienen esas necesidades.

Respuesta: Sí, claro, de hecho en el conservatorio hay un protocolo al cual, las familias que tienen un diagnóstico, se pueden acoger. Entonces, bueno, es un protocolo en el que, sobre todo, ya se le coloca en un grupo donde haya un profesor que tenga continuidad, se puede dividir su hora en dos medias horas, se puede hacer una adaptación del horario, puede tener un profesor de apoyo que, de hecho, hay dos grupos que tengo apoyo, y funciona muy bien. Pero, claro, luego tú ves características por ahí que a lo mejor es, a lo mejor no es, pero bueno, en general, anticipar y estructurar, eso te va bien con todo el mundo y entonces yo lo uso, y así se benefician todos.

Al final, una clase desordenada, que luego surgen cosas, por supuesto, pero eso les ayuda. Y luego tener cuidado, [...] tampoco hacer muchas bromas, o sea, el lenguaje que sea claro porque, bueno, todo ese tema de la literalidad, a veces yo me quedo sorprendida porque, [por ejemplo les digo]: vengo en un minuto, y te está esperando el minuto. [...] Y entonces cambio, porque yo era mucho de ese lenguaje

y lo intento cambiar. E intento que el niño tenga clara la estructura de la clase, lo que va a pasar.

Pregunta: Y ahora, si quieres ya comentar algo que dices: me gustaría que quedara recogido en el trabajo esta reflexión, o bueno, lo que quieras, es como quien dice, un espacio de expresión que puedes usar, o no, para que quede recogido en un trabajo para identificar y tratar las necesidades de los alumnos TEA en conservatorio, que es de lo que va a ir el TFM. O si quieres decir algo al respecto.

Respuesta: A ver, en general lo que hablamos al principio: conocer. Cuanto más conozcas tú a ese alumno, mejor. Y poner en valor, sobre todo, las cosas buenas que él puede aportar, porque yo creo que también es un alumnado, también pasa un poco con TDAH y con Altas Capacidades, que al final la autoestima que tienen, en general, es baja. Es baja porque se les está exigiendo unas cosas que ellos, qué más quisieran [poder hacerlas] y hay muchísimas.

Entonces yo creo que un poco de comprensión, de intentar conocerlo, cuál es su interés, acercarte a él, respetarlo. A mí ya te digo que me funciona, en general lo hago con todos los alumnos, claro, pero especialmente con ellos, poner muchísimo en valor las cosas que hacen bien. Porque un niño con seguridad a todos nos ayuda. Pero digamos que, cuando llevas toda la vida pensando que hay una cosa que te cuesta, que lo haces mal, que no sabes, eso te acaba metiendo muy dentro. Y naturalizarlo.

Y luego, bueno, también que el resto de profes también un poco pensarán que no hay una única manera de enseñar ni de aprender y que hay que estar abierto, que al final tenemos una profesión que es aprender todos los días. Irte para casa y pensar cómo puede aprender este alumno, qué hice hoy, por aquí parece que sí.

Sí que es verdad que me gustaría que dejara reflejado que los conservatorios estamos muy solos, que necesitaríamos la figura de un orientador, pero vamos, muchísimo, muchísimo. Porque al final la diversidad está, no es un invento, es que está.

Entonces, esos niños pasan la prueba y luego lo encuentras en clase y tienen derecho a aprender. Y muchas veces estás en el aula y dices: a lo mejor si hubiera alguna persona aquí con experiencia, o que a lo mejor tú estás enrocado en plan: ¿qué estoy haciendo mal? Que tuvieras ese apoyo o que entrara a verte tu clase y decir: no, pues mira, a lo mejor es mejor yo qué sé. Entonces, es ese sentimiento de soledad.

[Y ver que la música puede ser un área de las pocas en la que estos alumnos tienen un buen desempeño] le da sentido también a lo que hacemos [...]. Yo creo que [es necesario] abrir las mentes y acercarte a los alumnos.

Docente 8

Pregunta: Me gustaría saber qué necesidades has detectado o detectas en los alumnos dentro del espectro del autismo en tu aula.

Respuesta: En general, la experiencia que tengo actualmente con el alumnado TEA es muy diferente de los propios niños entre sí, porque cada uno tiene unas necesidades muy diferentes y también va a veces vinculado a la edad, porque no es lo mismo cuando entran en primero, ya para ningún niño, que cuando pueden tener 12, 13, 14 años. Cambian mucho las necesidades, los intereses...

Pregunta: Luego te pediré que me digas un poco más qué necesidades ves o percibes al principio y a qué te refieres con ese cambio de necesidades si se van avanzando en edad.

Respuesta: Claro, por ejemplo, en los casos que estoy pensando, cuando entran en primero, son pequeños. Hay una necesidad normalmente que suele ser de movimiento. Si todos los niños tienen esa necesidad de movimiento, en general yo lo veo en los casos que tuve, un poco más acentuado, de movimiento y muchas veces como quizás de atención en el grupo. Los casos que tuvimos, por ejemplo en el coro, ahora funcionan bien, porque tienen una persona [de apoyo] que, por ejemplo en los casos que estoy pensando, hay algunos que necesitan más de contacto, de necesitar que los estén tocando, que esa persona de referencia sepa que está ahí, que está ahí para ellos y que tienen esa necesidad.

Pregunta: Una pregunta, ¿por una cuestión de ansiedad?

Respuesta: Yo creo que sí. Seguramente en el caso del coro, por el entorno que se genera, porque al final es mucha gente, igual son 40 niños cantando, la cantidad de estímulos seguramente sea mucho más grande que la que pueden tener en una clase de instrumento.

Pregunta: ¿Y tú crees que les influye significativamente esa cantidad de estímulos?

Respuesta: Sí, yo creo que sí. Y hay algunos, por ejemplo tenemos el caso de una niña que lleva 3 años y que para ella eso lo lleva genial y le encanta, el coro le encanta, esa cantidad de estímulos no le supone ningún nivel de ansiedad ni nada, y como lo que más le gusta del mundo es cantar, pues está allí, tranquila, feliz y no necesita ningún tipo de apoyo, no tiene que salir.

Sin embargo, otros niños tenían más la necesidad de salir, tengo que moverse un poco, liberar un poco de energía, liberar un poco la ansiedad y luego volver. Y otros casos que hay en el coro necesitan que esa persona de referencia esté con ellos, de contacto. Y también hay, por ejemplo, lo estoy pensando ahora en otro caso que tenemos este año, casos de inhibición, de que no quieren cuando, imagínate [que se le dice:] canta solo esta sección, pues le da vergüenza, como que se inhibe mucho más.

Pregunta: ¿Qué edad tiene?

Respuesta: Está en primero, igual 8, 9. Todavía no ha entrado en la adolescencia. Pero bueno, claro, algún caso hay de que lo que es cantar [...] solos, delante de los demás, [...] no está funcionando, no son capaces de cantar. Entonces como que las necesidades son muy diferentes.

Hay algún caso de eso, de niños que funcionan muy bien a nivel de respuesta oral pero a la hora de pasar eso a una escritura, no sé si es por temas de atención o por qué, no funciona.

Pregunta: ¿Porque no sepan contestar?

Respuesta: No, porque de forma oral, la respuesta, es correcta. Yo creo que es más, quizás, a veces, un tema como de atención. Una pregunta de teoría, de forma oral te la responde muy bien, o tocas una melodía y te responde bien el ritmo que hay o las notas, pero lo que es pasarlo a la parte escrita, como que de repente, a mí me ha pasado algún caso de hacer todo al revés.

Pregunta: O sea, ¿podría ser que esté expresado, por ejemplo, el enunciado, o cualquiera de las cosas, que la expresión sea distinta y, a lo mejor, no sepan qué hacer?

Respuesta: Puede ser, claro. Yo creo que también, a veces, una de las dificultades es que los materiales [...] no respondan a las necesidades de ese alumnado, a veces, seguramente, por la redacción o por la forma en que estén formulados.

Pregunta: Vale, me resulta también significativo. Cuéntame más características, porque obviamente no son todos iguales, pero dime, dime qué cosas observas que te llaman la atención o que tú dices: bueno, es parecido a otros alumnos, pero más intensificado.

Respuesta: Sí, por ejemplo, ciertas obsesiones, por ejemplo, con determinados temas, que pueden ser de cosas de clase o de cosas de fuera.

Me acuerdo un alumno que estaba obsesionado con los coches y, entonces, igual le preguntabas algo o estabas hablando con ellos de otra cosa y, no sé cómo,

enseguida te derivaba al tema y, claro, quiere contártelo porque tiene mucha ilusión por contártelo. Entonces, a veces, sacarlos de ciertos temas de mucho interés, para volver a centrar la atención en otra cosa, a veces es más difícil o tampoco sabes muy bien cómo hacerlo, para que no hacerlos sentir mal o decir: bueno, esto no me interesa, o cómo integrar eso, porque a veces sí que se integran sus gustos o sus intereses con las cosas que hacemos en clase. Por ejemplo, [la profesora de apoyo], trabajaba con un niño al que le encantan los superhéroes, entonces teníamos unas dificultades en el coro de comportamiento y tenía un refuerzo de: estamos funcionando mejor, poco a poco, pues venga, hoy una pegatina de un superhéroe. O a los que les gustaba mucho el Among Us, se podía montar un juego a través del Among Us.

Entonces, eso, que por un lado pueden ser intereses muy pasionales o muy exagerados, y que a veces te pueden ayudar, a veces hay que intentar que no “perturben” su atención y su aprendizaje.

Pregunta: Te quería preguntar sobre el tema de la atención. ¿Están dispersos? ¿Les cuesta cambiar de tarea o no? Cuéntame sobre su atención. O cuestiones de detalles o así.

Respuesta: Claro, yo sí que veo, por ejemplo, que en general, cuando hay algo (yo en la clase de Lenguaje siempre mantengo la misma estructura) y entonces todos más o menos saben que vamos a empezar cantando, continuamos haciendo un poco de audición, seguimos con ritmo, teoría, entonación, y siempre seguimos más o menos el mismo esquema, aunque dentro de eso pues puedes cambiar, un día haces algo diferente, entonces sí que se nota mucho más cuando haces algo diferente, por ejemplo, que no está dentro del esquema que seguimos habitual, a ellos les afecta más.

Pregunta: ¿De qué modo? ¿Cómo lo experimentas?

Respuesta: Pues, por ejemplo, hay una niña que levanta la mano y se queda así muy perpleja y dice: ¿pero por qué no estamos haciendo ritmo si ahora toca hacer ritmo? ¿Por qué estamos haciendo esto cuando ahora sabemos que toca lo otro?

Pregunta: ¿Y la atención?

Respuesta: Claro, cada uno igual a su manera. Yo creo que, por ejemplo, algunos de los casos que yo me encontré, se fijan mucho en pequeñas cosas o pequeños detalles, incluso si un día yo llevo unos pendientes que no he llevado nunca, de repente te das cuenta de que te están así mirando, y les preguntas: ¿qué miras? Pues, son los pendientes, que son nuevos, son diferentes.

Entonces, yo creo que, sí, de 100%, la atención, pues, depende del caso, pero sí, es más, yo diría como, no sé si más corta o...

Pregunta: Pero que interfiere en el aprendizaje.

Respuesta: Sí, sí, se nota mucho. Bueno, como todos, tienen días mejores, días peores, pero, por ejemplo, hay veces que hay casos de una persona que te responde todo bien, que dices: ah, qué bien, ya se lo sabe. Y las mismas cosas, si otro día que puede estar más afectado o más afectada, parece como que no lo supiera, y no te contestan nada adecuado, y va todo del revés. Pero es una cuestión de atención, o sea, por la experiencia, que viendo un poco los patrones, y hablando también de eso con [la profesora de apoyo], es una cuestión de atención, que si hay un día en que la atención es menor va todo del revés, pero que no es que no lo sepa.

¿Qué más querías saber?

Pregunta: Cuestiones de motricidad, ¿ves que sea característico o no? Y luego te voy a preguntar también cuestiones auditivas, vocales y rítmicas. A ver, si no te resulta significativo, pues no, pero si dices: uy, pues ahora que lo dices caigo en algo.

Respuesta: Sí que puede ser, claro. Nosotros no trabajamos tanto la motricidad fina, el único momento, quizás, a la hora de la escritura.

[...] Pensando, por ejemplo, en el tema de la escritura, sí que es verdad que yo todos los casos que vi, no era una escritura como de las mejores [...], además es un caso de una persona que dibuja extremadamente bien. Sí que el resto de alumnado podían tener un poquito más de dificultades de la escritura o de, por ejemplo, las figuras, por mucho que lo dijeras o lo repitieras, las negras y todas las figuras van sin colorear, por ejemplo, o cosas excesivamente grandes o excesivamente pequeñas en la escritura.

Pregunta: ¿Y el ritmo qué tal, asimilan los patrones rítmicos y cuestión del ritmo interno, si lo ves significativo, sí, si no, o no pasa nada?

Respuesta: Sí, a ver, los casos que tuve, en general, a nivel rítmico funcionaban bien. Entiendo también que, cuando se hace la prueba de acceso, (yo sobre todo tuve alumnos que entraron por el proyecto, aunque luego hay algunos que entraron por la vía ordinaria y a posteriori tuvieron diagnóstico) ya se busca que haya unas condiciones básicas.

Entonces, dentro de que en el alumnado pueda haber potencial, yo creo que ya tienen ciertas destrezas, no es algo que me pueda llamar la atención.

Sí que, por ejemplo, en la lectura, una cosa que trabajamos es que, aunque me equivoque en las notas o en un ritmo, tengo que continuar. Pero sí que me encontré

con casos de: si me equivoco en una nota me bloqueo y no soy capaz de continuar. O sea, me bloqueo y tengo que volver a empezar para conseguir hacerlo bien, porque como que no dar una nota bien o no hacer un ritmo perfectamente exacto no puede ser, entonces tiene que ser todo seguido, o sea: tiene que ser todo perfecto, si no se bloqueaba.

Pregunta: ¿Y bloqueos en otros aspectos o con otras actividades o en otros momentos?

Respuesta: Sí, sobre todo con la improvisación.

Pregunta: ¿De qué manera?

Respuesta: Pues, por ejemplo, estamos trabajando un ritmo nuevo o que ya llevamos un tiempo y hacemos siempre una rutina de hacer un ostinato que lleva ese ritmo y una improvisación rítmica encima de la mesa con unos palillos o con palmas y con una pequeña consigna que en ese ritmo tiene que aparecer o no, o tiene que tener cuatro pulsos u ocho. En general no funciona la improvisación rítmica o melódica.

Incluso, por ejemplo, decir: tenemos el acorde de tónica, el de dominante, tenemos estas notas, podemos utilizarlas, o tararear sobre una armonía simplemente sin decir nombres de notas. La improvisación, en general [...] es una cosa que genera bloqueo.

Pregunta: ¿Alguna actividad más o situación que hayas visto que les induzca a bloqueo o a alguna crisis aunque sea interna o declarada?

Respuesta: Sí, o bueno, cantar alguna vez, por ejemplo, este año sí que tuvimos un episodio en el coro durante una actividad de inicio de curso para que se conocieran los nombres. Tenían que decir su nombre acompañado de un pequeño ritmo. Cuando llevamos a uno de los alumnos del proyecto, pues no quería, no quería y no quería. Y dijimos: bueno, pues seguimos. Pero tampoco le gustó que siguiéramos, entonces ahí sí que fue un episodio grande, tuvo que venir su madre, porque a partir de ahí se empezó a poner nervioso.

Pero bueno, en las clases de Lenguaje, hacer alguna actividad en grupo a veces, en parejas o en pequeños grupos, sobre todo en parejas, que hacemos más, [...] uno, con fononimia y el otro canta, y no funciona. No tiene la iniciativa de decir: vale, me pongo con esta persona y tranquilamente le hago los gestos y él canta, tienes que estar muy encima.

Pregunta: Ese es otro de los aspectos que te quería preguntar, la interacción con los compañeros, ¿cómo lo ves? ¿Es algo que sea digno de resaltar o la interacción es normal, habitual?

Respuesta: En los casos que yo tuve, como en general el resto del grupo son niños buenos y tranquilos y simpáticos, pues no hay nada destacable. Igual ese alumnado no tiene una amistad enorme con ninguno de ellos, pero se llevan bien. Sí estaban pendientes de decirle: oye, pues Fulanito, esto ya pasó, ahora cogemos este libro. Son los niños que se sientan a su lado y en general funciona bien. De ellos con los demás, no desarrollan como una amistad visible que tú veas con nadie, pero bueno, bien.

Pregunta: ¿Hablan con ellos? ¿Hay una conversación espontánea?

Respuesta: Depende del caso, algunos sí. Al principio de la semana hacemos una ronda rápida de preguntar qué tal la semana, si hay alguna novedad. Y alguien cuenta algo y a veces ese alumno o alumna sí que dice: yo también estuve no sé dónde, o falta Fulanito que no contó su historia. Hay una relación positiva, no excesivamente intensa, pero bueno, yo creo que en general positiva.

Pregunta: Y en la entonación, ¿hay particularidades en la voz?

Respuesta: Sí, a veces es difícil el tema de la expresividad o la expresión musical, como un rubato, un diminuendo, un crescendo, unas cosas que salgan de ellos, espontáneas, con cierta musicalidad un poco más natural. A veces sí que cuesta y suele ser todo un poco más plano, menos expresivo.

Sobre todo es el tema de la expresividad. Hay casos de todo tipo: hay gente que canta muy bien y le encanta cantar, algún caso ha habido en el centro [...] de negarse a cantar en público y prácticamente hablar muy poco, y en este caso me refiero a alumnos de la vía ordinaria, incluso de alumnos que no hablan prácticamente en clase y cantar ya menos aún. En algún caso que tuvimos que trabajar mucho la parte de educación vocal, porque siendo niños muy pequeños, hablaban monótono pero muy grave no porque tuvieran ningún problema fisiológico, sino porque era el tono que habían adoptado. Y sacarlos de ahí costaba mucho pero bueno, sí que se fue trabajando el tema de la entonación. [...]

[En un caso sí que ha habido más problemas con la entonación porque] son alumnos que pasan por la adolescencia y con el cambio de voz, entiendo que sobre todo chicos, porque en las chicas es mucho menos significativo el cambio de voz, no son capaces de aceptar esa nueva voz, ese cambio al que se tienen que enfrentar, y fuerzan como un falsete, que es este caso. Entonces ahí te encuentras con un caso de muda de voz que no se puede trabajar, que habrá más casos seguro.

Pregunta: No lo sé, es algo también que es bueno ver porque, claro, uno piensa que no puede ser [un caso inusual], siendo que una de las características del TEA son cuestiones de monotonía en la voz, cuestiones de fonación o entonación atípica. Yo entiendo que eso en la clase de Lenguaje Musical se tiene que observar.[...]

Y otra pregunta, ¿qué pasa con la teoría? Cuestiones cognitivas, cuestiones de abstracción, reglas, por ejemplo los intervalos, las tonalidades, ¿entienden bien, aceptan? Cuéntame sobre esto.

Respuesta: Yo, a priori, con el alumnado que tuve en clase de Lenguaje [...] solía tener un perfil doble de Altas Capacidades, entonces en general tenía muy buenas capacidades matemáticas. Suelen ser alumnos o alumnas a los que les gustan mucho esos temas, sobre todo lo que se puede relacionar con la matemática y todo eso. Entonces, en general, hasta el momento el perfil del alumnado con el que he trabajado no tenía esas dificultades.

Pregunta: Porque estoy encontrando también que sí, son alumnos con TEA, pero suelen ser alumnos con doble excepcionalidad, que en los conservatorios tal vez por la prueba de acceso no se encuentran alumnos con TEA que tengan una capacidad cognitiva normal o tirando a baja, no, es normal, tirando a alta.

Respuesta: Por ejemplo, con los alumnos del proyecto igual sí que hay como un poco más de variedad, pero yo los que tuve en el proyecto que les dieron una clase individual o que ahora están en un grupo (en el proyecto no hay solo alumnos con TEA, tengo uno con síndrome de Williams). [...] Los alumnos TEA que pueden entrar a través del proyecto, igual sí que es un poquito más variado a nivel cognitivo su tema de la capacidad, pero sobre todo lo que yo vi, lo que no entra a través del proyecto, los casos que me encontré, estoy pensando en 5, eran todos con altas capacidades, y muy resolutivos para los temas de teoría.

Pregunta: ¿Y el material didáctico de teoría lo comprenden bien?

Respuesta: Pero es que eso ninguno. Creo que también es una de las cosas que igual tenemos pendientes de hacer como departamento, en vez de trabajar con material ya hecho, elaborar un material propio que tú puedas también modificar de forma fácil y sencilla y adaptarlo.

Luego, por ejemplo, en los exámenes, yo sí que hago adaptación, también tengo alumnado con dislexia. Entonces por los temas de la tipografía, el tamaño de las cosas, el subrayar en amarillo información relevante, solo preguntar una cosa en cada una de las preguntas: pregunta uno A, luego B, y eso ya es para todos, entonces ya se produce esa adaptación en las fichas de clase o en los exámenes. Pero sí que es verdad que al utilizar material que ya está hecho la verdad es que no responde a las necesidades del alumnado en general, yo creo, ni TEA.

Pregunta: Vale, ¿y quieres añadir algo más? De opinión, algo que digas: bueno, me gustaría que apareciera esto.

Repuesta: Sí, yo creo que en general, en este centro, hay una parte del claustro que está un un poco más concienciado [por contar con el proyecto] que en otros centros. Pero luego yo sé que la realidad es que el alumnado TEA o alumnado con necesidades están en todos los centros porque entran por la vía ordinaria y existen en todos. Yo entiendo que igual que se nos da una formación obligatoria en [...] seguridad y todo eso, quizás, entiendo que desde las administraciones, alguien del equipo directivo que fuera, igual deberíamos recibir todos los años una formación, no voluntaria, porque voluntaria ya existe, porque normalmente hacemos los grupos de trabajo cada año, pero siempre vamos los mismos. Entonces, está bien, siempre hay alguien nuevo que se apunta, pero quizás tendría que ser un poco más obligatorio que todo el mundo tuviera más información, más formación. [...]

Este año pusimos en la matrícula una casilla para marcar si el alumnado presenta ACNEAE,[...] y si pusieron un diagnóstico o cualquier característica también lo poníamos en la formación. Claro, esa información nos fue muy útil: en general hay alumnado TEA, pero hay sobre todo gente de Altas Capacidades, bastante, un perfil muy grande.

Pregunta: Eso también es interesante para otra investigación, saber el perfil y la cantidad real de gente en el conservatorio que con Altas Capacidades.

Respuesta: Claro, y te tienes que fiar de los que aportan esa información, porque luego también vimos que había otros alumnos que estábamos detectando necesidades y no fuimos informados, pero bueno, con reuniones con las familias se van abriendo e informan.

Pregunta: Claro, es que eso es un dato, una información muy personal que, claro, los padres no están obligados a dar.

Respuesta: Claro, claro que no, pero luego, por ejemplo, nosotros lo que hicimos con eso es, a la hora de elaborar los grupos fue tenerlo en cuenta, y entonces, no es lo mismo, porque en otras ocasiones sí que, por circunstancias, por horario, porque no tienes esa información, de repente se te juntan en un grupo, dos alumnos con TDAH, un alumno TEA y una persona con dislexia. Claro, esos grupos reducidos, porque son grupos pequeños, aunque sean grupos reducidos, es más difícil para todos.

Y también, por ejemplo, con esa información, cuando se sabe de un perfil un poquito más complejo, también se intenta buscar un profesorado que esté más sensibilizado con ese tema, que lo vaya a poder entender mejor.

Incluso, el tema de las guardias, para determinados casos se busca que, por ejemplo, en la guardia de Lenguaje Musical, a esa hora esté una persona [...] que pueda ayudarle [al profesor] a reforzar a ese alumno, o que tienen que salir, darse

una vuelta, que se van haciendo cosas, que yo creo que [desde que se inició el proyecto] la gente fue aprendiendo y se fue abriendo un poco. Pero creo que debería ser cada año obligatorio, y que la gente tuviera más interés de decirte: tienes este alumno [con estas necesidades].

Aparte, crear la figura del orientador también sería fundamental, porque por mucha buena voluntad que tenga la gente aquí, o que se forme, no es lo mismo una persona que tenga, aparte de esa especialidad, pues todo su horario, o media jornada, si fuera compartido con otro centro, pero que ese tiempo esté dedicado a esas personas, porque luego nosotros tenemos que dar clase, hacer otras cosas. Claro, por mucha buena voluntad que tengas, no es lo mismo.

Docente 9

Pregunta: ¿Me dices, por favor, las características y necesidades en torno a los alumnos en el espectro del autismo en los conservatorios?

Respuesta: Sí, te cuento. [...] Creo que tienen cosas en común. Tienen muchas cosas en común, pero también depende mucho de su personalidad. Yo diría que, en general, si los sorprendes y no saben que lo vas a sorprender [reaccionan] mal. Me refiero, por ejemplo, a las pruebas de acceso.

En las audiciones, si no conocen el espacio, el potencial de bloquearse es bastante grande. Aunque estén con compañeros, un grupo de conjunto de los pequeñitos, saben que va a tener concierto, saben que entran, que saludan, que tocan, que saludan y que se van, mejor que si de repente lo sueltas en el auditorio sin más preparación.

Yo estoy pensando en un caso concreto, que el niño este se quedaba bloqueado, que no sabía muy bien. A lo mejor veía que los otros cantaban y sí que quería, pero no era muy capaz. Se quedaba como bloqueado.

Yo, desde hace unos años sí que intento, (como en general les viene bien a todos, eso también es una de las cosas que sí que estoy viendo, que a lo mejor las estrategias que aplico porque digo yo, igual le viene bien a X persona que es neurodivergente, a nadie le viene mal, son estrategias que, en caso de duda, tú la aplicas y suele funcionar) intento dar listas de cosas que van a pasar.

Llegamos, por ejemplo, en la clase colectiva, lo aplico, y el año pasado tenía una clase colectiva con todos niños de primero de Elemental, bastantes, eran siete. Entonces me encontraba que yo tenía que hacer todo. Es decir, yo tenía que moverles [...] los instrumentos, poner las sillas, poner los atriles, colocarlos en semicírculo, al final de la clase recoger, ayudarlos [...], o sea, eran muchísimas tareas para mí. Pero el año pasado fui empezando a describir lo que iba haciendo mientras lo iba haciendo: tenemos que colocar las sillas. Y conforme pasaba el tiempo, lo iban haciendo. Y me encuentro que este año lo están haciendo. Lo colocan ellos, ya no hace falta que yo diga nada.

Claro, yo en este conjunto, que en la clase de Grado Elemental tengo varios alumnos con alguna cosita, alguna etiquetita que se podían aplicar, y veo que las listas de tareas, o ir recitando lo que voy haciendo, lo que vamos haciendo, les viene muy bien. Porque en caso de duda se va al listado de las tareas.

¿Qué más te puedo decir? También me da la sensación de que algunos de ellos, estoy pensando en una de las niñas con las que trabajé, ella, en teoría, no tenía ningún diagnóstico pero yo diría que algo hay, alguna cosita hay: es una niña muy ansiosa todo el tiempo, tiene un nivel de ansiedad [increíble].

Pregunta: ¿Cómo se manifiesta esa ansiedad? ¿Qué rasgos, qué características definirías en que se manifiesta esa ansiedad?

Respuesta: Sé que su hermana mayor tiene un diagnóstico de TEA1, pero las cositas que le comenté a la familia de que estaba viendo, les pregunté: ¿veis que en el cole os comentaron algo? Un poco para tantear. Me dijeron que no sabían nada y no me volvieron a comentar nada. A mí es un tema que me preocupa.

¿Cómo le noto la ansiedad? No es que tiemble, que a veces tiembla un poquito. Por ejemplo, para el control del sonido del aire, bueno, ya no me meto en eso porque ese es el menor problema, que su sonido tiembla un poquito. Es que está tan, tan asustada de que va a hacer algo mal que no es capaz de leer. O sea, a lo mejor le dices: empieza aquí y empieza en el otro lado. [...] Y le señalo exactamente dónde vamos a empezar. A veces le sigo señalando con el dedo por dónde va. Es bloqueo absoluto. A lo mejor coge una partitura: te estoy dando una partitura, que hoy teníamos partitura nueva, a ver, lee lo que puedas. Le digo a lo mejor, incluso le señalo solo este trocito. Lo toca y a lo mejor, es un trozo pequeñito, a lo mejor toca todas las notas bien y algún ritmito un poco colocado. "Uf, no está mal". Y yo: no, mujer, es la primera vez que lo haces, a ver, cuál fue el error: este y este. Vale, pues vamos a volver a probar intentando hacer eso. Y no, ya no es capaz. O a lo mejor, en lugar de tocar el fragmentito que le delimitaste antes y que tú das por sentado que va a seguir trabajando en eso, sigue leyendo. Pero claro, el fragmento completo se le hace mucho, se le hace bola y se acaba equivocando. Entonces, cuanto más se equivoca, más nerviosa se pone. Y llega un bloqueo mental que a lo mejor ya no lee ni las notas. O sea, cómo va a tocar si es que no sabe que es un mi, o que es una blanca, o que es una negra.

O a lo mejor, a la hora de tocar de las posiciones, tú cuando empiezas a tocar, nosotros explicamos por posiciones. [...] Pero yo no se lo digo al principio, porque tú lees y en el momento en el que te das cuenta, corriges y ya lo vas haciendo. Pues ella tiene obsesión con las posiciones. Pero es que hay posiciones, vamos a decirlo así, que como las coloques desde el principio, tu mano no las aguanta porque tiene muchísima tensión. La clave es que tú vas cambiándola conforme vas tocando.

Con ella eso no funciona. Tienes que buscar un equilibrio entre la realidad de que eso no va a funcionar y con que ella necesita saber lo que va a pasar. Pero tiene obsesión con las posiciones,

Pregunta: ¿es que quiere aprenderlas o qué?

Respuesta: Es que quiere saberlo. O sea, es como, ¿y cuál es la posición de esta canción? Pues no lo sé, a ver, vamos a descubrirlo. Claro, topográficamente la colocación tiene su complejidad y eso es así para todo el mundo. Hay personas que por lo que sea tienen una visión espacial un poquito mejor o un poquito peor y les cuesta más. Entonces hay personas que directamente cogen y te hacen así con la mano y la colocan, porque tienen como mucha propiocepción, mucha visión espacial, y otras personas que no, a lo mejor en lugar de coger y colocar la mano, hacen así y van notando las marquitas orientativas y se van recolocando. Eso he visto diferentes personas,

Pregunta: O sea, no tiene que ver con altas capacidades.

Respuesta: No, no tiene nada que ver, hay mucha variabilidad de las personas, de si es la mano derecha o la izquierda, o sea, depende de muchos factores. Y ella como que, ¿cómo decirlo? Como que quiere ser más rápida que yo, o sea, yo le digo: vamos a ir por aquí. Y ella como que quiere hacerlo y lo va a hacer mal, entonces a veces lo hace mal y me dice: ¿lo hice bien?. Claro, yo le digo, ¿lo has hecho bien? No, porque no lo ha hecho bien. Pero tampoco le puedo decir que lo hizo mal, porque entonces se va a bloquear más. Entonces yo lo que hago es que intento ir haciéndole preguntas: a ver, ¿aquí qué pone? Un sol, ¿y tú tienes ahí un sol? Sí, no. Entonces esto no sabría decir muy bien si se debe a una etiqueta o no, me refiero a si es parte de un centro de interés.

Es complicado y además es una persona a la que le gusta muchísimo la música, le gusta mucho el instrumento, pero claro, me encuentro a veces que lo que ella quiere y lo que es capaz de conseguir no está muy cerca. Y a veces quiere ir muy rápido y yo intento lo que comentaba antes de ir nombrando: ahora estoy cogiendo la silla, tal.

A veces también un poco lo intento hacer y me pongo yo enfrente y lo voy [modelando]: primero buscamos con el pulgar la marquita. Ahora, por ejemplo, en segundo Elemental no les diría eso porque ya diría: coloca el do y ya lo saben porque es muy sencillo, les voy quitando las pautas. Entonces hay cosas que sí que coloca, pero a lo mejor la primera vez sí que me escucha y va haciendo conmigo: venga, guay, estuvo bien, lo tenemos colocado, vamos a probar otra vez. Y a lo mejor yo estoy en el paso 2 y ella ya quiere hacer el paso 5 y descoloca todo y es como: no, más lenta. Claro, a lo mejor ahí yo podría ponerlas por escrito para que ella las vea visualmente.

Saliendo de este caso en concreto, me da la sensación de que como profe, para tratar tanto con esta alumna como con todos, necesito tener muchas estrategias

que me permitan pivotar en un momento determinado a lo que necesita para encontrar el punto entre lo que necesita el alumno y lo que se supone que necesito yo transmitirle ese día.

Pregunta: Claro, cumplir con tus objetivos.

Respuesta: Exactamente, yo supuestamente tengo unos objetivos de mi programación a final de curso que me dicen que en tal curso tengo que trabajar el picado, tengo que trabajar el legato. Yo, personalmente, me tomo mucha libertad en el sentido de que no lo tengo muy programado exactamente, no muy codificado. Es decir, yo no tengo una temporalización muy específica.

Pregunta: [No muy] cerrada.

Respuesta: Exactamente. O sea, yo a lo mejor tengo a varias personas en el mismo curso y tengo a unos en el primer trimestre que están trabajando terceras, otros picados, otros un trabajo específico. Es muy diferente porque lo hago mucho un poco por lo que comentaba, les viene bien a los TEA les viene bien a todos, yo diría.

Intento aprovechar un poco el descubrimiento incidental. Me comentan: es que estuvimos cantando no sé qué en Lenguaje. Ah, y ¿cómo es? Y a lo mejor digo yo: esta es mi entrada para trabajar con Fulanito las terceras. Eso sí que lo aprovecho mucho.

Claro, ¿qué pasa? Que con algunos casos es más complicado porque para subir un escaloncito tienen que subir escaloncitos mucho más pequeños para llegar ahí. Si desarrollo yo más herramientas, yo creo que me iría mejor. O sea, a veces me da la sensación de que me falta mucho por saber.[...]

Por ejemplo, yo creo que para que mejore el sistema en la atención del alumnado divergente, sea el que sea, o las dobles excepcionalidades, o sea, quien sea, aparte del alumnado general, que también se vería beneficiado, pero específicamente del alumnado divergente, yo creo que hay como varios pasos. Primero, parte que es como de la empatía. No es que sepa cómo funciona tu cerebro, pero bueno, acepto que eres diferente a mí y que a lo mejor hay cosas que las vas a procesar, sentir de forma diferente.

Eso es la parte 1. Después, la parte 2, un poco, la humildad tuya, tener la humildad para darte cuenta de que aunque sepas muchas cosas, o incluso que tengas mucha experiencia tratando con X perfil de alumno, que te vas a encontrar a veces con situaciones que dices: ¿qué hago? Y que de repente te encuentres con que pruebas una cosa, dos, tres, cuatro, no te funciona y tener que pensártelo. No sé si me explico, porque a lo mejor como que se da por sentado que toda la vida se ha explicado X cosa de una manera y que todo el mundo lo entiende, pero no.

O a lo mejor también estoy pensando como en un caso concreto que pasó esta semana. Estaba yo presente [...] y estábamos trabajando las blancas, las corcheas con percusión corporal y estaban en círculo, iban haciendo las diferentes percusiones con las sílabas asociadas y yo estaba sentada al lado de este niño y de repente dice: ¿pero qué es "ta"? Y esa es una pregunta que no es muy habitual que hagan, porque dan por sentado qué es "ta" y tú haces "ta".

Pero este niño hizo la pregunta y yo estaba al lado, que para eso estoy de apoyo ahí, y le pude responder: "ta", es una sílaba que utilizamos para representar, etcétera. Claro, pero a mí eso me hizo plantearme: ¿cuántos contextos hay en los que a lo mejor el alumno no entiende algo y lo hace porque le sale? Vamos a decir que el talento musical, la imitación, lo que sea, es la suficiente como para que la respuesta que obtienes es la que buscas, pero a lo mejor dentro hay algo que no funcionó, o sea, que no comprendió. A lo mejor en ese caso da un poco igual, porque intuitivamente tú después vas a ver en la partitura el símbolo y tú representas el símbolo, pero a lo mejor falta parte de ese trabajo mental, una conceptualización.

Eso ya sería parte de una charla más grande, que sería hasta qué punto es necesario la representación gráfico-musical para la interpretación musical. Estoy hablando a lo mejor, porque pasa en algunos TEA 2, yo creo que puede pasar que haya ciertos símbolos que a lo mejor no significan todo lo que pueden significar. Sé que con los TDAH hay algunos a los que la representación gráfica les cuesta mucho, o no les gusta, o lo que sea.

Claro, yo como profe de instrumento hay cosas que yo puedo elegir. Para estudiar técnicamente do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿qué más me da a mí hacerlo acústicamente y con imitación que por medio de una partitura que me diga eso? Pero eso es una reflexión que yo creo que el sistema en sí no te la da hecha. O sea, si tú lees, técnicamente solamente estás haciendo una adaptación metodológica, nada más. Y lo que tú consigues al final es lo mismo. Los objetivos son los mismos.

Yo creo que hace falta mucha reflexión acerca de el cómo hacemos las cosas. O sea, si tú tienes unos objetivos musicales en un curso determinado, hay muchas formas de llegar a esos objetivos y pasan no sólo por la partitura, que evidentemente va a ser necesaria en cierto momento, pero hay también la imitación, hay la escucha atenta, hay la improvisación.

Pregunta: Dejame que te pregunte, ¿qué tal imitan?

Respuesta: Yo diría que bien, en general, pero me da la sensación también de que necesitan sentirse cómodos. Porque hay algún alumno que lo he pillado, que sé quiénes son, que les doy bastante igual. O sea, que a lo mejor les digo yo algo y lo intento decir como a todos los alumnos de forma amable o de forma estructurada,

concisa [...] y a lo mejor eso mismo se lo dice y se lo identifica una persona con la que tiene más interés, o más conexión, y eso y lo van a hacer al momento.

Yo diría que imitan bien. Es que depende, yo creo que algunos imitan mejor que otros, Pero sobre todo si entienden el por qué. Vale. O sea, estoy pensando, por ejemplo, cuando estás compartiendo voz con alguien en un conjunto, de cámara, en un orquesta, y a lo mejor tu compañero no estudió y te están echando la bronca. Yo esto lo vi. Y de repente, la persona que a lo mejor yo diría: esta persona [tiene características TEA], y dice: es que a mí me sale, es a Fulanito a quien no le sale. Y eso es verdad. Pero claro, si lo dices así, a Fulanito le vas a caer mal. Pero a lo mejor si ven que otra persona lo dice de otra forma, un poco más amable [...], como autocorrección [le sienta mejor]. A veces cuando decimos esto hacemos sentir mal a Fulanito porque lo estamos haciendo muy explícito, lo estamos diciendo de forma muy clara. Igual podemos decirlo de otra forma y [se resolvería la situación] mejor.

Creo que cambia mucho también no sé si es, a lo mejor, el grado de TEA, que a veces puede ser, si es la personalidad, si es que son niños o niñas, pero yo creo que hay algunos como que son más observadores que otros. Tampoco sabría decir exactamente. Pero a lo mejor como que la máscara de cara a otras personas está más desarrollada o menos. Y habría que ver hasta qué punto es necesaria y cuándo utilizar eso. Porque te cansas. Si estás fingiendo, eso a ti te va a cansar. Entonces, no siempre merece la pena que tengas al alumno fingiendo en clase todo el tiempo [...]. Pues igual yo prefiero que mientras le estoy apuntando cualquier cosa, el niño de turno me esté con el cubito haciendo cosas, a que esté fingiendo toda la clase que está ahí súper [formal] y se largue y [explote en casa] Entonces no sé. [...]

Pregunta: Y la imitación en la clase de instrumento, ¿son fieles a la imitación? ¿No? ¿La cuestión motriz también? ¿O la atención también? ¿Las metáforas? ¿Qué tal llevan todas esas cosas?

Respuesta: Vale. Las metáforas... Yo es que ahora uso bastantes en mi lenguaje. O sea, uso bastantes metáforas, uso bastantes exageraciones sobre todo cuanto más pequeños son, bastante teatro: ¡Uf! ¡Esto fue terrible! Y a lo mejor nada, porque una blanca dura de más.

Eso yo ya aprendí hace años que les queda un poco raro. Pero claro, es que a mí me nace ser muy exagerada y cuando ellos lo saben les resulta muy divertido. Pero claro, a mí me pasó alguna vez que se me quedaban [descolocados], entonces cogí bastante la costumbre de explicar. Me refiero [a cuando digo]: ¡Esto fue terrible! ¡A ver, tú, aquí esto vale dos e hiciste tres y eso no lo vas a poder corregir nunca jamás!. A ver, que no, esto valió tres, esto valió vale a dos, hiciste tres... Pues la próxima vez te fijas y haces que vale a dos.

Porque claro, me encontré este alumno, que no sé si tendría algún etiqueta. Era disléxico, pero más que eso no sé si se aplicaría. Pero yo a esta persona, cada vez que utilizaba lenguaje florido, no exacto, no [lo comprendía] Y además a nivel pragmático, cualquier cosa que se saliese de definición de diccionario... ¡Uf! La tenía que explicar. Y claro, llegó un momento en que se había aprendido lo que yo quería decir. Entonces ya podía ser un poco más flexible en lo que yo utilizaba. Y aún así me quedó bastante. [...] Fue la primera vez donde lo vi muy obvio, que dije: cuidado porque yo estoy aquí expresándome muy libre, muy florido, con mucho teatro, pero a este niño yo le acabo de dar un disgusto muy grande por cómo me he expresado. Entonces dije: uy, no.

Vamos a ser más claros con el lenguaje. Yo intento ser explícita. O sea, aunque yo lo vea muy obvio, a lo mejor digo: fíjate en mi posición, venga. ¿Qué posición estoy poniendo? Descríbeme. ¿Cómo tengo los pies? ¿Cómo tengo tal? ¿Por qué? [...] Yo intento dar guía de realmente lo que quiero que observen o lo que quiero que se fijen. A veces me pasa que, por ejemplo un fragmentito, un motivo, que lo tocan bien, ritmo, notas, pero que la articulación está deajustada, que no se parece nada a lo que está escrito. A veces le digo: venga, voy a tocar dos versiones y me tienes que decir cuál es la correcta.

Y a veces tengo que dar alguna pista más. Porque a lo mejor no se dan cuenta de que la diferencia estaba en la articulación. Pero otras veces sí. Depende mucho de la persona.

Es que creo que dentro del mundo de las etiquetas, vamos a decir, también depende mucho de la persona. Porque sí que conocí a algunos TEA que la capacidad de detalle, de conocimiento del detalle de algo, a lo mejor la articulación, tenían un control de articulación brutal, un control de dirección melódica increíble.

Entonces creo que ahí se mezcla un poco no sólo el diagnóstico, la serie de características que tú puedes agrupar bajo la etiqueta, sino también otras como el interés, el talento musical, el bagaje, o la experiencia que tengan con el estilo de música.

O incluso, yo qué sé, las dobles excepcionalidades, las mezclitas de cosas. No quería desviarlo, pero influye bastante. Claro, es que ahí también te encuentras, y yo de hecho tengo casos que una persona cuya etiqueta oficial es Altas Capacidades. Pero yo a lo mejor veo algunos rasgos que dices tú: buf, yo si pienso en esta persona más con esta otra etiqueta, en mi cabeza se activan una serie de ideas o de estrategias que me son mucho más útiles con la realidad con la que yo me estoy encontrando.

Por eso comentaba un poco antes lo de que a veces las estrategias TEA están más publicitadas, o que yo por lo que sea las encontré más veces, pero me resultan más útiles. Y por eso a mí personalmente creo que me faltan más ideas de: tengo este problema o esta circunstancia, ¿cómo puedo trabajarlo? A lo mejor que me proporcionen pistas de: fíjate ahora en esto, fíjate ahora en aquello, fíjate ahora en esto más.

Pregunta: [...] ¿Te gustaría tener más recursos para las cosas, trabajarlas desde distintas perspectivas?

Respuesta: Sí, a lo mejor tener los recursos pedagógicos que utilizas, la imitación o las listas de tareas. Yo por ejemplo, sistemáticamente todo mi Grado Elemental tiene una libretita donde apunto lo que vamos haciendo cada clase y lo de esa piececita, o de ese ejercicio, lo que tienen que mirar para la clase siguiente.

Entonces a lo mejor pongo: la piececita X, hemos estado trabajando con mucho detalle el compás 3, el 5 y tal, en el compás 3 recuerda estudiar el ritmo de no sé qué. O sea, intento tenerlo así. Y cuando van varias semanas seguidas, es que a lo mejor el estudio no fue lo que debería haber sido, o lo que yo vi no eran las expectativas que tenía, pues pongo: hay que estudiar, hay que estudiar esto con más detalle.

Claro, me pasó el trimestre pasado algo que no me había pasado nunca, que es que un alumno, yo ya había varias semanas que le decía: hay que estudiar más esto, esto no está funcionando. Incluso había llegado a avisar a la familia, a decirle: cuidado, tiene que estudiar un poquito más [...]. Yo llegué a un punto en el que decía: es que no sé cómo explicarle a esta persona que yo creo que me dice que está estudiando mucho. Ok, genial, felicidades, pero no se ve.

Y como que no se daba cuenta de que había un hueco bastante grande entre lo que yo esperaba y lo que él estaba haciendo. Al final cogí y le puse delante una rúbrica, la rúbrica de evaluación, que yo personalmente no utilizo delante de ellos siempre, porque es solo uno de los instrumentos que utilizo, a mí me gusta bastante tomar notas de los avances, pero a veces resulta muy útil, y este fue uno de los casos. Claro, yo empecé a completar. Es una rúbrica pequeña, tiene seis ítems o algo así. Empecé a completarla y claro, empezó a darse cuenta de que en todos los ítems, el desempeño que mostraba no estaban tan arriba como él creía.

Claro, yo estaba razonando con él: mira, para estar aquí, el ritmo tiene que estar súper bien, y claro, aquí el ritmo fallaba, aquí, aquí... Claro, al acabar todo esto, el niño se puso muy triste. Bastante, bastante triste. Y claro, yo lo acompañé un poquito y ya cuando se recuperó un poco, le pregunté si estaba sorprendido por el resultado de la rúbrica, y me dijo que sí.

Claro, y yo ahí me di cuenta de que debía hacer algo bastante mal para que el niño no entendiese lo que yo le estaba apuntando en la libreta que tenía que trabajar, que en teoría él trabajaba pero no se veía reflejado.

Mi solución en ese caso fue, para cada uno de los ítems, ir escribiendo cómo mejoramos esto: podemos trabajar de esta forma, con este ejercicio. Cada uno de los ítems tenía el cómo mejorarlo.

Y funcionó bastante bien. De hecho, ahora mismo, eso fue lo que necesitaba para entender exactamente qué estaba pasando. Entonces, la conclusión a la que llegué, porque de momento está funcionando, es que yo le dijera: hay que mejorar esto, esto, una lista más desorganizada, vamos a decirlo, era una lista completa, pero a lo mejor no estaba tan sistematizado y se le hacía bola, no lo entendía, y a lo mejor con otros no le hace falta ni la lista. Pero este niño, yo llegué a la conclusión de que lo necesitaba, y de hecho no siempre, porque ahora mismo está trabajando alguna otra cosilla, y va mejorando como yo esperaría, vamos a decir. Pero en este caso no, en este caso necesitaba para entender: para mejorar el sonido, necesito recordar esto, para mejorar el ritmo, esto, para no sé qué, el metrónomo. Lo necesitaba escrito.

Entonces ahora sí que estoy muy vigilante con él para, de vez en cuando, ponerle una rúbrica delante y decir: vamos a analizar cómo vamos. Porque a él le sirvió infinito. Y yo creía que estaba haciéndole listas, porque realmente estaba haciéndole listas de las cositas que trabajar, pero no eran lo suficientemente explícitas para lo que él necesitaba.

Pregunta: Claro, una de las estrategias es: los pasos complejos, como por ejemplo, mover dos dedos a la vez en el instrumento, hay veces que tienes que quitar el instrumento, hacerlo en otro sitio. Porque si está la respiración, si está la embocadura, si está el peso del instrumento, si está la distancia entre esto, no lo va a hacer, desmenúzalo. ¿Quieres coger destreza en esta coordinación? Vale, descontextualízalo y que el alumno pueda trabajar solo eso, y luego ve contextualizándolo poco a poco, porque el alumno no va a poder atender a tantas cosas a la vez.

Y otra cosa, explicitarlo, porque tú lo único que hiciste fue hacer explícitas tus expectativas: tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, ajustaste expectativas y le diste órdenes claras y asumibles, ya está.

Respuesta: Sí, pero además es que quiero señalar específicamente que hubo un poco de lo que comentaba antes, un poco como la humildad esa. O sea, yo realmente creía que ya lo estaba haciendo, y hasta cierto punto lo estaba haciendo. Yo estaba haciendo una lista, pero no la estaba haciendo de la forma que él

necesitaba. Entonces, yo ahí tuve un poco como que adaptarme yo y pensar: ¿yo qué hago para que realmente lo entienda?

Y es una adaptación muy sencilla, o sea, a mí qué me cuesta, pero yo creo que para él le fue muy útil. Puede ser la diferencia entre que el chaval suspenda o que apruebe.

Pregunta: Pues cuéntame un poco [...] de que la importancia de ser más explícito de lo que crees. Que a veces, hay muchas formas de hacer lo mismo, y a veces la forma que tú escoges no es la que necesita exactamente el alumno

Respuesta: A ver, las clases de instrumento, al ser individuales, tienen la ventaja de que te puedes adaptar muy bien a lo que necesita la otra persona, o sea, te permiten conocerla, te permiten hablarla, te permiten incluso llegar a ser una persona importante, que los ayude en su vida Pero también implica que tú tienes que poner de tu parte. Y a veces no es tan sencillo como dar clases todas seguidas de la misma talla para todo el mundo.

Y a lo mejor te encuentras un día, que de hecho a mí me ha pasado, que una parte importante de la clase estás hablando del picado, estás hablando, a lo mejor, de algo que le pasó, o que no entendió o tanteando: ¿cómo estás hoy?

Pregunta: ¿Tú crees que las emociones, ya veo que sí, y sus intereses particulares influyen al devenir de la enseñanza? [...]

Respuesta: Se pueden utilizar. Yo creo que hay cosas que se pueden utilizar. No siempre. Y yo creo que también influye el hecho [...] de que si la persona tiene un interés del que yo sé algo o del que yo me puedo informar y se puede utilizar de conexión, eso es fantástico. Eso ayudaría muchísimo. Hay otros intereses, a lo mejor, que a mí me costaría más, aunque pueda manifestar interés. Estoy pensando, yo qué sé, si me hablas de serpientes. Pues yo personalmente lo tendría un poco más difícil, pero sí, yo creo, a veces algo súper sencillo como un ejemplo que a lo mejor puedas utilizar y les dices la palabra clave o algo que les guste y jolín, eso yo creo que ayudaría muchísimo. Ayuda con todo el mundo, pero yo creo especialmente a lo mejor con un conjunto de alumnado que a lo mejor es muy diferente al resto de personas con las que trata, sea muy diferente o simplemente se sienta muy diferente, que tú le vayas a hablar o le permitas que te hable y te cuente cosas sobre algo que le resulte importante yo creo que eso es fantástico. Es una oportunidad para ti como profe.

Y a veces es muy sencillo: que le gustan los reptiles, tú les traes una canción que es el cocodrilo amarillo en la selva. Es muy sencillo, pero puede ayudar muchísimo, sobre todo a generar la conexión. Porque, a ver, se supone que si están en el conservatorio, interés por la música lo van a tener o incluso a veces facilidad. Lo que

hablábamos, entre comillas, el “talento musical”. Han superado una prueba de acceso, de aptitudes para estar allí. Me refiero a que la primera semillita ya está.

Luego la clave sería intentar alimentar, o por lo menos no poner trabas a ese desarrollo, y de hecho, lo comentábamos creo que al principio de todo, a mí como profe, nadie está obligado a decirme el diagnóstico de nadie. Yo puedo interesarme [y preguntar a las familias]: ¿hay algo que creáis, algo que me resultaría útil saber? O decir: pues mira, vi esto, me dejó un poco preocupada, ¿hay algo que me podréis contar? Pero claro, a mí nadie está obligado a decirme eso. Pero a lo mejor, si yo conozco un poco a la persona con la que estoy tratando, o lo que decía antes de las serpientes, yo sí sé que una persona tiene pánico a las arañas, por ejemplo, pues igual me cuido de en Halloween de no poner una arañita en clase. Hay detalles, tanto para bien como para mal, porque a fin de cuentas, también un poco dependiendo de la edad, del bagaje, de las experiencias, pues a lo mejor el alumnado TEA, cualquiera, cualquier alumno, que a lo mejor tuvo muy malas experiencias con este tipo, con algo en concreto, que a mí saberlo o darme cuenta me puede ayudar a no hacerle pasar un mal trago a la persona en clase. Entonces, para mí me es muy importante el saber cosas. Pero claro, volvemos a lo mismo, yo no puedo obligar a nadie a que me diga cosas que no me quiere decir.

Y de hecho, eso pasa. Yo solo vi que pasa a lo mejor con personas que claramente tienen algún tipo de diagnóstico. O incluso, ¿sabes?, por compañeritos de clase, que esa persona tiene algún diagnóstico, pero a lo mejor a ti no te lo dicen ¿Y por qué no lo hacen?

Pregunta: Los padres tendrán sus procesos también.

Respuesta: Efectivamente, puede haber muchísimas, muchísimas razones. Y puede ser perfectamente comprensible. O sea, también pueden haber tenido malas experiencias.

Pregunta: También, también porque tú lo afrontas de esa manera, pero ¿cuántos docentes dirán: uy, yo no quiero?

Respuesta: Por supuesto, por supuesto. Entonces. es complejo. Y por eso antes decía lo de que el primer paso es la empatía hacia la persona.

Y después poco a poco vas desarrollando herramientas. Que podrás acertar más o acertar menos, pero yo creo que si vienen un poco de la buena intención no caen en saco roto. O sea, que no es realmente malo lo que vas a hacer. Y si tienes un poco cuidado yo creo que mal, mal, mal, mal no vas a hacer.

Peor sería si pasases y dijese: esta persona no vale. Que yo creo que en las enseñanzas de música pasó bastante, quisiera pensar que ahora no tanto. Pero hace

más tiempo yo creo que sí, que sí que ha pasado. Un poco la inflexibilidad de: esto se hace así, el camino va por aquí, y todos vamos a ser grandes solistas de la orquesta.

Pero es que las enseñanzas públicas son otra cosa. Y una vez pasas una prueba de acceso hay muchas cosas que se pueden hacer adaptando nada, detallitos, y el resultado final puede ser el mismo perfectamente, solamente varía el camino por el que llegas.

Pregunta: Efectivamente. Cuéntame ahora por favor, si quieres compartir una reflexión final, aunque has plagado la entrevista de reflexiones. Si quieres recalcar algo o hacer alusión a algo a modo de cierre.

Respuesta: Insistir en lo que hablábamos al principio: es muy necesario que haya orientadores en los conservatorios de música. Para el bienestar de los pequeños y para nuestro propio desarrollo docente. Para con ellos, el contexto de un conservatorio de música no es el contexto de un colegio, no es el contexto de un instituto. Hay muchas características específicas y situaciones que aparecen en un conservatorio de música que no son frecuentes en otro tipo de enseñanzas. En un conservatorio hay gente de diferentes edades en una misma clase, y ya no hablemos en coros, en orquesta. La relación que hay, incluso la cercanía que hay entre alumnos de diferentes edades o con profesorado puede ser mucho más profunda, mucho más enriquecedora de lo que se encuentra en la enseñanza obligatoria.

Las situaciones y los retos que se encuentran los pequeños desde que tienen 8 añitos, desde que entran, son mayores que los que a lo mejor puede haber en un colegio. Y si no son mayores, son diferentes. Por ejemplo, con 8 años de repente se tienen que ir a ensayar con el pianista acompañante que es un adulto, lo aprenden a hacer y lo gestionan. Tienen que ir a hacer fotocopias y hay un conserje diferente. Son retos que en un cole no aparecen y que en el conservatorio son muy frecuentes y que pueden ser muy enriquecedores para los alumnos. El aprender a gestionarlos con normalidad, con una serie de herramientas que los profes no tenemos o no tenemos todas las que deberíamos, a lo mejor con la figura de un orientador en el conservatorio mejoraríamos muchísimo.

Ahora mismo, si tú detectas algo en un alumno, en una persona, lo único que puedes hacer es comentárselo a los padres. No puedes ir a un orientador y preguntarle: ¿esto es normal en este contexto?, ¿deberíamos buscar un diagnóstico de algo?, ¿debería esta persona tener un par de charlas con un psicólogo que le ayude a gestionar problemitas que pueda encontrarse? Eso nosotros no lo tenemos y es un poco triste desde nuestra posición, que a lo mejor hay alumnos con los que tratan que o tienen algunos problemillas ahora o los imaginas un poco de cara al futuro y dices: esto a lo mejor no tiene pinta de ir a mejor. Y es triste no tener las herramientas o los recursos dentro del sistema para poder echarle una mano. Que a

lo mejor es súper sencillo y su desarrollo tanto musical como como persona de la sociedad sería mucho mejor.

Mi resumen final sería que es muy necesario que haya esa figura de apoyo, que los profesores tengamos muchísima más formación y mucha conversación entre nosotros de: he probado esto, esto me ha funcionado, esto no, he descubierto esto. O sea, ese tipo de conversaciones. Guiadas a lo mejor, moderadas, mesas de trabajo. Creo que por ahí iría.

Otro punto a tener en cuenta en esta conversación es la neurodiversidad dentro del profesorado. Como en cualquier otro conjunto de la población, hay también muchos tipos de variedades en el profesorado... ¿cómo y de qué manera afecta esto al alumnado? ¿Está más cómodo el alumnado neurodivergente con un profe que también lo es? ¿Cómo afecta al alumnado "general" (si es que lo hace) que su profe sea neurodivergente? ¿Cómo afecta a la organización de centro?

Docente 10

Pregunta: Buenos días. ¿me podrías contar, por favor, qué características y necesidades ves en el alumnado TEA?

Respuesta: En principio tenemos un alumnado que tiene lenguaje, que controla el lenguaje oral. La escritura en algunos casos está bastante normalizada y en algunos casos con problemillas.

Pregunta: ¿Qué problemillas?

Respuesta: Me refiero a que a lo mejor no controlan bien la grafía, faltas de ortografía y cuestiones así en lo que se trata del lenguaje escrito.

A la hora de la comunicación, por lo general, entre el alumnado que tenemos en nuestro centro tenemos personas con carácter más introvertidos, y otros que son demasiado extrovertidos, en el sentido de que van directos y no tienen filtros. Y luego, quizás las necesidades a nivel ya más específico, encontramos dificultades a la hora de entender los conceptos del Lenguaje Musical. Ahí es donde más dificultades vemos.

[...] En agrupaciones sí que hemos tenido más dificultad. En algunos casos, hemos creado una asignatura aparte [...] en la cual los contenidos eran muchísimo más abiertos que la asignatura de conjunto[...] Trabajaban muchísimo más con la creación, la improvisación [...]. Tenían otro tipo de conceptos, no tan academicistas.

Esto se ha llevado a cabo algunos años y también hemos hecho que hubiese inclusión total con el resto de alumnos ordinarios, que no forman parte del programa, pero hemos necesitado profesorado de apoyo [...], asistentes personales, todo a su lado, indicándoles para poder seguir la partitura, para poder seguir la asignatura. [...]

Pregunta: Una pregunta, ¿cuáles son las características que os han llevado a tener que hacer esta asignatura alternativa?

Respuesta: Las características [de estos alumnos], darnos cuenta. En principio fue una iniciativa de un compañero [...]. Pensó que les podía venir muy bien trabajar de una manera alternativa y pensaba que para ellos también iba a ser mucho más divertido porque va a ser más abierta [...], mucho más libre, [...] mucho más creativa [...] y como alternativa a las agrupaciones instrumentales y coro,[que] ahí

es donde teníamos un poco más de problema y tuvimos que crear esta asignatura. [...]

Lo que hemos hecho ha sido buscar profesores de apoyo que estén junto a este alumnado para que aprovechen la asignatura adaptada, pero un poquito más demandante también para ellos [...].

Pregunta: Entiendo que estás haciendo referencia a que el problema era un poco seguir los contenidos o el ritmo, la pauta académica de la asignatura.

Respuesta: Por un lado. Y por otro lado también nació por una iniciativa realmente de personas. Tenemos un profesorado que es excelente y tiene muchas ideas. [Ha surgido] equilibrando las dos cosas,

[...] Con respecto a las dificultades, el Lenguaje Musical, sobre todo los contenidos teóricos, es en lo que más hemos notado que hay problemas. Lo que es la escritura, o sea, lo que es el ritmo y la lectura, en principio [lo enfrentan] con limitaciones, pero donde más hemos encontrado dificultad ha sido en lo teórico, quitando [...] el alumnado con Asperger. Concretamente tengo un par de casos en la cabeza [que son completamente al contrario]: la parte teórica, porque hay islotes de genialidad (no sé si alguna vez me dijo un psicólogo este término) i y son gente que, en algunos casos, viene acompañado con alta capacidad. Entonces, el tema teórico va volando, además demandando más y más y más.

Luego hay dificultades a nivel social: lo que ya sabemos, de falta de empatía y demás.

Pregunta: Ya lo sabemos, pero necesito que me lo digas.

Respuesta: El caso de los filtros, por ejemplo, que lo que te comentaba antes. Tengo que hablar de casos en concreto, porque yo considero y defiendo que cada persona, independientemente del diagnóstico que pudiesen tener, cada persona es un mundo y nosotros intentamos tratar a cada persona totalmente de lo más personal del mundo. O sea, que tratamos de evitar las etiquetas. Cuando estamos tratando un alumno o una alumna, no pensamos: es síndrome de Down, es síndrome de Williams o tiene TEA. Estamos hablando con Fulanito, con Menganita y con Pepito. Entonces, no estamos pensando en esto.

Sí es verdad que hay cosas que notamos que hay que tener cuidado porque esta persona necesita, en casos más extremos, que se le anticipe todo, que se le explique, que se le estructure muy bien la clase y demás, para saber, si vamos a cambiar actividad. Tiene que estar todo muy bien programado. [...]

Realmente yo siempre digo que el profesorado que está trabajando en los conservatorios, tenemos una capacidad para la atención a la diversidad muy grande,

porque estamos continuamente trabajando con personas que son distintas, ya sean neurotípicas o no. Siempre estamos adaptando. Yo no puedo trabajar lo mismo con una persona que tenga una mano más grande, que una persona que tenga una mano más pequeña, o en el caso del profesor de viento, con unas bocas de una forma o de otra, con una musicalidad distinta a otra, con una educación en música distinta de otra. Es tan diverso [el alumnado] que al final estamos tratando con cada persona que es un mundo. Y en el caso de la diversidad funcional es exactamente igual.

Entonces, en casos en concreto, que es lo que, por volver un poco a lo de antes, sí que se me viene a la cabeza, son personas que demandan mucha teoría, que demandan mucho Lenguaje Musical, lo llevan de una manera extraordinaria, pero luego a lo mejor la relación con el resto de compis es muy fría. No se relaciona bien. Para que participen en algo hay que estar tirando de él un poquito, porque a lo mejor en principio él no quiere participar en algunas actividades que sean un poco más extrovertidas. Ahí sí que se notan algunos rasgos un poco más.

Pero bueno, una vez que se meten, trabajan y funcionan estupendamente. Una vez que se explica muy bien lo que se va a hacer: vamos a hacer esto y vas a trabajar con Furenito, [se meten bien en la tarea]. Es verdad que algunas veces sí que se notan un poquito de principio negativo. [...]

Pregunta: Entonces, claro, veo que estás haciendo una diferenciación en que se notan unas características distintas en alumnos con TEA1, que son Asperger y el autismo de alto funcionamiento y, por ejemplo, el TEA2, o sea, es como que en el TEA2, ciertamente, hablan bien, pero tienen más necesidades de apoyo.

O también a lo mejor estoy percibiendo que esas características es cuando hay una doble excepcionalidad, y que habitualmente en el Asperger es lo que hay. Porque no me has comentado que haya una dependencia mayor o una dificultad en la comunicación efectiva en los alumnos que tienen dificultades con la teoría en el Lenguaje Musical, con lo cual yo lo asocio a que es la capacidad cognitiva. O sea, que la comprensión de la teoría depende más bien de la capacidad cognitiva del alumno. No sé si me he explicado.

Respuesta: Sí, te has explicado. Y sí que tenemos algún caso de personas que tienen el lenguaje muchísimo más limitado. También existe un caso justamente ahora. [...] Y sí que en este caso, que con los contenidos teóricos es imposible, la escritura musical, la lectura musical viene con dificultad y sí que hay que anticipar mucho también todo, programar muy bien la sesión, las clases tienen que estar muy bien estructuradas y si hay algún cambio hay que anticiparlo muy bien y hay que dejar ciertos momentos porque no puede estar [centrando continuamente] la atención a la hora de estar tocando, por ejemplo, un instrumento. Hay que hacerle muchos

paréntesis: [...] haces esto y ahora pintamos un poquito la pizarra y luego seguimos tocando. O: vamos, te dejo que hagas un dibujo y luego seguimos tocando. O sea que sí que es verdad que las clases son más complejas en ese sentido. Hay que dejar más espacio.

Luego también tenemos otro caso en el que digo: ¡es que son tan diversos! [...] En las asignaturas de conjunto sí que han tenido a lo mejor momentos en los que no han respetado, les ha costado trabajo, por decirlo de una manera más suave, respetar a lo mejor los turnos de la actividad. Por ejemplo: ahora estamos tocando, ahora toca tu instrumento, ahora tenemos que escuchar al grupo de los violines, que van a estudiar este pasaje y tú tienes que estar callado, no puedes tocar tu instrumento. Y entonces no lo lleva bien. Pues entonces yo hablo o toco o hago lo que quiero. Entonces ahí sí que había también un poquito de dificultad.

Pregunta: Una pregunta. Necesito saber cómo es su motricidad desde el punto de vista de un profesor de instrumento. ¿Qué apreciaciones en su motricidad ves?

Respuesta: Por lo general, hay dificultades con la motricidad, la motricidad fina.

Pregunta: ¿Cómo se expresan? Esas dificultades. ¿Qué evidencias?

Respuesta: Bueno, tengo tantos casos..., [...] Yo tengo un alumno ahora mismo con TEA [...]. Bueno, pues en cinco años todavía no he conseguido que este alumno coja el arco bien a la primera. O sea, todos los días me pregunta cómo se coge el arco. Y yo me tengo que sentar a su lado y colocarle la mano. O sea, la mano izquierda bien, la mano izquierda la va llevando bastante bien, pero la mano derecha imposible. No sé por qué, pero se le atrancó y llevamos cinco años. Yo ya doy por hecho que, bueno, va a ser así siempre. Y estoy, cada minuto y medio, recordándole que coja bien el arco y muchas veces manipulando, colocándole los dedos y demás, porque le cuesta muchísimo.

Pregunta: Estábamos hablando de la cuestión de motriz, de la coordinación motriz y de las dificultades que me estabas comentando con el arco y de que se olvidan de posiciones. Háblame también un poquitito de posible rigidez motriz o a lo mejor falta de tonicidad muscular.

Respuesta: No conozco ningún caso en un tema de rigidez. Que se me venga a la mente de los casos que hemos tenido en nuestro centro, no, no ha habido rigidez. No es más rigidez, es más lo que te comentaba antes, el olvido de las formas de la mano a la hora de coger el instrumento, más que rigidez. Quizá un poco de tensión, sí, pero bueno, la tensión es algo común por lo general en el resto de alumnado.

Siempre al sostener un instrumento, por lo general el alumnado siempre tiende a apretar, tiende a estar tenso, pero no veo que sea una cosa significativa en los casos

que yo conozco, que haya sido algo específico de que realmente es una tónica general lo de apretar y continuamente hay que estar recordando al alumnado que relaje, que relaje, que relaje. Sí, eso, olvidos a nivel de postura, pero no rigidez.

Pregunta: ¿Y qué tal llevan la cuestión de perseverar, de repetir? ¿Has notado algo en eso?

Respuesta: Sí, es que claro, también cada profesor es distinto. [...] Por ejemplo, al alumno que tengo yo ahora mismo, tiene la manía de que cada vez que se equivoca tiene que empezar desde el principio. Entonces, yo ahí tengo que poner muchos límites, decir: no, no, vamos a coger desde aquí. Y le cuesta muchísimo, porque ahí se pone muy obsesionado: no, no, desde el principio, pero déjame que lo haga desde el principio, no, no, vamos a hacerlo desde el principio. Y le digo: está fenomenal, te ha salido genial, vamos a coger esto que es donde tienes la dificultad. Y hasta que lo convenzo tenemos un debate hasta que al final alguna vez ceda yo y alguna vez ceda él, buscamos un equilibrio, pero por lo general en ese aspecto sí que es bastante complejo. Y también eso, rigidez cognitiva en cuanto a lo que me acabas de decir: tiene que ser desde el principio cuando me equivoco.

Pregunta: ¿Alguna otra cosa que, por ejemplo, estoy viendo también, que ellos se niegan a hacer ciertas cosas o no has tenido casos?

Respuesta: Sí. Centrándome en mi alumno ahora mismo, por ejemplo, que le di clase ayer justamente, él todos los días al llegar a clase me tiene que contar una historia. [...] Por lo general es un cuento que él ha visto en algún sitio en YouTube [...]. Me lo va a repetir totalmente de memoria, con todos los diálogos memorizados, que estoy segurísimo de que si lo compruebo y pongo el vídeo al lado es idéntico, [...] y luego ya empezamos la clase.

Ese momento lo tenemos que tener, yo le tengo que dejar ese espacio mientras que yo voy preparando la clase: venga, pero que sea cortito, porque si no, se puede tirar toda la clase así. Y luego, por lo general dice: ¿si me porto bien te puedo contar otra historia al final de la clase? Y algunas veces hay tiempo, le dejamos que al final de la clase también me vuelva a contar otra pequeña historia: pero que sea más cortita, porque si no se nos va mucho tiempo y te está esperando mamá afuera.

En fin, cositas así sí que veo y hay veces que no quiere que le ayude nada. A lo mejor estamos en clase y le digo: déjame que te ayude, y me dice: ¡no, no, yo solo, yo solo! [...] O directamente me habla de malos modos.[...] En fin, ese tipo de día a día, esas cosas aparecen en todas las sesiones, nos llevamos muy bien porque ya nos conocemos de cinco años, nos conocemos genial.

Bueno, también tengo que ponerle límites porque siempre me quiere dar besos y abrazos porque me aprecia [y para él no existen los filtros sociales en las relaciones

interpersonales] [...]. Él ve que soy una persona que llevo muchos años en su vida y claro, es que se nota que hay un cariño, entonces: oye, que al profe no se le dan besos. ¿Pero cómo le dices que no te dé un beso o que no te abrace si es que lo necesita y lo quiere? Hay que poner un límite ahí, pero si te da un abrazo a fin de clase, ¿le dirías: no, no, a mí no me das un abrazo, yo soy tu profe? ¿Cómo lo haces? [...]

Muchos profes me lo han dicho también: es que, es que son tan adorables, o sea, es un trato que llena tanto, que es tan entrañable, que muchos me dicen: es que a mí me llena, o sea, esa forma diferente de tratar a mí me llena. Claro, dicen: es difícil, produce mucha frustración cuando tienen esas salidas, pero luego tienen estas cosas que dicen que para mí me llena el día.

Pregunta: Totalmente, totalmente. Y háblame otro poco más sobre el devenir de las clases en cuanto al lenguaje que tenéis que usar, el empleo de metáforas, qué tal imitan. Háblame de eso, de cómo se enseña habitualmente el instrumento, y cómo se qué cosas les viene bien y qué cosas no.

Respuesta: [...] En este caso, es una persona tan creativa en el sentido de que [...] a él le fascinan las historias que inventa, tiene mucha imaginación. Yo creo que él las ve dentro de su cabeza, cuando está contando las está viendo, las tiene de memoria. Entonces el lenguaje un poco más abstracto sí que lo tiene muy adquirido: bueno, y ahora me voy a imaginar que estoy dentro de un volcán y entonces en este volcán ahora pues [...] entra en erupción y vamos a pensar que este sonido es la erupción del volcán y tú estás dentro y tú te vas a quemar. Cosas así también un poquito fuera de [lo convencional], sin filtro: ¡y te voy a dejar ahí en el volcán!. Y se parte de risa de pensar que el profe está ahí dentro del volcán y me dice: ¡esto es horrible, esto es una cosa horrible! y se parte de la risa.

Entonces sí que como tiene tanta imaginación y eso lo incorpora a la hora de tocar, sí que no es cuadrulado en el sentido de que sea todo literal. No, en este caso no, en absoluto. Él sí que tiene esa imaginación que va metiendo sus historias dentro de su día a día y es maravilloso. Inventa cada una cosa [...] y el profe siempre está por ahí metido. Inventa cosas que me pasan.

Pregunta: Entonces estás aprovechando esos centros de interés en tu beneficio, o sea, en el beneficio del devenir de la clase.

Respuesta: Claro, claro, claro, tengo que aprovechar todo, absolutamente todo lo que él me trae es un recurso para traerlo a mi terreno.

Eso es una riqueza, además de que es alucinante, es que es su mundo, a él le encanta, entonces, ¿limitarlo para qué? ¿Con qué objetivo? Claro, [...] es un recurso

que yo puedo utilizar en clase y que además se lo pasa bomba, porque [...] él está jugando a la vez que está aprendiendo.

Pregunta: ¿Y qué tal es de preciso al imitarte? Cuando dices: mira, hazlo como yo. Tú tocas y él, cuando te imita, ¿es preciso? ¿No? ¿Tiene peculiaridades o no?

Respuesta: Él tiene un oído extraordinario y, por ejemplo, cantar le encanta y canta súper bien, memoriza las melodías de una manera extraordinaria. O sea, realmente yo puedo cantarlo, le pongo muchas canciones que son cantadas con letras y ahí el ritmo lo aprende de una manera brutal, muy, muy rápido. O sea que leer, a lo mejor leer la partitura sí que le va a costar más trabajo, yo eso lo he experimentado muchas veces, si me pongo: vamos a leer, hasta que él le entra [en materia cuesta un buen rato], pero si él lo oye una vez, con que lo oiga una vez que yo lo cante o lo toque, ya lo tiene.

Es alucinante. Entonces, en ese aspecto, ayer trabajábamos una piececita que tenía una negra con puntillo corchea y leyéndolo no había manera, no había manera. Y digo: bueno, vale, ya está, venga, vamos, lo toco, lo canto, lo cantamos, ya está, ya lo tiene. Leyéndolo a nivel cognitivo decir: ¿esto qué es? Pero si lo oye, ya lo ha metido, ya se lo ha incorporado. Entonces, en ese aspecto, la precisión, le viene por imitar, memorizar, más que por descifrar la partitura para ser más concreto.

Pregunta: Vale, me viene bien. Y yo creo que en un principio hemos ido tocando ya todos los palos abiertos. Pero me falta una cosa: las audiciones. ¿Cuál es su actitud? Y, bueno, coméntame rasgos que sean peculiares o que me digas: no, especialmente no me resulta característico, cualquiera de las dos cosas.

Respuesta: Mira, [el alumno] ha ido evolucionando, ha ido cambiando. En principio yo estaba con él en el escenario ayudándole siempre, por si tenía alguna dificultad estar ahí apoyando. En algún caso, porque hemos hecho muchas, si se ha equivocado, directamente sin ningún tipo de problema ha parado y ha dicho: voy a empezar otra vez. Y ha empezado. Y voy a empezar otra vez y a lo mejor ha empezado cuatro veces. El público es súper amable y lo único que va a hacer es aplaudir, sonreír y dejarle todo el espacio que necesita. Eso, por supuesto, no es ningún problema.

Yo con temor de que, bueno, que sea algo interminable, porque a lo mejor hasta que no lo haga perfecto, como él considera que es perfecto, no va a acabar. Pero no, al final siempre hay un final y se le ha dejado ese espacio. Eso ha pasado en alguna ocasión.

Y luego ya que está más mayorcito, ya no quiere que yo esté. De hecho, ayer hablamos del tema, porque tenemos una audición que va a venir pronto: ¿tú vas a querer que yo esté contigo en la escena.? No, no, no, yo voy a estar solo.

Últimamente quiere estar solo en la escena, no quiere que yo le ayude.

Pregunta: ¿Qué edad tiene ahora?

Respuesta: Ahora mismo tiene 13.

Pregunta: Ya le empezará a cambiar la voz... Ya empieza a ser otra cosa.

Respuesta: Sí, pero ya lleva un par de años más o menos, que no quiere. Sí, en los últimos dos años ya no quiere que yo esté en el escenario, no quiere que le ayude en nada. Digo: [...] tú sabes que yo estaré ahí y si necesitas algo... [Y él contesta:] sí, sí, sí, pero yo no necesito ayuda. Perfecto. Luego, el profesor pianista acompañante [...] estaba ahí, entró a clase justamente cuando se estaba despidiendo y empezó a darme el abrazo. Digo: ¿tú te crees? Y dice: pero si esto es lo más maravilloso del mundo, darse abrazos. [...] No se escandalizan porque él tenga ese tipo de reacciones. Hay muchos factores humanos realmente maravillosos por parte de las personas más cercanas de la comunidad educativa. Lo van a tratar con total aceptación, tranquilidad, cariño, empatía. [...] La gente tiene ese tipo de apertura, de humanidad que le sale de manera natural.

Pregunta: También te iba a preguntar por la cuestión de la ansiedad, pero yo creo que ya me la has ido contestando poco a poco, porque la verdad es que veo que, en cuanto percibes cosas, generas un entorno que dé soporte, un entorno que resulte amigable o que resulte agradable para el alumno. Entonces, claro, estoy viendo que, [...] en todo lo que me has dicho, estos puntos que te quería preguntar ya me los has estado contestando. [...] El tema de la ansiedad es algo bastante, bastante importante para los alumnos que están en el espectro, pero es que estoy viendo que ya generas estrategias para evitar esas situaciones.

Respuesta: Hay espacio total para poder fluir. [Hay buena disposición] tanto entre compañeros y compañeras como con el público. En ese caso, en las audiciones no hay ningún problema. Él no se va a poner nervioso, va a estar ahí y sabe que va a estar cómodo. Si me equivoco, lo vuelvo a repetir. Y si me tengo que parar en mitad, me paro [...]. Entonces vamos buscando lo que él quiere también, buscamos que la piececita sea lo más abierta posible para que lo haga a su gusto también, que él lo disfrute. Y me gusta que él te invente [...] porque yo creo que es muy rico. [...]

Él necesita mucho y esto sí que es significativo: ¿lo he hecho bien?. Eso sí que aparece mucho: ¿qué tal lo he hecho? El refuerzo positivo al final. Eso sí que lo necesita. [...] Eso es una cosa que a lo mejor le puede generar un poquito más de ansiedad en algún momento. El ver la aprobación del profe. Necesita la aprobación, sí.

Pregunta: Cuéntame ahora [...] algo que quieras que quede. ¿Alguna reflexión o alguna idea?

Respuesta: Pues mira, en general yo te puedo decir que, por ejemplo, [...] ha habido personas que a lo mejor han tenido un poco más de dificultad con él en agrupaciones.

Cuando él ha estado sin filtro y ha tenido [comportamientos rudos] también ha habido gente que a lo mejor sí que se ha podido ver un poco desbordado a la hora de ciertas asignaturas con él. Y creo que ha sido porque no han establecido el vínculo [...] tan importante que hay que crear con la persona que tienes ahí. Entenderlo muy bien y acompañarlo muy bien en la ejecución en vez de a lo mejor escandalizarte [...].

Pregunta: Me estabas hablando de eso, de que igual con otros profesores les había resultado más chocante. Interpreto que por una falta de empatía, de flexibilidad, o a lo mejor desconocimiento...

Respuesta: Sí, más desconocimiento, porque la predisposición sí que está. Lo que pasa es que creo que es más empatía, pero porque no se han establecido vínculos con la persona.

O sea, que no lo conoces lo suficiente como para darte cuenta de que esa persona es así y que no pasa nada, que no te está faltando el respeto ni nada. Simplemente hay momentos en que no va a haber filtros y hay que aceptar que cada uno somos como somos y ya está. Y una vez que se eliminan ese tipo de requerimientos, por decirlo de alguna forma, lo que te vas a encontrar es una persona maravillosa que te va a aportar mucho más de lo que tú le vas a aportar a ella.

Entonces, sí, como reflexión, decir que no somos nadie como para tener prejuicios con personas con diversidad funcional en general y que la normalidad debería ser de que dejásemos de hablar de inclusión, directamente, de que no existe ningún tipo de programa ni nada, sino que nos tratemos de una manera normal, igual que tratamos a cualquier persona, porque es lo que son: personas y punto. [...]

Y si no tenemos esa predisposición a darnos cuenta de que son personas como nosotros y que tenemos que quitar todo ese tipo de barrera [...]. Somos personas, ya está. Esa es la categoría que nos define, somos personas, punto. Pues esa puede ser mi reflexión.

Y a nivel académico, va a llegar donde tenga que llegar y tú vas a estar ahí. [...] ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo de adaptarse, esa persona que tiene más limitaciones o tú, que a lo mejor tienes más capacidades? ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo?

Claro, es que es el docente. El alumno es el que no tiene recursos, él no tiene experiencia, no tiene una titulación. Va a que tú le ayudes. Y confía en que tú seas capaz de ayudarlo. Si tú no eres capaz de ayudarlo, pues tendrás que apañártelas para ser capaz de ayudarlo. Y así como esa persona tiene que sobreponerse, tiene que avanzar en sus dificultades. [...] Esa persona tiene que trabajar, y trabajan muy duro para superar esas dificultades, trabajan muchísimo. ¿No vas a trabajar tú para superar las tuyas?. O sea, es que, no sé, es una cuestión de que aquí todos hacemos un trabajo.

Si tú puedes dar, da. Y si no llegas para dar lo que necesita y tienes capacidad para darlo, hazlo, porque es tu obligación. Yo siempre que hablo de música [...] defiando muchísimo que el profesorado de los conservatorios estamos muy, muy capacitados [...], estamos súper preparados para estar adaptándonos continuamente. Con este tipo de personas te vas a adaptar igual. Y vas a probar una cosa y no funciona, pues te vas a otra [...]. Es el privilegio que tiene el progreso en la música: estamos continuamente adaptándonos.

Docente 11

Pregunta: ¿Qué ves o percibes en los alumnos en el espectro del autismo? Necesidades como docente. Todo lo que tú quieras.

Respuesta: En primer lugar, me voy a ubicar un poco en un supuesto del desconocimiento, el momento previo a conocer al alumno o alumna, en los casos que he tenido, por ejemplo.

Por un lado, me he encontrado con casos donde las familias han venido [...] con la información por delante para intentar crear un contexto o dar unas pautas al docente, en este caso a mí y otros casos donde igual no ha sido así. En los casos [...] donde más falta de información he notado ha sido donde tampoco había un diagnóstico previo.

Yo creo que es súper importante la comunicación con las familias, [que sea] fluida. Y también desde un punto de vista de conocimiento de la realidad de cada alumno, es decir, de ser conscientes de lo que ocurre en cada caso [...].

Creo que ese conocimiento en el conservatorio cuesta de tener, por lo menos al principio. Si bien es cierto que en el conservatorio, en condiciones de cercanía o de clases individuales o de clases de grupo reducido, nos permite descubrir cosas con más rapidez que igual en un centro ordinario [...].

Por otro lado, no existe la figura de un orientador en el centro. Sí que la hay en colegios e institutos, pero nosotros en los conservatorios, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, no tenemos la figura de un orientador. Entonces, ese tipo de vinculaciones o de relaciones principalmente se hace a través de las familias, de la coordinadora del proyecto en este caso, pero tenemos alumnado TEA en aula ordinaria también.

Pregunta: Dime qué características tienen estos alumnos.

Respuesta: Pues en general, [...] dificultades para la comunicación [con los compañeros]. He visto un poco de todo: desde alumnos que no se comunicaban con ellos, desde la mirada, o el no hablar, no dirigirse a los compañeros, pero sí a mí, por ejemplo, o algún caso donde sí que se dirigían a los compañeros [...].

Sí que hay una cuestión relacionada con la audición que a mí me ha llamado la atención en positivo, es decir: el oído...[...] Estos alumnos que he tenido, en muchos casos, mostraban un gran desarrollo auditivo, melódico sobre todo, porque la parte

rítmica es más racional, tiene que procesarse de otra manera. Pero se veía una facilidad para reproducir notas que escuchaban, como algo muy automatizado, y creo que es el punto de concentración, en prestar atención a lo que es la escucha. [...] Todos los compañeros se quedaban asombrados por la capacidad que tenía una compañera de hacer unos dictados melódicos prácticamente perfectos cuando había una dificultad a la hora de la comunicación entre ellos. Fue una experiencia súper bonita. [...]

La primera vez que yo planteé un examen de teoría a una persona con Asperger me di cuenta de que algo no estaba bien en lo que había hecho yo.

Pregunta: ¿Por qué?

Respuesta: Pues porque, a pesar de que en las clases yo iba viendo el conocimiento que teníamos de la materia, desde el punto de vista teórico, y a mí me gustaba preguntar la teoría de múltiples formas, para hacer preguntas desde diferentes puntos de vista, no sólo de una misma manera. En el caso particular de esta persona no era lo ideal porque había preguntas que, o bien por estar un poco más enrevesadas, por estar estructuradas de determinada manera, no ayudaban a que yo tuviese la respuesta correcta de esta persona, cuando yo sabía de sobra que esta persona sabía los contenidos.

Pregunta: O sea, verbalmente sí que te había demostrado que lo sabía.

Respuesta: Sí. [...] Claro, yo veo ese examen sin llegar a entregarlo y me doy cuenta de que está a medio de hacer y digo: aquí pasa algo, ¿qué he hecho yo? Entonces, claro, conduciendo luego con preguntas, estas mismas preguntas que estaban en papel, que además no es lo mismo tenerlas en papel y que sea la persona que tenga que leerlo, comprenderlo, y luego emitir su respuesta, no es lo mismo que yo lo pregunte directamente y que me pueda dar una respuesta más inmediata. La verdad que eso fue un descubrimiento. [...] Había preguntas de ligeras deducciones, entonces, eso era complejo.

Pregunta: [...]Cuéntame un poco de esas particularidades.

Respuesta: [...] Yo he tenido desde alumnos que no se relacionaban con sus compañeros, que no abrían la boca, que no hablaban, y los conozco hoy en día, y esto no ocurre. Es decir, son gente con buenas relaciones sociales, que entiendo que se han ido trabajando [...]. He tenido casos también de contextos de aula donde el alumnado es receptivo y otros donde no, contextos donde igual el alumnado, los compañeros de aula, ven a esta persona como una persona extraña, que no comprenden ciertas conductas...

Pregunta: ¿Qué conductas?

Respuesta: Puede ser desde movimientos que repiten reiteradamente, inicialmente pues igual el tono de la voz, que puede ser atípico, porque tampoco es que sea brusco, solo a veces es la forma de modular la voz, de llevar la prosodia.

Bueno, la reiteración también, tanto de palabras como gestual. En general, yo los casos de autismo los he tenido en aula individual. Entonces, claro, esto de lo que hablo no es lo mismo que casos de Asperger, donde sí que han estado en aula ordinaria y he visto ciertas relaciones con los compañeros.

De todas maneras, en casos [...] ves un poco ciertos patrones.

Pregunta: Cuéntame sobre esos patrones. Necesito que me hables de esos patrones para ayudar a identificar. Porque puede que no sean los mismos que se vean en un aula ordinaria del colegio. Puede que sí o puede que no.

Respuesta: Mira, una de las cosas de varios de estos alumnos, en varios casos, han tenido que ver con instrumentos graves. Que varios alumnos que he tenido eran de especialidades como el contrabajo, como la tuba o el bombardino, o, en caso de estar en un aula con instrumentos, había como cierta preferencia [por] los instrumentos graves.[...]

Y a veces dificultad en las construcciones rítmicas, de identificar patrones rítmicos con precisión. Eso siempre lo he tenido que trabajar un poquito más que con otros alumnos. Quizás porque el ritmo, hasta que no ha finalizado, digamos que un elemento rítmico, hasta que no ha terminado, tú no sabes qué es esa figuración rítmica. Imagínate, cuatro semicorchas en un pulso, ¿no? Hasta que no ha finalizado ese pulso, tú no sabes si ahí han sonado dos notas o tres. Entonces, la rítmica siempre va a posteriori. [...]

Y en cambio, la melodía desde el inicio de la nota ya sabes cuál es. O sea, ya la puedes adivinar desde el momento que se emite. En cambio, el ritmo necesita un contexto. [...]

Pregunta: Me habías hablado de los movimientos, de las repeticiones, de las verbalizaciones. Háblame de la atención.

Respuesta: [...] Cuando he estado individualmente con alumnado en el espectro puede que ocurriese, en una clase individual, que la atención muchas veces se iba a donde el alumno quería. Es decir, hay que estar dando mucho estímulo, mi sensación era de intentar dar estímulos para centrar la atención, para llamar esa atención. En casos de aula ordinaria,[...] en Asperger, sí que he notado más capacidad de autonomía a la hora de poder seguir una clase, [...] sí que era capaz de mantener la concentración. A veces nos podíamos ir a otras cosas, pero creo que en

estos casos conseguimos que, si no entendían algo, que pudieran hacer preguntas de forma autónoma y poder resolver esos huecos o carencias que pudiera haber. [...]

Pregunta: [En cuanto a] la transferencia de conocimiento, quiero decir, algo que aprenden de manera teórica, ¿qué tal lo aplican a otras situaciones? Por ejemplo, la estructura, el conocimiento de unos intervalos, ¿qué tal transfieren ese conocimiento que tienen para emplearlo en la construcción de otros conocimientos, o en otras situaciones?

Respuesta: Creo que en este tema parte de cómo se plantea desde el inicio. Si nosotros partimos de una práctica, y a partir de esa práctica viene la comprensión teórica, luego creo que la transferencia es mucho más fácil.

Es decir: que la teoría nos explique eso que llevamos haciendo creo que es mucho más favorecedor que partir de una base teórica sin entender muy bien por qué, y luego llevarlo a la práctica. Es decir, que la transferencia realmente, el llevarlo a la práctica, creo que en estos casos, mejor cuanto más lo podamos hacer partiendo de la imitación, partiendo de una experiencia, a veces sin saber que estamos haciendo ciertos contenidos rítmicos, por ejemplo, o de que estamos cantando en tal tonalidad.

Y luego hay algún caso en concreto, de alguna gente que era muy curiosa y que le gustaba bastante la parte teórica, y que a veces [...] había gente que partía más de esa teoría y que era su lugar de tranquilidad o de estar a gusto. [...]

Yo creo que en todos los campos sí que manifiestan, en todos los casos, algo que les gusta y con lo que están a gusto. Es decir, bien sea la parte auditiva, bien sea la parte de entonación, sí que suelen manifestar aquello que les gusta, incluso tienen una tolerancia bastante alta a la repetición. Es decir: me gusta hacer esto, me gusta hacer esto, pues pueden aguantar haciendo eso muchísimo tiempo.

Y en cambio, lo que no les gusta pueden preferir no darles más importancia y huir un poco de eso.

Pregunta: ¿Qué tal llevan la frustración?

Respuesta: Claro, aquí yo creo que en mi caso, lo que he vivido, hay de todo. Obviamente muchos de esos casos ha habido momentos grandes de frustración que impiden a veces hacer las cosas.

Pregunta: ¿Por qué? ¿Cómo se muestran?

Respuesta: Por ejemplo, yo no he tenido mucho caso de autolesiones o de violencia. Sí que he sido testigo de algún caso, pero no siendo yo el profesor directamente.

Pero en los casos que he tenido, ya te digo que principalmente grados 1 o 2, [...] la frustración no era manifiestada de de una forma agresiva.

Sí que es cierto que también conozco, que he tenido algún caso que estaban trabajando en terapia, muchas de estas cosas, entonces yo veía situaciones que, por ejemplo, cuando hacían algo mal, un alumno igual repetía que lo había hecho mal, lo manifestaba en alto, justificaba que lo había hecho mal pero no pasaba nada, o sea, como una retahíla de frases que igual venían de terapia. [...]

En general, bloqueos, es algo que siempre lo he visto más en la teoría y en compañeros, y posiblemente en casos de grados más altos, pero yo creo que las frustraciones, que en muchos casos era escapar de aquello que no les gusta, o no estar durante mucho tiempo con aquello con lo que no se siente cómodo e intentar salir. Que en muchos casos, en la labor ordinaria, mucho alumnado prefiere quedarse con lo que le gusta y escapar de aquello que no, ¿no? Y en el día a día, pues, una de las cosas que me gusta trabajar mucho es intentar ser consciente de en qué aspectos podemos mejorar e ir a por ello, porque en lo que tenemos facilidad es más fácil ir progresando. Entonces no debemos tener miedo a enfrentarnos a cosas con las que podemos presentar dificultades o nos puede costar más, y intentar exponernos, no para sufrir, sino para ver que ahí tenemos más margen de mejora.

Pregunta: Déjame que piense más... Sí. Los cambios de tarea, ¿qué tal les vienen?

Respuesta: Pues mira, los cambios de tarea son algo necesario, totalmente. Es decir, creo que las clases con esta gente tienen que estar, por un lado, si pueden estar anticipados, mejor, es decir, si podemos tener un planning de lo que vamos a hacer. Mejor en la clase individual.

De hecho, tenía una lista, me pidieron unas fichitas en una lista de varios ítems, y tenían un check, Entonces, a medida que íbamos haciendo, íbamos marcando esos checks, y el que sepan ellos en qué va a consistir la clase siempre nos ayuda a prevenir descocolos. Igual en una clase, ante algo que no se esperan, podemos no arrancar, [...] porque se hacen preguntas y se cuestionan por qué está ocurriendo esto o por qué estamos haciendo esta otra cosa.

Entonces, la improvisación no es una buena arma, pero sí que es bueno también tener momentos de improvisación planificados. Es decir: vamos a hacer pequeñas improvisaciones o juegos rítmicos o juegos de entonación donde haya un espacio para la aleatoriedad, pero controlado. Entonces, eso creo que ayuda a que en caso de que posteriormente haya momentos de falta de de guion se normalice un poco y se quite un poco ese miedo de no tenerlo todo bajo control. [...]

[En cuanto a la] atención, también a veces es limitado el tiempo que podemos tener de atención. A veces, en algún caso puede ser que puedan mantener la

atención y podemos estar haciendo dictados melódicos toda una clase, pero creo que también el orientar la atención es importante. Entonces, el poder saltar de una cosa a la otra nos ayuda a mantener esa concentración focalizada en lo que nos interesa, pero en los cambios de tarea de forma consciente.

Pregunta: Vale, yo creo que por último lo del ritmo ya lo has dicho. La voz, no sé si el uso de la voz sí que has hablado en algunos momentos pues eso que la prosodia es distinta pero en entonación, ¿qué tal? ¿Ves particularidades? ¿No?

Respuesta: [Recuerdo casos de] un oído melódico brillante, que suele tener vinculación con una voz bonita, sana y una buena emisión y una afinación cantada buena. [...] Solía haber un gusto por la voz cantada, por la escucha de voz cantada: audiciones que ponemos, una audición de ópera o de gente cantando, que es muy llamativo, y mostrar una curiosidad que igual en el resto del aula ordinaria a veces les lleva a las risas. [...] Y en cambio en este alumnado produce más asombro o curiosidad. [...]

Pregunta: ¿Y a nivel motriz?

Respuesta: [...] Quizás no ha sido la gente [...] con mayor coordinación.

Pregunta: ¿Pero te resulta significativo o no?

Respuesta: [...] Sí que he tenido alumnos muy ágiles y con grados altos [de TEA]. Hay alumnos que igual realizan estereotipias o que sí, que en la constitución o la postura suelen tener [...] ciertos, vicios ciertas ciertas tensiones musculares. [...]

Cuando hacemos las pruebas del proyecto [reconducimos] hacia instrumentos que les sean más favorables. Luego en el aula ordinaria no, pero dentro del proyecto sí. [...] No lo veo lo más lo más significativo. [...]

Hablando ahora del tema de la cuestión de la imitación, las pruebas que hacemos, que tienen elementos rítmicos y melódicos imitativos, concretamente para el proyecto, son las mismas pruebas, lo único que en este caso sabemos que ese alumnado tiene diagnosticada una discapacidad X.

En muchos de estos casos de alumnado TEA, nosotros podemos dar por obvio que la información, por ejemplo, es el elemento rítmico, pero ellos pueden igual prestar atención a cómo sujetas el lápiz, o dónde das los golpes, o cuando no miran, si hay un golpe más fuerte que otro. Yo creo que hay como una atención más, no sé si por la tímbrica, por el resultado sonoro. Son más escrupulosos en la imitación.

[En clase] los ves descubriendo, prestando atención no solo a lo que hay que repetir, sino a cómo, [...] no era simplemente una imitación de alturas sino casi hasta del color o de tímbrica.

[En ocasiones parece que hay una] falta de diagnósticos en algunos casos. En el momento de las pruebas de acceso, sí que a veces nos damos cuenta de que ocurre algo, no sabemos qué puede ser: por cómo se dirige a nosotros o cómo está mirando a través de la ventana. Pero claro, nosotros no tenemos información, no sabemos qué, y tampoco podemos presuponer nada.

Pregunta: Pero percibís.

Respuesta: Percibimos algo. Claro, al final es una comparación, vienen igual 150-200 niños, es como una campana de Gauss, o sea, hay una zona central con rasgos similares, y luego hay rasgos curiosos. Entrás por la puerta y lo único que hay en el medio de la sala es dos mesas, dos sillas, e intuitivamente todo el mundo entra y se va a las mesas y a las sillas a sentarse. De hecho le decimos: esta es tu silla, y van a sentarse. Y en algún caso, cuando ves que se fijan en el corcho que hay a un lado de la pared, o preguntan, dices: vale, esto es un poco más inusual de lo que venimos viendo de media. Y ahí, claro, no sabes lo que hay, pero al final la prueba es para todos la misma.

Sí que intentamos, pero esto en todos los casos, hacer ciertas pausas, porque son 10 elementos, entonces tiene que haber un punto de oxígeno para que la atención no sea todo el rato exigente. Tiene que haber un momento de desconectar y decir: venga, vamos a continuar. Aunque sea un: vamos a parar para refrescarnos y volvernos a poner. Porque si no tenemos estas pequeñas mecánicas podemos caer en que llega una distracción y porque hacemos el ítem 1, 2, 3, 4, 5 y cuando llegamos al 6, igual nos fijamos en cualquier otra cosa y podemos distraernos por una cierta monotonía. Entonces eso lo tenemos en cuenta, pero para todo el alumnado que tenemos.

Cuando tenemos un diagnóstico nos es más fácil estar alerta, pero sí que intentamos que las pruebas se puedan desarrollar siempre, no dejar que pase el tiempo y vemos que algo no funciona- Igual es como lo que decía antes del examen, tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo la prueba de forma adecuada y asegurarlo para todo el posible alumnado que tengamos.

Pregunta: Si quieres aportar ahora algo que quieres que aparezca, que te gustaría que apareciera como, no sé, alguna necesidad que ves alguna reivindicación algo que quieras reseñar, alguna opinión al respecto que quieras exponer. Lo que quieras.

Respuesta: Pues mira yo hace hace mucho hace años cuando cuando empezaba en [la educación musical] tenía un gran desconocimiento de de esto y a veces la cuestión de los diagnósticos siempre he dado mucho respeto, porque al final los diagnósticos a los docentes nos pueden ayudar mucho también. Entiendo que la

gestión de cierta información es delicada, depende de cómo lo quieren gestionar las familias. Hay familias que vienen con las cosas por delante con con la mejor de las intenciones porque lo que consideran que lo que importa es buscar la mejor educación posible para sus hijos e hijas, entonces yo creo que yendo así en muchos casos nos ayuda a todos.

También entiendo que hay gente más reticente ya no solo a a compartir esa información sino, a veces, a preguntarse por un diagnóstico, y a veces no tenemos unos estudios o unos diagnósticos de alumnado que, más que decir qué tiene o qué etiqueta ponerle, es decir: ¿qué necesidades tiene esta persona? [...] Entonces la mejor forma es si tenemos un diagnóstico porque podemos tener unas orientaciones y podemos buscar ciertas maneras de funcionar.

Pero al final también está la personalidad de cada alumno, su forma de ser, puedes hablar más con él, pueden ser más receptivos. Aquí pasan un par de días a la semana unas horitas y al final la mayor forma de relacionarse ocurre en casa y en el cole. Y que aprendamos cómo entrar ahí en ese mundo de cada uno está en las clases individuales, [...]

Yo tengo algún caso de alumnado totalmente autónomo y lo noto en la interacción. Me vienen a preguntar y me dicen: no tengo tal partitura porque no vine el otro día, entonces hay un castillo de problemas porque no tiene la partitura. [Hay una necesidad] del guion, de tenerlo todo bajo control, pero hay una autonomía enorme.

En estos casos hay una un gusto también por ser obediente. [...] Hay como esa obligación, son como mucho más rigurosos con el deber que igual otro alumnado [...] Toman las cosas un poco más más literal.

Aquí estamos sin sin sin una figura de un orientador.

Otra cosa importante es que en la la formación del profesorado de los conservatorios no se nos exige tener ni el CAP ni el ni el Máster [...]. Dependemos de la de la buena intención de la gente, de la formación, de las inquietudes que puedan tener los profesores y del compromiso con todo el alumnado y, sobre todo, con la pedagogía. Porque muchas veces escuchamos esto de “es que la música”, “las artes” y vamos por otro lado. Y digo: sí, pero estamos en un centro educativo, somos profesores y profesoras. Entonces partimos de que no es un requisito esa formación pedagógica y que dependemos a veces de la buena intención de la gente y por eso el que no exista también una una figura del orientador cuando nosotros como profesores lo necesitamos más porque no tenemos ciertas herramientas de base, se mezclan dos cosas.

Cada vez que hay sustituciones [de bajas de profesorado] a veces no sabes qué te puedes encontrar. Entonces a veces vivimos de de las buenas intenciones [...] pero tampoco debemos ser imprudentes [...], no podemos sólo basarnos en eso.

Docente 12

Pregunta: ¿Me podrías comentar rasgos o características de alumnos con TEA que tengan o no diagnóstico? Vamos a ir viendo si esos alumnos poseen características dentro del espectro del autismo o no y ya vamos viendo cómo se deriva la conversación.

Respuesta: Vale, yo hablo sobre todo de mi experiencia como docente. En este tipo de alumnos, tanto si están diagnosticados o son más tarde diagnosticados, lo que me he encontrado sobre todo son características buenas relacionadas con la música que me gustan mucho, como una sensibilidad especial. Como que lo disfrutaban mucho más, son más abiertos, notan más la emoción ligada al sonido.

Me encanta, de verdad. Son gente, lo que yo me he encontrado, como altamente sensibles. Sobre todo a las vibraciones, es como una ilusión renovada. Y además, prácticamente a lo largo de todos estos cursos, es como si les brillaran los ojos cuando sienten la música. La sienten de otra manera, digna de admiración. Yo los admiro mucho, de verdad. [...] A lo mejor captan mucho mejor que nosotros esas ideas, esas vibraciones. Eso es lo que destacaría.

Siempre me he encontrado con gente como más sensible.

De las partes positivas, un acercamiento más sin barreras, tanto al profesor como a la música.

Pregunta: ¿Qué tipo de barreras?

Respuesta: Hay muchas barreras en la música. Yo creo que es muy clasista. La intentan hacer muy intelectual: es que Beethoven quiso hacer esto porque según el tercer grado va subiendo al quinto y hace una cadencia... Es demasiado teórico. Muchas veces no hace falta ser teórico, es sentirla y ya está. Y estos alumnos poseen esa espontaneidad que nos falta a los que pasamos por una teoría muy estricta.

Entonces yo opino que la música no tiene que ser tan estricta, tiene que ser mucho más abierta. Y tiene que llegar a todo el mundo. Yo opino que la sociedad sería mejor si todo el mundo tuviese esta capacidad de absorción de la música.

Y esta gente, por lo general, lo que a mí me destaca es que la tienen. Tienen una capacidad mucho mayor de absorción y de sentirla diferente. Y eso me gusta mucho.

Pregunta: Cuéntame más.

Respuesta: Mi opinión es que, cuanto más piensas, menos sientes. Y al revés, cuanto más sientes, menos piensas. Entonces, muchas veces yo busco eso tanto como músico como como profesor: mira, no lo hagas tan importante, siéntelo y vamos allá, siente el cuerpo. Y esta gente tiene, para lo que me he encontrado, una sensibilidad especial para estas cosas. Sientes el cuerpo porque nosotros tocamos a través del cuerpo. Es un instrumento. Entonces, a veces me es más fácil llegar a una persona que siente más: ah, pues estoy tenso aquí. Perfecto, vamos a buscar esto. Me encanta eso.

Esa es una parte muy buena que siempre me he encontrado. Es más, en cuestiones físicas me ha sido más fácil a veces y avanzan más rápido. En cuestiones de colocación del instrumento: se coloca aquí, esto tiene que sonar así. He tenido como más facilidad.

Pregunta: Háblame más de esta alumna para saber cómo enmarcar esas percepciones dentro del perfil que podría tener esta alumna.

Respuesta: Claro, te estoy diciendo las partes positivas. Me gusta primero poner lo positivo y después te digo las dificultades.

Entonces, en las partes positivas o a favor, [...] y la verdad es que destaco, sobre todo y en todos, esa sensibilidad y esa apertura. Lo veo en la mayoría de ellos y eso me gusta mucho. A mí me inspira mucho.

Después, los retos. Por ejemplo, las explicaciones tienen que ser mucho más rebuscadas. Eso sí que es cierto. Rebuscadas porque tienes que buscar muchos tipos para que lo entiendan. Tienes que buscar muchos tipos de definiciones. No es en plan: esto es una corchea y se toca así. No, tienes que explicar una corchea y lo tienes que explicar reiteradas veces.

Pregunta: ¿Reiteradas veces o de distintas maneras?

Respuesta: Reiteradas veces y de distintas maneras. Retiradas porque no se acuerdan y de distintas maneras porque no lo entienden. A lo mejor si lo explicas [y te dice que lo entiende] y a lo mejor la semana siguiente tienes que volverlo a hacer. Eso lo tienes que hacer varias veces hasta que lo absorba. Te pueden estar diciendo que sí a lo mejor no lo saben.

El primer año vino la madre y me dijo: no te está entendiendo aunque te diga que sí. Porque la conocía. La conocía más que yo, es obvio. Pero, por ejemplo, mi experiencia es que el primer año fue increíble con ella en el sentido de que avanzó muchísimo. Todo era como mucha ilusión, todo era fantástico. La mano le iba, cogía las cosas de una manera muy fácil. Claro, tenías que explicar las cosas teóricas de otra manera, eso es cierto. Pero lo relacionado con cómo funciona el instrumento,

cómo suena, cómo tienes que colocarte, fue bastante bien. Fue muy, muy, muy bien, la verdad, el primer año.

Después ves que hay una serie de dificultades, que es lo que voy a decir ahora, que es la mayor dificultad que me presenta, que es la frustración.

Pregunta: La frustración sí que es un gran obstáculo. ¿Cómo se manifiesta?

Respuesta: Sí, se desespera, ya se le ve. Cada vez las obras son más difíciles de leer, y ahí sí que lo noté mucho. Igual que el primer año fue increíble, el segundo año costó mucho. Conmigo lleva tres. Y el tercer año, bueno, ya nos estamos adaptando, está ya madurando un poquito más y va un poquito mejor. Pero lo que más cuesta es sobre todo la frustración.

Ella se frustra muy, muy fácilmente y entra en una hecatombe con cualquier obstáculo pequeño, incluso con agresividad, grita, se desespera, se pone hipernerviosa en nada de tiempo.

No sabes lo que puede originar esa frustración, no lo sabes. Porque a lo mejor estamos tocando una obra que ya ha tocado muchas veces y le digo: venga, pues vas a tocar ésta en la audición. Vale, me sale, muy bien. Y a la mínima se frustra: ¡es que no me sale!. Se pone muy agresiva. Entonces ahí yo lo que intento es calmarla: venga, si esto es muy bonito, no pasa nada. Venga, tranquila, dejamos el [instrumento]. Incluso muchas veces le digo: venga, vamos a pintar aquí algo, a ver cómo te sientes.

Pregunta: ¿Funciona?

Respuesta: Sí, funciona. Funciona muy bien. Entonces hay que llevarla así con ese tacto. Las explicaciones, sí que es verdad que las explicaciones tienes que buscar mucho porque, claro, no entienden muchas cosas teóricas.

Y en música sí que es verdad que es un lenguaje, es diferente al que estamos acostumbrados. En el sentido de que, bueno, qué es una sílaba, qué es un acento, es una terminología ya un poquito más compleja. Cuesta, sí que cuesta.

O, por ejemplo, en cosas técnicas del instrumento: qué es un cambio de posición o qué es un armónico, eso sí le cuesta. Entonces, poco a poco. Eso es mi idea.

Poco a poco, insistiendo, trabajando. Y entonces veo las partes fuertes que tiene, por ejemplo, esta alumna, que es sobre todo, por ejemplo, que lee muy bien. Lee muy bien la música, es curioso. O sea, la partitura... No las entiende bien, pero la partitura la lee bien.

Y usé un método con ella. Primero, que a ella le costó al principio, le costó mucho. Pero hice un juego con ella que le gustó muchísimo: le ponía, a lo mejor, en un

pentagrama un montón de notas así alternadas. Y le decía: venga, me las tienes que decir, ¿qué notas son? Bueno, pues funcionó de repente lee muy bien la música. Es capaz de leer fácil.

Pregunta: ¿Y el ritmo?

Respuesta: El ritmo bastante mejor también. Lo fue mejorando. El ritmo al principio mal, pero lo fue mejorando mucho. Y también, a ver, no le meto unas partituras muy complejas rítmicamente. Pero sí que es verdad que rítmicamente bastante bien. Aparte, si tiene algún problema rítmico, lo canta conmigo, lo toco yo con ella y muy bien. Eso lo percibe muy bien.

Pero lee muy bien. Entonces, para explicar cosas nuevas, por ejemplo, yo cojo partituras y le digo: vamos a leer a primera vista, que esto es nuevo. Entonces ella, cuando ve algo nuevo, se ilusiona.

Pregunta: Ah, ¿no le frustra?

Respuesta: No, se ilusiona. Le frustra, por ejemplo, una obra que tiene que estudiar varias semanas, que eso existe ya en tercero. Tienes una obra difícil, pues tienes que aprenderla poco a poco. Eso no es capaz. El persistir durante un tiempo en una misma pieza, sí. Eso cuesta. Y eso es algo muy típico de la música.

Una de las enseñanzas que tiene la música para cualquier ser humano es que no puedes estudiar el día anterior. Es un proceso físico. Es un proceso.

Y la pieza, por ejemplo, hay piezas que te pueden llevar meses, incluso muchos meses. Entonces, eso sí que es algo que poco a poco le voy intentando introducir. Eso es algo que no puede, la repetición.

Sí. Además... La repetición no, la práctica. El estudio que consiste en una práctica. [...] Estudiar no es como estudiar matemáticas. [...] Es diferente, es intelectual. [...]

Con estas personas, lo que me he encontrado es que, claro, tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte a su ritmo, siempre a su ritmo.

A ver, son clases individuales. Siempre te adaptas al ritmo del alumno. Pero, claro, en este caso hay una serie de dificultades que no las tienes con otros y una serie de habilidades que tampoco las tienes con otros. Entonces tienes que verlo y tienes que adaptarte en ese sentido.

Y tienes que jugar. Por ejemplo, hablar de sensibilidades o de: mira, esta emoción es así. Me es más fácil, a lo mejor, con esta niña que con otra niña que está obsesionada con que la tercera corchea tiene que ir en una síncopa que tal y tengo que hacer una ligadura. Es así. Es más, para mí, uno de los modelos que intento

seguir es que sientas más y pienses menos en la música. Te va a abrir. Y esta gente tiene esa habilidad. Entonces me parece un don.

Pregunta: [...] Bueno, también veo que, dependiendo de cómo se dé la clase, hay veces que sí se encuentran estas dificultades o no. ¿Qué tal la cuestión de la atención? El mantener la atención, el llegar de otro sitio y tener que centrar la atención en la clase. Cuéntame, ¿cómo es la cuestión de la atención?

Respuesta: Sí, a ver. Esta niña vino con TDAH diagnosticado. Entonces yo, al ver eso, lo que intenté hacer es mover más la clase. ¿Qué significa? Pues, en vez de tener una pieza, pues, vamos a ver esta, ahora vamos a ver esta otra. Cuando la veo un poquito distraída, frustrada, cambiamos: ahora vamos a leer esto, ¡ahí, fíjate!, ahora vamos a improvisar. Intentamos moverla. Y la verdad es que no encontré ningún problema.

Nunca la destacaría como una persona súper distraída o que se va de la clase.

Pregunta: Vale. ¿Pero no tiene dificultad para cambiar de una tarea a otra dentro de lo usual?

Respuesta: Cuando no está en clase, sí que se ve que se le va mucho la atención. Pero es curioso que con el instrumento, por lo menos en clase, no.

La intento mover así. Cuando veo que se ha distraído, veo que está muy cansada: venga, vamos, paramos, ahora vamos a hacer no sé qué. Que la clase sea no tan estática, ¿sabes? Vamos a hacerlo otra vez. Mucho más dinámica.

Pregunta: Y la cuestión motriz, vamos a ver, ¿percibes que la motricidad es con un tono normal, más laxo, más rígido?

Pregunta: No, la motricidad es diferente. La motricidad, sí, por lo que me encontré yo, le cuesta mucho más. Sí que es verdad.

Pregunta: ¿En qué sentido?

Respuesta: En el sentido de que es como salir, sacarlos de la zona de confort, cuesta mucho.

Pregunta: ¿Por control motriz o por...?

Respuesta: Yo creo que viene por la zona de confort.

Por ejemplo, se acostumbra a coger el arco de una manera. Entonces, esa forma de coger el arco hay que evolucionarla: bueno, pues ahora tienes que relajar, ahora tienes que hacer eso. Y eso cuesta mucho.

Pregunta: No, pero quiero decir, porque quería saber si era tipo laxitud o tipo rigidez.

Respuesta: Más rigidez. Más rigidez. Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que viene por ahí, viene por la zona de confort. Ella cuando coge el arco a su manera, es un ejemplo, o pone la mano, está cómoda. Entonces si le dices: mira, esta mano vamos a intentar meterla aquí para que puedas usar el cuarto dedo.

Pregunta: Ya, pero les puede costar al principio forzar un poco.

Respuesta: Claro, aparte, a mí lo justifico porque el [instrumento] tiene una posición muy anti-anatómica. Entonces, ¿voy a catalogar o juzgar? No, es que es normal. Claro.

Pero sí que es verdad que le cuesta más que a otros. Y sobre todo, el adaptar la mano a una posición nueva le cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces hay que ir con calma: vamos a ver esto, poco a poco. Porque se frustra muy fácil, entonces tengo que tener mucho cuidado. [...]

Cuando yo la veo preparada, pues venga, yo le insisto y poquito a poco, cuando ya lo reciba, bien, bien.

Pregunta: Te iba a preguntar otra cosa, y es también sobre la cuestión motriz. La cuestión, el que te acerques, el que le corrijas tú con tu mano, la cuestión del contacto físico, ¿qué tal ahí?

Respuesta: Es que, por ejemplo, en este caso, una niña súper cariñosa, entonces fue muy fácil en ese sentido. No me gusta mucho tocar a los alumnos por una cuestión obvia: porque no sabes cómo se pueden sentir. Claro. Para nosotros es más fácil tocar, en el sentido de que los colocas mucho mejor.

Entonces siempre fue así: para colocar la mano tienes que sentir. Es igual que: mira mi músculo, toca mi músculo, ¿ves? Está relajado. Pues tú tienes que sentir esta relajación. Pero fue una niña súper cercana desde siempre. Me da unos abrazos ... [...] Se tiene que sentir con confianza. Entonces, y si está enfadada me lo dice: estoy muy enfadada. Vale: ¿cómo te sientes? Emocionalmente es muy transparente.

Pregunta: Era lo que te iba a preguntar: la verbalización, si hablan más, menos, si lo que hablan te resulta particular o no. Si te parece algo característico.

Respuesta: A ver, a mí como profesor, me gusta mucho saber cómo se sienten, siempre, todos los alumnos, y lo que piensan, porque es la forma de modular. Yo no enseño solo a tocar el [instrumento de cuerda]. Yo tengo que enseñar a subirse a un escenario, a sentir el instrumento, si estoy nervioso por qué viene, si no tengo confianza por qué no la tengo, por qué sí. Creo que incluye todo eso. Entonces, con estas personas, me pasa exactamente igual. No voy a cambiar el método.

El acercamiento. Claro, es un acercamiento quizás más infantil, en el sentido de que es más espontáneo. No infantil en sentido peyorativo, sino todo lo contrario.

Es como más espontáneo. Te dicen más fácil cómo se sienten: pues estoy súper triste. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver. Vale, ¿y esta pieza cómo la sientes? ¿Triste o contenta? Pues vamos a intentar. ¿Cuándo estabas alegre? Pues vamos a tocar esto como si fuera la banda sonora de esa alegría.

Entonces, en ese sentido, sí que son más espontáneos. Me he encontrado siempre con más espontaneidad. Incluso el trato que he tenido con alumnos de aquí siempre me pareció como que no había tantas barreras emocionales.

¿Qué pasa? Que, claro, al no haber tantas barreras, para una parte es positiva, pero para otra no tanto. Porque, por ejemplo, cuando se enfada, se enfada. Claro. Cuando se frustra, se frustra. O sea, es capaz de amarte y odiarte a los dos segundos. Y, claro, se pone agresiva y se pone así súper nerviosa. Entonces, intento calmarla, desconectar. Uso mucho el dibujo porque a ella le gusta mucho pintar. Pinta increíble. Entonces, claro: dibújame algo, a ver, venga, tranquila.

Pregunta: ¿Detectas pasiones, centros de interés así en esta cría que sean más fuertes que en otros críos o dentro de lo habitual?

Respuesta: Artísticamente, sí, yo creo. Yo tengo alumnos desde 8 hasta 20 y pico años. Claro, tengo alumnos en la universidad. Entonces, ves cómo evolucionan, si hay diferencia incluso entre los niños, las niñas, entre los que se dedican a otra cosa, los que hacen deporte. Y notas todas esas cosas.

A estos niños les encanta el arte. O sea, en el sentido de dibujar. Yo lo que veo es que [...] es como una forma de expresión [...]. A través del dibujo también ves cómo se sienten.

Pregunta: Me queda el interés por los detalles. Si hay interés por los detalles o no te parece significativo.

Respuesta: A ver. Yo en este caso no veo mucho interés por los detalles. No sé si te puede servir también. Pero no veo un interés por los detalles. Es más, los detalles se los tengo que recalcar yo: [...] vamos a mejorar la lectura, que cada detalle en la partitura es un detalle importante que hace que la música sea diferente. Entonces vamos a ver estos detalles.

La postura del [instrumento] es muy difícil. Agarrar el arco es muy difícil. Y todo tiene su colocación y por qué. Entonces eso, a lo largo de estos años yo se lo intento inculcar. Estoy limitado porque hay cosas que no hace, pero bueno, poco a poco lo vamos a conseguir.

Pregunta: Según vaya teniendo más cuerpo también le resultará más sencillo hacer estas cosas.

Respuesta: Bueno, no te creas porque, por ejemplo, ella aprendió una manera de, por ejemplo, de agarrar el [instrumento]. Pero la mano le crece. Entonces esa forma, esa postura, hay que cambiarla. Y cambiar eso cuesta mucho. O sea, tienes que repetirlo. Tienes que tener paciencia.

Pregunta: ¿Es una cuestión de adhesión a las rutinas?

Respuesta: Sí, mucho. Entonces ahí sí que es, quizás, una de las grandes barreras que yo noto.

Pregunta: ¿Y con los compañeros en las audiciones? ¿Qué tal la ves?

Respuesta: Muy bien.

Pregunta: ¿No se pone ya más tensa en las audiciones?

Respuesta: Mira, noto lo contrario. Normalmente, los alumnos que son, entiéndeme bien, más cerebrales, en plan que buscan la lógica de todo, que intentan analizarlo, esos son los que más nerviosos se ponen. Normalmente la gente como más natural, que siente más, es la gente que menos nerviosa se pone, más disfruta, más expresa. Mi experiencia es así.

[...] Esta niña es maravillosa en un escenario. Aparte, se crece, toca mucho mejor.

Pregunta: Fíjate, no eres el primero que me lo dice.

Respuesta: Sí, sí, toca mucho mejor. En las audiciones es una pasada verla. O sea, aparte, viene súper arreglada, como si fuese ceremonial aquello. Me encanta, sube arriba, y con todo su descaro, además, es como si se creciera, es como si cogieras toda esa energía y... ¡Venga!

Pregunta: ¿Dirías que le gusta sentirse importante o sentirse...?

Respuesta: A ver, puede ser, seguramente. ¿A quién no le gusta, por lo menos, recibir atención? Más que sentirse importante, recibir atención. Yo no creo que esta niña vaya por: quiero ser importante. Yo creo que va por: mira, me van a ver y me gusta.

Y lo entiendo. A ver, somos músicos, y si no tuviéramos esa parte, no nos dedicaríamos a esto.

En ese sentido, muy bien.

Ella pasa por baches, se le nota, porque es muy transparente. Entonces, puede tener una semana mala, o puede tener una semana buena, o una temporada que la

ves así de bajón y ella no te sabe explicar. Otra semana que está súper eufórica, está eléctrica, y tampoco te lo sabe explicar. Entonces, tienes que sentirla y guiarla. Entonces, cuando la ves deprimida, pues vamos a tocar cosas alegres, o no, todo lo contrario: pues toca algo triste.

Pregunta: Pero entonces, ¿a ti te va bien utilizar expresiones sinestésicas? Quiero decir, ¿usas mucho las emociones, las metáforas a la hora de enseñar y va bien?

Respuesta: Esto es una arte. El arte es muy subjetivo. Entonces, tienes que usar terminologías que evoquen cosas. Y ella no tiene problema con ello.

Pregunta: ¿Le van bien las evocaciones?

Respuesta: Es una persona súper clara en las emociones. Cuando la ves enfadada, está enfadada. No ves un trasfondo. [...] Si está frustrada, lo notas. Si está contenta, lo notas. Entonces, es muy fácil. Y nosotros, las emociones son una herramienta para hacer música. Son como colores. ¿Quiero hacer esta frase? Bueno, pues esta frase quiero que identifique o exprese una profundidad de tristeza porque este compositor lo compuso para... Perfecto. Pues úsala.

Entonces, la mejor forma de expresar es sentir.

Pregunta: Una pregunta. ¿Dirías que esta alumna, en su forma de pensar, como quien dice, va más allá? Porque he oído algunos compañeros que a veces dicen es que se les nota que está pensando y lleva las ideas más allá o tiene elaboraciones de las ideas que les sorprende cómo las elabora o...

Respuesta: No, no, yo diría todo lo contrario. Yo no le veo un razonamiento complejo, por lo menos a esta niña. Entonces, puede ser que a la hora de explicar cosas eso sea un problema porque no las entiende bien, no las entiende a la primera, tienes que buscar. Pero a la hora de expresar es fantástico. ¿Por qué? Porque no hay filtros.

Claro, porque es clara. Es clara. Entonces tú ves una pieza, te subes arriba y quieres expresar una pieza súper alegre. Si tú estás alegre, vamos, vas a hacer vibrar todo el auditorio. En cambio, tengo alumnos que: bueno, estoy pensando en el público, estoy nervioso, si me la sé de memoria o no, es que el pianista, uf, el arco, ahora viene la tercera posición y todos estos pensamientos que nos vienen, eso son obstáculos a la hora de interpretar. Y yo, por ejemplo, con esta alumna, no veo ese obstáculo.

Por eso es salir al escenario, hay que tocar esto, ¿vale? Y ahora hay que expresar alegría, ¿vale? No ves interferencia de otros pensamientos o así. No. Entonces, para el arte, eso es fantástico. Porque, en principio, el arte mueve las emociones. La

música es el arte que más rápido mueve las emociones. Tú escuchas una nota y ya te puede dar un acorde y no lo tienen las otras artes. O sea, es instantáneo. [...]

Pregunta: Háblame ahora, y ya con esto si quieres acabamos, de algo que quieras tú que conste. Es decir, pues mira, me gustaría que esta reflexión quedara plasmada o... Algo. Si no quieres, no.

Respuesta: A mí, por ejemplo, el proyecto que se está desarrollando aquí me parece digno de admiración. Me parece que todo el mundo debería tener acceso a la enseñanza musical. Y estoy en contra un poquito de las pruebas de acceso. Pero bueno, es lo que hay. Sabes, no hay que delimitar a los alumnos. Pero yo soy de la opinión de que si todo el mundo supiera tocar un instrumento la sociedad sería diferente. Creo que la música no es que amanse fieras, es que educa. Y tiene unos valores que a lo mejor no tienen otras enseñanzas. Y me parece súper importante. Eso es lo que yo creo.

Y creo que muchas veces diagnosticar a un niño no tiene que ser un obstáculo. Es todo lo contrario. Yo creo que a veces tienen más facilidades y dones que nosotros no sabemos ver. Con respecto a la música, hablo siempre con respecto a la música. [...] A lo mejor es que hay peces que no tienen que estar en esas peceras y tienen que estar en otras.

Entonces creo que la música es importante que se abra. Que se abra. Que nosotros tenemos que estar súper abiertos a la sociedad. Y incluir con gente con trastornos. Y con dificultades. A lo mejor aquí no es una dificultad. Aquí hay que tratarlos de diferente manera, como a cada uno, por eso nosotros damos clases individuales. Pero creo que es importante abrirlo. El conservatorio y la música en general tiene que estar mucho más abierta. Y tiene que ser mucho más alcanzable.

No puede ser algo elitista y con tan poca gente.

Docente 13

Pregunta: ¿Me podrías decir cuáles son las características de los alumnos en el espectro del autismo?

Respuesta: Las características que me he encontrado con todos los alumnos con los que he tratado con TEA son, básicamente: primero, la relación social, los problemas de socialización que pueden tener tanto conmigo o con el profesor con el que tratan, como con los demás compañeros.

Pregunta: Luego te pediré que me los escribas más a fondo.

Respuesta: Vale. Después, me he encontrado con ciertos problemas en general de inflexibilidad en las rutinas, de necesidad de que las cosas se hagan de una cierta manera.

También, un poco asociado a esto, me he encontrado problemas de aceptación de la frustración, de problemas en la repetición de ejercicios, todo lo que conlleva hacer las cosas de una manera un poco repetitiva. También me he encontrado problemas a la hora de entender los conceptos cuando se los explicas, cuando no están muy dirigidos visualmente. Eso lo entienden muy bien [cuando tienen apoyo visual], pero otro tipo de explicaciones, a lo mejor metáforas, ironías, dobles sentidos, todo esto les cuesta mucho. No siempre, pero suele costar.

Pregunta: Dime cómo se manifiestan las dificultades en la interacción contigo y con los compañeros. ¿En qué lo ves?

Respuesta: Lo veo muchas veces en que su manera de relacionarse con las demás personas es diferente de la que estamos acostumbrados. Es clave, en general, ahora estamos hablando de generalidades. Entonces obviamente entiendo que todo el mundo habrá dicho la frase de: cada uno, cada caso es diferente. Efectivamente lo es. Y ahí, dependiendo del rango, dependiendo del grado, dependiendo de su experiencia, muchas cosas pueden ser distintas.

Pero sí que es cierto que, a veces, en la relación con el profesor, estamos acostumbrados a tratar a los alumnos de una cierta manera, con una cercanía a lo mejor, o con una manera de preguntarles: oye, ¿qué tal te ha ido la semana? Y en ocasiones hay alumnos que te contestan, otros que no te contestan, otros que te miran a la cara, otros que no te miran a la cara, otros que contestan algo que no tiene nada que ver con lo que les has preguntado, pero es algo que les interesa, otros que te hablan de su tema constantemente. E incluso con los demás

compañeros, pongamos el caso de que si están integrados en alguna agrupación, que sería lo ideal, muchas veces se les nota como que están a veces al margen del grupo. No siempre, porque muchas veces el resto de compañeros tienen la inteligencia emocional suficiente para darse cuenta de que es una persona un poco diferente y ya está, y lo integran bien. También depende del profesor, depende de muchos factores, del alumno en cuestión con TEA también, pero generalmente es en esos ámbitos.

La manera de relacionarse con los demás, hasta qué punto se ve que entienden los comentarios, las reacciones de las demás personas, malentendidos de: este me ha dicho esto, o se está riendo de mí o no, he entendido la broma, no la he entendido, leer el contexto de las situaciones, por regla general, les cuesta bastante. Es una cosa que me he encontrado en general.

Pregunta: ¿Crees que es fuente de frustración?

Respuesta: Sí, sobre todo cuando son autoconscientes de su situación. Hay niños que son más pequeños, que igual tienen 8 o 9 años, que aún no son conscientes de que son distintos de los demás, y en esos momentos a veces van como un poco más a su aire y no son tan conscientes de la situación. Pero cuando ya empiezan a ser un poco más mayores, o ya se les explica, o tienen un nivel de autoconsciencia más elevado, muchos de ellos sí lo sufren. Se dan cuenta de que reaccionan diferente, que han hecho una broma y yo no la he entendido, y a veces preguntan por frases que tú les dices para entenderlas bien, y se dan cuenta de que los demás no las preguntan, entonces ¿por qué los demás no lo preguntan y yo sí?

Pregunta: Claro. Háblame de la cuestión motriz.

Respuesta: Vale, esto lo he leído mucho, que hay problemas de motricidad fina. Yo no me he encontrado eso en mi experiencia con alumnos del conservatorio, quizás, no sé exactamente por qué pueda ser la razón.

Pregunta: ¿Qué grado has tenido?

Respuesta: Hasta grado 2. Grado 3 no hemos tenido porque también hay que tener un cierto nivel de autonomía mínimo para poder entrar en el conservatorio. Entonces yo entiendo que un grado 3 es muy difícil. Pero casi todos los casos que recuerdo no es tanto un problema de coordinación motriz.

Pregunta: ¿De autoconciencia corporal?

Respuesta: Eso sí, a veces sí, un poco más.

Pregunta: Claro, hay profesores que hacen esa distinción y hay profesores que no, entonces por eso me interesa. Vale, ¿qué pasa con la conciencia corporal?

Respuesta: Claro, la propia distinción ya en niños hasta los 12 años no está desarrollada 100%, y a algunos de estos alumnos sí que les cuesta un poquito más. Incluso la tienen a veces cruzada. [...] Sí, lateralidad cruzada.

También de la propiocepción, que los niños hasta los 12 años o así no la tienen tampoco desarrollada.

A veces te das cuenta de que es una cuestión de atención, del enfoque de la atención. Cuando están muy atentos y están muy en el flow de la situación son capaces de hacerlo, pero si por cualquier cuestión, que sabemos que a veces tienen problemas para fijar la atención porque son los estímulos, les estimulan más que a otras personas, cuando existe esa disrupción ambiental, a veces ahí pierden la atención y hay cosas que las hacen al revés o que no son capaces de coordinar igual, pero antes lo han hecho.

Entonces te das cuenta de que es una cuestión más de atención que de imposibilidad.

Pregunta: Háblame de la atención, [...] de las particularidades de la atención en los TEA.

Respuesta: Sí, el tema es que, obviamente, el trastorno se caracteriza por que la percepción del mundo está alterada, es diferente de la de los que no tenemos ese trastorno.

Entonces, tanto por hiper como por hipo, su percepción táctil, visual, sonora es diferente. Eso implica que, a veces, los estímulos que reciben les provocan una incomodidad tan grande que no son capaces de centrar la atención en lo que están haciendo, o no, como foco primario de atención. Me he encontrado con niños que están intentando tocar lo que tú les estás pidiendo pero los ves que están súper atentos a una luz que parpadea, un sonido, y para ellos en ese momento es muy difícil que la música sea el foco primario de atención.

Están más enfocados en lo otro y la música está ahí como foco secundario cuando debiera ser al revés. Siempre, en estas situaciones, es cuando se producen estos problemas de descoordinación, de que parece que no asimilan el contenido, que muchas veces es que no lo asimilan, efectivamente, porque no está el foco primario puesto en eso, o de necesidad de repetición, o de muchas otras cuestiones.

Pregunta: Háblame de experiencias que hayas tenido con esta sensibilidad y cómo afecta a la hora de la corporeidad con el instrumento. Por ejemplo, pisar las cuerdas, agarrar el arco, sentir las vibraciones, ¿hay algo que percibas que es significativo? O no sentirlo, precisamente.

Respuesta: Sí, en muchas ocasiones me doy cuenta de que hay ciertas frecuencias sonoras que les molestan más que otras, las agudas en general. He tenido varios casos de alumnos que las frecuencias muy agudas les molestaban mucho, no tanto las graves, eso no lo he notado tanto. También depende del instrumento, pero en general eso sí que lo he notado.

Después, en cuanto al tema de la relación del instrumento con el cuerpo, he tenido un caso de un alumno que el instrumento lo trataba con menos cuidado, [...] pero es que también se sienta así en el sofá, trata así al resto del mundo. Y es un alumno que hasta que no empezó a hacer un trabajo de integración sensorial durante varios años, le costó un poco llegar a esa sensibilidad física un poco más fina. A veces el instrumento lo trataba más a golpes y lo dejaba encima de la funda de cualquier manera, incluso su relación con el instrumento a la hora de mover el arco o las llaves, o lo que fuese el instrumento, era más rudo que otros alumnos.

En el otro caso, de ser mucho más delicado, que le moleste, yo no he tenido esos casos. No digo que existiera, que seguro, pero yo no he tenido esos casos. He tenido más el otro.

Y en el plano sonoro, he tenido el caso de un alumno [...] que cuando iba al ensayo de la Banda Infantil llevaba tapones. Eso es una de las cosas que le molestaba mucho. Después era capaz de estar allí dentro, hacía sonido fuerte y tocaba y disfrutaba, pero con sus tapones puestos. [...] Yo lo acompañaba al ensayo de banda como profesora de apoyo. [...]

Pregunta: ¿Y se conseguía que mantuviera la ansiedad a raya en esos momentos? ¿Necesitaba salir?

Respuesta: En algún momento ha necesitado salir, y luego muchas veces simplemente tener la presencia del profe de apoyo más cercana, el contacto físico o saber que tiene tu atención y hablarte.

Pregunta: Háblame de la cuestión de la demanda de atención o la necesidad de atención.

Respuesta: Sí, esto sí que me ha pasado yo creo que con todos.

Pregunta: ¿Con los alumnos o todos los alumnos en el espectro?

Respuesta: Con todos los alumnos en el espectro. En general son más demandantes de atención. Quieren tener al adulto más pendiente de ellos, con una necesidad de afirmación, de tranquilidad y seguridad. [...]

Vamos haciendo un poco también que se acostumbren a tocar en grupo desde el principio. Y estas clases sí que son un poco diferentes. Depende del alumno pero

hay alumnos que en esas clases necesitan mucho la atención de un profesor. Generalmente estamos dos profesores, pero muchos otros, en esa clase, no sabría explicar por qué, pero es como que asumen que son pocos alumnos pero todos tienen algo especial. Y muchos de ellos asumen que esa clase es diferente y que pueden estar más relajados.

Pregunta: ¿A qué lo asocias: la relajación o la atención con la demanda de atención?

Respuesta: No lo sé. La demanda de atención siempre es una llamada de necesidad: no estoy a gusto. Necesito atención porque necesito a alguien que me ayude a veces a contener y a veces a entender qué está pasando. Y necesito ese apoyo a nivel emocional incluso del adulto.

Pregunta: Háblame más de lo que es el Lenguaje Musical de manera cognitiva, como concepto, de la abstracción, de lo que es el aprendizaje musical y qué características, qué interacción, qué cosas o para bien o para dificultad. Háblame de los retos o de las virtudes.

Respuesta: Lo que te podría decir es que los casos que yo he tenido son alumnos que, en general, leen bien, no tienen problema de aprendizaje de la lectura en general, salvo algún caso que además haya asociado alguna otra cosa como un retraso cognitivo, que también hemos tenido algún caso.

En general, no tienen problema en la lectura, entienden bien. Además tienen una memoria visual muy buena y auditiva, muchos de ellos auditiva también, con lo cual, a veces la partitura la leen dos veces, la escuchan dos veces y ya se la saben de memoria, no necesitan volver a mirar la partitura. Eso me ha pasado mucho [...].

Entonces eso a veces también causa un poco de frustración cuando tienen que leer algo nuevo, que no es lo que ya están acostumbrados a tocar. Esa novedad de algo que no están acostumbrados a memorizar, las dos o tres primeras veces hasta que ya lo memorizan y lo saben, ahí siempre puede haber un pequeño momento de posibilidad de frustración o de incomodidad.

Pregunta: ¿Cómo afrontas la frustración, estos momentos de incomodidad que pueden dar lugar a frustración en los alumnos?

Respuesta: En general, mi percepción es que la mayor parte de las cosas que suceden en el aula con estos alumnos, (ahora ya hablo en general, no solo de este caso, de esta cuestión en concreto del Lenguaje, sino en general) me he dado cuenta de que cuanto más en un estado mental tranquilo y abierto está el profesor, mejor funciona la clase y más tranquilo está el alumno. Esto es así con todos los alumnos, pero con los alumnos TEA mucho más.

Tienen como una sensibilidad especial para darse cuenta de tu estado anímico.

Pregunta: Voy a hacerte una pregunta directa. ¿Crees que son más sensibles al lenguaje no verbal?

Respuesta: Absolutamente. [...] Tienen una percepción del mundo mucho más abierta que nosotros. Entonces, perciben cosas que nosotros no vemos. [...] El hecho de que no hablen o de que no te digan las cosas o de que se comporten de una manera un poco chocante a veces no quiere decir que no perciban cómo te encuentras en ese momento. Esto me lo dicen todos los profesores [...], me dicen: ayer estaba yo triste, vine mal y parece que saben que estás mal.

En realidad, esa percepción de la realidad un poco alterada también incluye la percepción de las emociones, la percepción del lenguaje no verbal [...]. Entonces, para mí, es una de las primeras cosas que le digo a cualquier profesor cuando entra en el proyecto siempre: primero, tú tranquilo. Lo primero que tienes que hacer al enfrentarte a las clases con estos alumnos, sea lo que sea, venga como venga, es que tú tienes que mantener la calma, pero genuinamente, no: voy a hacer como que estoy tranquilo, pero estoy por dentro [alterado] porque ahí lo van a incrementar. Porque va a haber una disonancia cognitiva entre lo que tú me estás expresando y lo que yo estoy sintiendo que tú estás sintiendo. Entonces surge temor: ¿cómo interpreto esto?, entiendo menos todavía la situación. Yo creo que es fundamental.

Y con el apoyo de los padres, obviamente. Sin un apoyo familiar un poquito estable, una familia un poco estable en la que este niño recae, es muy difícil. Obviamente, sin que el alumno quiera estar en la clase y le guste la música y esté motivado y quiera aprender, también es muy difícil. Y sin un profesor motivado a dar clase y con un poquito de herramientas, efectivamente, es muy complicado. Yo diría que es una de las cosas más importantes.

Pregunta: Háblame de los centros de interés. Cómo interfieren o no interfieren. Háblame de la percepción de cómo afecta a la clase los centros de interés de los alumnos.

Respuesta: Claro, son una característica fundamental en alumnos de TEA en diferentes grados. Hay unos que pueden hablar de muchas cuestiones que les interesan y con los que puedes tener conversaciones sobre muchos temas. Y otros que están mucho más restringidos y tienen su tema, su monotema o sus varios monotemas. Generalmente, lo que he aprendido, no sé si es lo mejor o no, pero por lo menos de momento parece que funciona, es aprovechar esos centros de interés.

Tenemos un alumno en el proyecto que toca el piano, que le encantan los relojes. Está obsesionado con los sonidos de los relojes, de los campanarios de todas las iglesias del mundo, de cómo suenan los relojes de los noticiarios de noticias de todas partes del mundo. Y su profesora lo que está haciendo es escucharse todos

los campanarios y ponerle a tocar eso en clase. Perfecto, porque sabe que con eso le va a conseguir atraerlo hacia su terreno y luego también: esta piecita, vamos a aprender esto, que esto se inspiró en este campanario, y a través de ahí vas haciendo...

Son puentes. Eso son puentes hacia sus centros de interés, son puentes hacia el resto del mundo. A través de ahí vas tirando un poco.

Pregunta: Estaba pensando que, en un principio, ya están todas las facetas. ¿me has hablado de la cuestión de las metáforas y de los músicos que hagamos tanto el lenguaje metafórico y el lenguaje cinestésico también?

Respuesta: Damos por sabidas ciertas analogías. Yo lo que he visto que funciona mucho son inputs de información visual. Con ellos funciona muy bien. Tanto una imagen buscada en internet como que te vea a ti el movimiento e intenta imitar ese movimiento.

Pregunta: ¿Qué tal imitan?

Respuesta: Cuando consiguen enfocar la atención, bien. El problema es conseguir que te enfoque la atención en ese momento en lo que estás haciendo. Eso es lo más complicado. Y no siempre enfocar la atención significa mirar de frente. Muchas veces me he dado cuenta de que hay alumnos que están viendo por el rabillo del ojo lo que estás haciendo y aún así esa información ha entrado. Sí, por la visión periférica. [Si yo le digo:] mírame la mano, igual no te está mirando la mano, está mirando un poco más allá, pero el movimiento de la mano lo está viendo. Y esa información llega de alguna manera.

A veces te da la sensación de que estás trabajando con ellos como por carreteras secundarias en vez de por la autopista, pero llegan igual al destino. Muchos de ellos llegan igual.

Y luego es verdad que ciertas metáforas, ciertas maneras de explicar las cosas, con algunos no funcionan. Pero con casi todos los alumnos. Quiero decir que el tema de que con algunos el movimiento les ayuda a otros no, a unos el tema visual les ayuda y a otros no, a otros el tema sonoro les ayuda: la imitación, escuchar cómo tiene que sonar y yo intentar imitarlo.

Lo que con algunos funciona con otros es una fuente de frustración. Y eso sí que me he dado cuenta de que es verdad que lo visual les funciona, en general en el trastorno, funciona bien, pero luego hay casos específicos en el que a uno le funciona mejor escuchar e imitar, a otros le funciona mejor entender físicamente cómo es el movimiento que tengo que hacer y depende del alumno. Esto sí que por lo menos mi experiencia es que depende del alumno.

Pregunta: Una pregunta también muy concreta. ¿Tú crees que obtienen buenos resultados en cuanto a técnica de la imitación? ¿O hay veces que reproducen ciertas cosas a lo mejor y la manera de hacerlo técnicamente no es la adecuada y otros sí? Ya sé que es muy concreta esta pregunta pero a ver, quiero decir: ¿puede que consigan el sonido que tú estás haciendo mediante técnicas que a largo plazo no son razonables?. ¿Ves que es habitual en todos los alumnos en general o en estos alumnos ocurre con mayor frecuencia o no te resulta significativo?

Respuesta: No, para mí no me ha resultado llamativo.

Pregunta: Yo creo que, de todos los aspectos ya has tocado todos los palos. Quizás el tema de la frustración, es el gran tema y el gran condicionante. Venga, háblame. Personalmente, para mí es el gran condicionante, porque condiciona la atención, condiciona la motricidad, condiciona la cognición, pero bueno, eres tú la entrevistada, háblame tú.

Respuesta: Estoy de acuerdo en todo eso. Es decir, yo creo que uno de los retos más grandes a los que yo me encuentro cuando tengo alumnado en el espectro es, realmente, el tema de cómo consigo que ciertas cuestiones que tienen que ser repetidas, porque es la manera de aprender la música, quizás no tantas repeticiones como nos acostumbraron a hacer cuando éramos jóvenes, la old school es muy de repetir e igual no hacen falta tantas repeticiones. Porque hay un momento en el que la información entra ya en el circuito de: esto lo sé hacer, y ahí se naturaliza el movimiento, se naturaliza la técnica y ya no es necesario repetir. Pero hasta que llega ese momento es cuesta arriba y esas repeticiones a veces sabemos que son necesarias. Entonces, ahí sí que es uno de los retos mayores que nos encontramos.

Ahí se produce la mayor parte de los problemas a nivel emocional que pueden tener en el aula: el no hacer las cosas como ellos quieren hacerlas es una de las cosas. Es decir, el que ellos no puedan tomar la decisión de cómo hay que hacer ahora esta actividad o cómo tengo que hacer esta técnica o cómo tengo que hacer este movimiento. Porque uno de los problemas que yo me doy cuenta con el espectro es la cesión del control. Es un tema muy interesante. Sí, porque es una manera de sentir ellos que controlan algo en este mundo que es tan agresivo.

Entonces, yo quiero decidir cómo quiero hacer esto y por eso yo decido que esto va primero, esto va segundo, esto va tercero. No es tanto por la manía de que soy maniático, no, es que esto me da tranquilidad, esto me ordena el espacio, me ordena el mundo. Y ceder el control sobre ese orden que yo me he establecido para mí mismo me cuesta mucho, porque es adentrarme en el caos.

Y eso es una de las cosas que más miedo les da. Nos pasa a todos. Pero a ellos en un grado que les limita muchas veces la vida.

Pregunta: El grado de ansiedad que provoca esa incertidumbre es exponencialmente distinta.

Respuesta: Efectivamente. Entonces, por eso, otra cosa que igual no hemos comentado antes que considero muy importante es que en algunos alumnos funciona muy bien que haya un esquema de la clase a seguir claro. Realmente es básico. Obviamente, es una de las cosas básicas, en las que dentro de ese esquema puede haber una cierta flexibilidad. Depende del alumno. Hay algunos que, como le digas, 10 minutos de esta actividad hasta que se consumen los 10 minutos no para. Y no le digas acabamos a los 9 porque entra en crisis y necesita los 10 minutos con su contador, con su reloj de arena, con su cronómetro, lo que sea. Y otros que sí que aceptan que lo acabes antes porque, por lo que sea, aceptan, ceden el control de esa situación. Pero muchas veces, ese aviso antes de: vamos a hacer la clase, hoy va a ser esto, primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, a veces con pictogramas o con dibujos. Algunos no necesitan tampoco pictogramas ni dibujos debido a que lo entienden. Para muchos de ellos ese esquema mínimo de: la clase va a ser así, así, así, les da tranquilidad. Les permite entender: vale, primero va a venir esto, luego va a venir esto, otro. Y hay como una certidumbre que les permite relajarse un poco más.

Y entonces estar más abiertos, más confidentes con todo lo que está sucediendo y más relajados para aprender mejor. A veces, cuando no existe este esquema, hay un poco de caos y ahí puede entrar la frustración de: no entiendo qué está pasando. Muchas veces no entienden cómo es la estructura de una clase. Si en la clase un día es de una manera, al otro día es de otra. ¿Esto qué estructura tiene? Ninguna.

Pregunta: Si le mandas unos ejercicios para estudiar y luego en clase no los trabajamos.

Respuesta: Exacto, por ejemplo, efectivamente. Sí, eso puede provocar mucha frustración. Y luego la propia frustración de que el ejercicio no me sale: ¿cómo hago para que me salga? O el ejercicio ya me sale, ¿por qué tengo que repetirlo cinco veces para fijar esa información?

No solo el por qué, sino: pues no quiero. Porque, depende de la edad, se te enrocan y dicen: no, no, no, no se repite.

Pregunta: Y de las características del alumno, claro, no solo por edad. ¿Cuanto más mayor es más se enrocan o al revés?

Respuesta: Muy buena apreciación. Depende de la edad. Depende también de la persona, mucho. Algunos de pequeños son más dóciles y cuando entran en la adolescencia hay más conflicto y otros es al revés, hay más conflicto cuando son

más pequeños y después, poco a poco, van asumiendo mejor la estructura de la clase.

La música es, a veces, repetición y lo que no entendían en primero lo van entendiendo en segundo, en tercero. Y a veces es al revés, arrancan súper bien en primero y, de repente, a partir de un cierto curso es como que ahí hay una falta de comprensión de que las cosas van a evolucionar hacia otro sitio y hay más conflicto. Me he encontrado de todo, la verdad.

Pregunta: No, pero es bueno reseñarlo. Es bueno que se vea esa diversidad. Cuéntame si tienes alguna inquietud o alguna opinión que quieres que aparezca.

Respuesta: En este caso concreto que hablábamos de la repetición creo que es fundamental trabajar con ellos con ejercicios en los que hay una ligera variación de la repetición como un juego para que ellos no asuman que están haciendo lo mismo, pero en realidad están haciendo lo mismo: la misma frase ahora fuerte, ahora piano, ahora de puntillas, ahora agachados, ahora con las manos así.

Pregunta: ¿Y el refuerzo? El refuerzo positivo, obviamente. Es que me acabo de dar cuenta.

Respuesta: Sí, sí, sí. No hemos hablado de refuerzos, es que hay tantas cosas. Es fundamental. El refuerzo positivo es fundamental.

Pregunta: Porque al final se convierte en el objetivo, ¿verdad? Bueno, al menos en mi punto de vista. Pasa de ser el objetivo eso que no me gusta a esto que sí que me gusta. Cambiamos el objetivo. No es que digas: es un premio. No, para él es el objetivo.

Respuesta: Es absolutamente relevante. Estuve de profesora de apoyo de un alumno en coro que las primeras clases necesitaba salir de clase ocho, nueve, diez veces en hora y media para soltarse un poco, para no estar tan tenso. Y hubo un momento que yo me di cuenta de que había un tema que le gustaba mucho que eran los superhéroes de Marvel. Entonces me agencí una bolsa de pegatinas, de cien pegatinas de Marvel y le dije: cuanto más aguantemos dentro de la clase, las pegatinas las llevamos al final del ensayo. Y yo sé que esto cuesta mucho, entonces cuando estemos realmente muy cansados vamos a salir igual y ese día llevamos pegatina igual, ¿vale? Pero si conseguimos estar en clase atentos, cantando, disfrutando con los compañeros, siempre que estemos bien y disfrutando nos quedamos en clase y lo intentamos.

Se redujeron bastante las salidas de la clase y estaba a gusto.

Pregunta: Que esto es lo importante. Porque muchas veces lo intentan, lo intentan, pero acumulan ansiedad.

Respuesta: No, no, no. Era la condición. Estar, pero estar a gusto y estar bien. Si realmente me pongo mal y estoy ansiosa, además era un niño muy autoconsciente, si realmente estoy a disgusto, salimos igual. Y la pegatina me la llevo igual. ¿Vale? Esto es importante. No voy a llevar dos pegatinas, voy a llevar una, pero me la voy a llevar igual. Pero si realmente estoy a gusto y consigo mantenerme en clase y hacer el pequeño esfuerzo, va a haber más premio todavía.

Sí. Y a veces la palabra ya funciona bien, también cuanto más autoconscientes son. Además, ellos se dan cuenta de que lo han hecho muy bien, de que se han esforzado muchísimo por conseguirlo... Porque les ha costado.

Pregunta: Porque les cuesta mucho. Porque sufren mucho.

Respuesta: Sí. Yo creo que sufren muchísimo. Cuanto más conscientes son de la situación la sufren.

Una de las cosas que sí que me gustaría decir es que para mí una de las luchas más grandes desde que llevo la coordinación de este proyecto es primero concienciar a toda la comunidad educativa de que esto es algo normal. Esto parece absurdo tener que decirlo. Pero en el conservatorio todavía hay muchos compañeros con la idea errónea de que aquí somos un centro de élite, que estamos formando a los músicos del futuro.

Pregunta: Que somos seleccionadores.

Respuesta: Que sí, que lo somos efectivamente. Y no te digo que en quinto o sexto de Profesional no pueda haber algo de eso. Y hay un pequeño porcentaje, muy pequeño, de alumnos que se van a dedicar a la música y que ahí haya que encauzar por ahí. Por supuesto que sí. Hay que darles una educación de calidad desde el minuto cero. Desde el primer día que entran por clase en primero de elemental, eso desde luego. El que quiera ser profesional tiene que haber recibido la formación de calidad.

Pero una de las cosas que a mí más me llena de gusto y de ver que está funcionando es que cada vez hay más profesores involucrados en el proyecto. Y algunos que ya han pasado ya no tienen alumnos, pero ya han estado y saben lo que es. Y el año que viene les entra otro [y se animan a darle clase] porque ya saben que pueden.

Muchas veces es ignorancia y es miedo, no saber cómo tratarlos. Hay una cierta falta de formación también que intentamos aumentar todos los años. Tenemos un seminario todos los años con formación de este tipo. Pero, obviamente, todo lo que se sale un poco del esquema habitual nos cuesta un poco de asumir, el riesgo de: cómo trataría este alumno, ¿seré capaz?, ¿no seré capaz? Es comprensible.

Y luego hay una cierta cerrazón en algunos [profesores]. Hay cierto perfil de profesorado que yo sé que no le puedo poner a un alumno del proyecto. [...]

Y por otro lado, para mí también es muy importante el hecho de que cada vez hubiese más conservatorios con un proyecto como el nuestro. Que no sea solamente el Plan de Atención a la Diversidad que ya existe obligatoriamente. Que eso está muy bien, pero eso se queda corto con determinados casos. Hay alumnos que si no estuvieran dentro del proyecto que tenemos en el conservatorio, solamente con el Plan de Atención a la Diversidad no podrían estar recibiendo clase en el conservatorio. Hay alumnos que necesitan que la clase de Lenguaje Musical sea también individualizada.

Especialmente los casos TEA. Funcionan muy bien de uno a uno.

Pregunta: Cuando tienen la atención directa del profesor. La captación directa de atención: te lo digo a ti, te miro a ti, entonces las palabras me las entiendes mejor, me adapto a cómo tú aprendes, sé cómo piensas, acabo sabiendo cómo piensas. Veo cuál es tu ritmo cognitivo. También veo por dónde puedo ir encajando los conocimientos. Por dónde puedo ir yendo, por dónde no.

Respuesta: El día que vienes un poco alterado, nervioso y tu mamá me dice: viene un poco nervioso, tú ya sabes que tienes que hacer la clase de otra manera. Y eso en un grupo de 12, 15 no se puede. Con un profesor de apoyo, depende del alumno. Pero tenemos muchos alumnos que si no fuera por el proyecto no podrían estar haciendo un Grado Elemental. [...]

Esto tendría que estar en todos los conservatorios de España. Tendría que ser por ley, no un proyecto experimental. Un centro financiado con dinero público tendría que caracterizarse por atender a todo el mundo. Es verdad que aquí hay un condicionante que es que haya un cierto talento musical de base, porque hay una prueba de acceso que hace todo el mundo, incluidos los alumnos que pasan por el proyecto.

Lo que se cambia en esa prueba de acceso es la manera de hacerlo. Cuando viene un alumno a hacer la prueba de acceso, nos han entregado previamente un informe psicopedagógico en el que yo reviso cómo puedo atender mejor a este alumno. Cómo puede estar más cómodo y tranquilo para hacer una buena prueba de acceso. Entonces, si yo sé que el alumno tiene problemas auditivos o tiene problemas porque le molestan mucho los ruidos, los movimientos, pues vamos a escoger un aula adecuada. El profesorado que esté haciendo la prueba va a ser el profesorado adecuado. A veces he tenido que mandar fotos previas del aula, de los profesores que vamos a estar, para que el alumno los vea en casa y se familiarice con esas caras, con ese lugar.

Tienen más tiempo en general para hacer la prueba, pero la prueba es la misma. Tienen que entonar los 10 ítems, tienen que hacer el ritmo de los 10 ítems y la coordinación igual que los demás.

Entonces, es verdad que hay un corte de entrada que es generalizado en el conservatorio, porque si quieres entrar al de danza tienes que demostrar un mínimo de aptitudes para ese tipo de arte en concreto.

Pero salvo eso, esto debería ser abierto a que cualquier persona que quiera aprender a tocar un instrumento, tenga o no tenga una discapacidad para hacerlo, hasta un cierto nivel, obviamente, porque tampoco tenemos las posibilidades de tratar, por ejemplo, gente con TEA 3, no estamos preparados, no tenemos ni el personal, no tenemos PT, no tenemos orientadores en los centros. Parece lamentable, ¿no? Centros de educación pública sin orientador. Y todos los años lo ponemos al final del informe. Me parece inaceptable: no tenemos PT, no tenemos AL, no tenemos orientador, no tenemos especialistas. Entonces estamos haciendo lo que podemos.

Yo hago de orientadora de estos casos en funciones, pero sin la formación adecuada para ser orientadora. Pero bueno, me ha tocado por mi experiencia personal, lo hago lo mejor que puedo, pero bueno, tendría que ser algo regularizado. Además, un centro tan grande como este, que hay tantísimo alumnado, que hay mil casos diferentes: tenemos alumnos ucranianos, tenemos alumnos víctimas de violencia, alumnos a los que se les ha hecho bullying. O sea, que no solamente estamos hablando de los casos del espectro.

Pregunta: Realmente este trabajo se hace dentro del espectro, pero yo he visto alumnos que dicen: es que ¿cómo no hay?, yo en el instituto tengo un orientador, en el colegio tenía un orientador y aquí no, ¿y a quién vamos? Y los padres que dicen: pero ¿y entonces en el conservador a quién recurrimos?

Respuesta: Al tutor, que no siempre está preparado para este tipo de cuestiones, que hacen con toda su buena voluntad la mayor parte de los compañeros. Pero claro, hay ciertas cuestiones que igual no controlas, no manejas, y que es natural, porque no es tu ámbito. Entonces eso sí que es otra cosa que a mí me gustaría destacar, que creo que es muy importante.

Primero, que tiene que haber como un despertar del resto de compañeros de esto. Cada vez vamos a tener más alumnado de este tipo, porque se está viendo que crece el número de personas con TEA. Crecen los diagnósticos.

[...] Sea la razón que sea la que provoca que haya más casos, vamos a tener cada vez más. Incluso muchos alumnos ahora mismo, yo casi estoy teniendo más casos de hablar con familias de alumnos que han entrado por el turno ordinario, que de

repente nos estamos dando cuenta de que son alumnos que tienen algún tipo de necesidad específica y que con muchos de ellos he tenido que hablar con los padres y muchos de ellos no se habían dado cuenta de ciertas cuestiones de sus hijos, que se da cuenta el tutor. A nivel musical, claro.

Pregunta: Te quería hacer una pregunta. ¿Crees que en el conservatorio pueden observarse ciertas características del TEA y otros trastornos que pasan desapercibidas en un contexto ordinario?

Respuesta: Absolutamente, sí. Cuestiones como la molestia de ciertos sonidos. En casa hay gente que no se ha dado cuenta, pero aquí sí. Cuando una frecuencia es demasiado aguda y el alumno empieza a taparse los oídos y decir: ¡para, que me molesta muchísimo, no puedo aguantar! [...] Y hay muchas otras cuestiones de frustraciones de ordenación del espacio que los papás no se han dado cuenta o piensan: es que es un poquito peculiar, es un poquito especial, es que yo también hago lo mismo. Esa es la historia muchas veces: no, pero es que en mi familia todos hacemos lo mismo.

Entonces, claro, te viene alguien de fuera que tiene una hora semanal a solas con el alumno y ahí se aprende mucho de la persona. Y ahí se saca muchísima información y se pueden ver muchas cosas que no se ven [en otros contextos]. Y es un reto también para nosotros, muchas veces, informar de esto a los padres sin ser quiénes para diagnosticar absolutamente nada, pero poder encontrar la manera de explicarles: mira, yo veo esto, esto y esto. No te digo que esto sea esto, pero tenedlo en cuenta. [...]

Docente 14

Pregunta: ¿Me describes un poco las características y necesidades de los alumnos en el espectro del autismo? También Asperger, Trastorno General del Desarrollo, todo eso.

Respuesta: A ver, yo realmente no sé más que lo que he leído, porque yo no tengo ningunos estudios en los que haya estudiado esto. [...] Como hice Pedagogía Musical y luego he leído mucho sobre todo, entonces sí que de este tema tengo alguna idea. Muy poco, sobre todo algunos temas que hablan de las diferencias individuales.

Y luego lo que sí tengo es experiencia. No todo el mundo o todos los profesores quieren tener niños de estas características en sus aulas y a mí me parece que ¿por qué no?. Dentro de que yo haré lo que pueda, intentando mantener una relación con los padres que sea constante, y luego también, si tengo alguna dificultad, lo hablo con una profesora, que es la que se encarga un poco de este proyecto en el centro, entonces hablo con ella, le cuento el caso y me [orienta].

Además de eso, tenemos unos grupos de trabajo [...] y suele venir gente, nos habla del espectro autista, de la hiperactividad, todas estas cosas. Pero son cosas muy a nivel divulgativo, digamos que no entran mucho en la parte más interesante. Te dan alguna herramienta: que seas muy visual, que le digas al niño por qué paso vas a ir, todas estas cosas.

Pero es verdad que hay muchos de estos casos que yo no los veo que sean claros al 100%, sino que veo que hay como cierta mezcla, y tiene que ser un poco lo que te va funcionando en el día a día. Entonces yo voy un poco a ensayo y error, intentando que el error no sea muy gordo, para no dañar al niño o a la persona con la que estoy. Y encima con la dificultad de que yo a estos niños no los tengo por individual, sino que los tengo dentro de una clase de 12, entonces es complicado. Yo, por ejemplo, el año pasado, tuve una clase en la que tenía 12 niños, y 2 teóricamente estaban diagnosticados con autismo. [...]

Pregunta: Más que estrategias tuyas, quiero que me digas cómo percibes tú, quiero decir, por ejemplo, en cuestiones motrices, ¿cómo son estos alumnos? O en cuestiones de sensibilidad, ¿cómo son estos alumnos? Quiero que me digas en tu aula qué es lo que observas.

Respuesta: Mira, yo lo que observo es que son rígidos, son personas que son rígidas, que les cuesta mucho adaptar sus movimientos al exterior, o sea, si por ejemplo yo pongo una música para empezar, a ellos no les gusta para nada moverse al ritmo de una música ni nada por el estilo. Entonces, procuro que los objetivos que yo consigo a través de eso (de poner una música o del movimiento) en sus clases intentar hacerlo de otras formas. Por lo menos que no se tengan que mover del sitio, aunque les pida mover las manos, pero es diferente. Que tú les centres en un segmento del cuerpo, que tú les obligues a ponerse de pie, moverse, eso es como imposible. Primero porque no quieren, y luego porque es que desde mi punto de vista son muy rígidos, entonces ellos incluso para medir un ritmo, que otros niños tienen los gestos más armoniosos, pues a ellos les cuesta muchísimo, son bastante torpes en general.

A mí tampoco me importa demasiado, porque yo no considero necesario que se tenga que medir en el aire el ritmo, entonces los niños de estas características están como más tranquilos si no tienen que hacer nada exterior. Muchas veces tienen el ritmo dentro, es cierto que a veces tienen el ritmo un poco peculiar, pero bueno, todos.

Pregunta: ¿En qué sentido?

Respuesta: Todos. Es una característica. Todos. Lo que pasa es que otros niños pueden adaptar su ritmo al ritmo externo que tú les estás pidiendo. Y estos niños, pues digamos que tú te tienes que adaptar mucho más a entender qué ritmo tienen y a ver que realmente no está mal lo que hacen. Quiero decir, hay veces que está mal y hay veces que está bien, pero hay que verlo desde dónde están ellos, desde su punto de vista. O sea, por mucho que yo me empeñe en que una cosa tiene que ir a un tempo determinado, si ellos en su cabeza tienen otro, ellos lo van a hacer a ese tempo. Bueno, pues a ver, la profesora soy yo, me tendré que adaptar yo.

Claro que luego, cuando hacemos cosas en grupo, pues a ellos les puede costar adaptarse a ese ritmo, eso es cierto. Pero bueno, son bastante discretos, lo hacen así como en voz no muy alta y tratan de no destacar en el grupo y entonces queda bien a nivel general, aunque ellos estén un poco más por libre. Pero yo en clase todos los días pregunto individual. Entonces por eso tengo menos problemas. O sea, aunque hagamos alguna actividad que sea grupal, luego lo que es ver, controlar cómo está el ritmo en cada uno es bastante individual, con lo cual tampoco pasa nada. Si ellos llevan el ritmo de una forma determinada en su cabeza, bueno, pues es cuestión de adaptarte tú y ya está.

Pregunta: Vale, ¿y la cuestión de la entonación? Ya sea por cuestiones de la voz o percepción auditiva.

Respuesta: Pues mira, depende del niño totalmente. O sea, hay niños que efectivamente sienten hasta un rechazo por eso, no quieren entonar, y hay otros niños que les encanta y que tienen muy buen oído, curiosamente, y que les gusta mucho cantar. Yo, a los niños que les gusta mucho cantar, es cierto que los he cogido más temprano, he empezado con ellos en cursos más bajos. Sin embargo, los niños que ya han venido a mi clase cuando llevan cuatro años de aprendizaje, han rechazado más el tema de la entonación. No tengo ni idea de por qué es. Yo a veces pienso que la entonación no es fácil, sobre todo al principio, pero si tú empiezas con canciones o con cosas que a ellos les puedan gustar, pues luego es más fácil que entren por ahí. [...]

Entonces, hay uno al que le encanta cantar y canta genial, y tiene un oído buenísimo [...]. Y hay otro que no. Entonces, lo que hago es darle refuerzo todas las semanas, hago media hora de refuerzo solo con él. Yo podría decir a la [persona responsable] y decirle que el niño no canta a nivel de tercero, entonces ponlo individual. Y entonces le darían una hora individual a él, pero en ese caso no tendría derecho venir a la clase en grupo.

A mí eso no me parece bien. Quiero decir, en el mundo estamos todos: los que tenemos unas capacidades maravillosas y los que las tenemos menos, y los que tienen una capacidad maravillosa para ciertas cosas y para otras son un desastre. Entonces, la clase también tiene que ser así. Igual que tiene que haber niñas y niños, porque en el mundo hay mujeres y hombres y de todo, pues lo mismo en clase. Tenemos que estar todos juntos.

Entonces, yo soy de las pocas profesoras a las que no me importa tener en clases colectivas a niños de estas características. En tercero tengo otros dos. Afortunadamente, estos de tercero, cada uno está en su clase, entonces es más llevadero. Porque te puedes dedicar más a ese niño o en un momento determinado lo puedes, digamos, que involucrar más por las relaciones personales. Porque tengo uno que su hermana está en la clase, con lo cual me facilita ciertas cosas, y tengo otro que viene a clase conmigo, pero con ese niño hay tres niños más que van a su clase del colegio también, entonces, eso facilita mucho porque tienen unos hábitos y tienen unas relaciones entre sí que son buenas. Quiero decir, esos tres niños que están en esa clase están acostumbrados a ayudar al otro en las cosas que necesita. Por ejemplo, me pasaba que al principio de todo se perdía muchísimo, no le interesaba nada por donde íbamos. Cuando le tocaba a él, le [señalaban dónde tenía que hacerlo] los de al lado, entonces el niño cantaba, o el niño hacía el ritmo o lo que le tocara. Y no se perdía el ritmo de clase, porque en mi clase hay veces que están en corro y cada uno lee una línea o un trozo o lo que sea, y saben cuándo tienen que saltar al siguiente, pero este niño pues igual estaba pensando en otra cosa o [se había despistado con cualquier estímulo], estaba en otra onda. Y

entonces le dan un codazo, le señalan por donde vamos y el niño se metía en la clase. Hoy en día se despista muchísimo menos y muchas veces sabe perfectamente dónde estamos. O sea que estoy muy contenta.

Este niño lo de entonar lo rechazaba bastante. Ponía una voz como demasiado grave y no quería subir a los agudos. Entonces, claro.

Pregunta: ¿Le podría desagradar? ¿O crees que es más físico?

Respuesta: No, es físico. O falta de costumbre. Es físico. Yo creo que él no sabía qué tenía que hacer para cantar. Entonces, lo que estamos haciendo y seguimos haciendo todavía, es que en las clases de refuerzo viene su madre. ¿Por qué? Porque para enseñar a cantar hay que tocar a la gente y quién mejor que su madre. Su madre le ha tocado toda la vida, si yo le toco, igual no le apetece o va a tener un rechazo. [...]

La logopeda trabaja la voz hablada y yo me ocupo de la voz cantada. Entonces, de ahí empezamos a hacer ejercicios. Primero, buscar dónde daba bien notas, que era bastante grave. A partir de ahí, si daba dos o tres notitas, bien, porque las demás las desafinaba porque las rechazaba, empezar a hacer ejercicios con esas notas, intentando ampliar el intervalo. Poquito a poco. [...]

Entre el trabajo del logopeda, su madre, que es encantadora, que está encima [...] y yo en la medida que puedo el ratito ese una vez a la semana, el niño canta más de una octava hoy en día.

Pregunta: ¿En cuánto tiempo?

Respuesta: Empezamos el año pasado como en abril o así. O sea, ocho meses, nueve meses.

Pregunta: ¿Y qué edad tiene más o menos?

Respuesta: Lo cogí con nueve. O sea, estaba con nueve años y ahora tiene diez.

Al niño no le gusta venir. [...] Cada diez minutos tengo que hacer algo de ese estilo: bórrame el encerado que está muy sucio, ay, ábreme la ventana que hace mucho calor. Entonces se va dando un paseo. [...]

Pregunta: Respecto a lo que me decías de que hay niños que pueden ser porque rechacen la percepción, la sensación. ¿Has visto algo en las sensaciones?

Respuesta: Hay niños que, claro, que tienen la sensación, vamos, mucho más fina que los demás, ¿no? El año pasado, por ejemplo, me pasó una cosa con un alumno (que la verdad es que descansamos todos y no nos habíamos dado cuenta): estábamos en una clase de doce, tenía a los dos niños con TEA y entonces yo estaba

explicando en la pizarra. Yo veía que uno de los niños estaba peor que otras veces. Entonces, de repente [...] me dijo: por favor, ¿puedes quitar ese ruido? Y yo, ¿qué ruido? Yo no me había percatado de nada, ni los otros diez u once de la clase. Entonces, pongo mucha más atención y oigo. ¿Qué era? Un fluorescente. [...] Y fui a las luces, apagué justo las luces de encima del encerado y entonces dijo: ay, gracias, es que no te podía atender.

De repente toda la clase hizo un gesto como diciendo: qué bien ahora que no hay ruido. Pero nadie se había dado cuenta de qué pasaba. O sea, que encima le tuvimos que agradecer que se diera cuenta, porque es verdad, dimos la clase mucho más tranquilos. A nosotros a veces nos tensan cosas que ni nos damos cuenta. Y estos niños se dan cuenta. Y para mí que me lo dijera demostró confianza por su parte. [...]

Es verdad que son como más sensibles. Pero, bueno, normalmente en clase no hacemos un ruido horrible. Ni yo pongo música altísima, ni toco el piano fuerte [...].

Pregunta: ¿Y en conceptos? En conceptos de teoría, ¿qué tal? ¿Aprecias algo particular?

Respuesta: Son fantásticos. Yo por lo menos todos los que tengo, o sea, todos. Son fantásticos menos uno, te explico por qué. [...] Lo que pasa es que tú como profesor tienes que saber que ellos lo entienden pero no te lo hacen saber. O que ellos lo entienden pero no te miran, quiero decir. Yo estoy en la pizarra explicando algo difícil, en este caso estaba explicando los compases de partes desiguales. O dispares o llámalos como quieras. La mayoría de la clase tenía 11, 12, 13 años. Es algo complicado. Nunca lo han hecho. Llevan cuatro años siendo como muy cuadrículados, todo va a tempo, y de repente tienen que hacer [pulsos desiguales], que eso es totalmente desajustado. Entonces lo estoy explicando y empiezo por un lado de la clase sacando a gente a la pizarra porque claro, a veces te dicen que sí, pero es que no, unas veces porque no lo saben ellos mismos (que no lo han entendido) y otras veces porque les da corte. Entonces empiezo a sacar gente y [les pido que escriban todas las estructuras posibles de diferentes compases dispares y me di cuenta de que me había metido en un aprieto] porque los dos alumnos con TEA estaban al final de la clase y yo había empezado por el otro lado [con los compases dispares más sencillos]. Claro, si corto y empiezo por su lado, también sé que ellos se van a dar cuenta de que los trato diferente y no quiero tratarlos diferente. [Decidí continuar a ver qué pasaba] porque les tocaron los dos compases más difíciles dispares que hay: el 13/8 y el 14/8. [...]

Se lo pedí a uno [...], va a la pizarra y lo hace perfecto, [igual que el otro compañero]. Perfecto todo. Digo: muy bien, muy bien.

Están mirando al techo y si tú no te das cuenta de que son diferentes, les llamas la atención: ¡Fulanito, mírame! ¿es que no me estás atendiendo? Sí, sí te está atendiendo, pero de forma diferente. Entonces, te tienes que acostumbrar a eso, que no te van a mirar. En realidad, tú lo que quieres es que te miren para que te digan: uy, qué bien explicas, qué bien lo dices. El profesor se siente satisfecho cuando sus alumnos le miran y le dicen que sí con la cabeza. Estos niños no te lo van a decir nunca. Pero tú tienes que saber que se enteran. Entonces, nunca he tenido problemas con ellos con la parte teórica.

[Uno de los niños] no entiende lo que le preguntas por escrito. Cuando tú le das un examen teórico no se entera de nada, pero verbalmente sí. No sabe lo que tiene que hacer, verbalmente, con muchas explicaciones sí, con pocas no. Moraleja: ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es que yo a este niño le pongo el examen y me siento un momento con él y le digo: vamos a hacerle la pregunta uno, la leo, no se entera de nada, se la explico un poco y luego le digo: mira, el primero lo hago yo. Le pongo varios apartados y el primero lo hago yo. Y me dice: ¡ah, sí, claro! [...] Es un niño que lo necesita, porque luego lo hace perfecto. [...] Entonces, igual necesita saber exactamente en qué consiste lo que tiene que hacer, no sé muy bien.

Pregunta: Me viene bien que te plantees estas hipótesis.

Respuesta: Me cuesta mucho meterme en su cabeza, porque es un niño que en ritmo es fenomenal, en entonación fenomenal, en dictado fenomenal, tiene un oído buenísimo, no rechaza cantar para nada. [...]

Pregunta: Y cuéntame ahora, ya para terminar. Porque [...] me has hablado de la cuestión de la atención y te iba a preguntar sobre la frustración. Pero es que como veo que tú percibes y vas por delante [...] en todo momento intentando proporcionar un ambiente que sensorialmente se adapte, planificando para que se ha adaptado. Entonces, claro, ya estás haciendo las adaptaciones. Y estás haciendo un montón de cosas para estos alumnos, no das lugar a que muestren otras dificultades.

Respuesta: Es que yo de verdad que no tengo excesivos problemas.

Pregunta: Bueno, pues si quieres hacerme una reflexión y contarme todas esas cosas que creas oportunas.

Respuesta: Sí, mira, yo tengo no sé si es un problema o una petición o qué. [...] De repente me dicen: tienes un niño del proyecto en tu grupo, o dos o los que sean. Procuramos que estén en grupos distintos porque pensamos que es mejor así. [...] Pero no me dicen qué les pasa. Yo tengo que observarlos, decidir por mi cuenta qué puede ser mejor, ensayo y error. No he tenido ninguna cualificación para ocuparme de estos niños. [...] Hay una persona que lleva [el proyecto] y yo a esta persona le

puedo preguntar, pero no deja de ser todo buena voluntad por parte de los profesores, [...] yo creo que si la consejería dice sí a un proyecto así, de este tipo, en este centro, debería ofrecer un profesional. No te digo todos los días, pero una vez a la semana y que la tengas a tu disposición para decirle: tengo este problema con este niño.

Otro problema [...] es que a mí nadie me dice: este niño es autista, este niño es hiperactivo, este niño tiene falta de atención. No me lo dice nadie, o dificultades de aprendizaje, o nadie me lo dice, yo tengo que decidirlo por mí misma, los debo clasificar yo por sus diferencias individuales. [...]

Entonces yo [desearía] que pudiera haber aquí orientadores, [...] yo creo que aquí es muy necesario. Aparte, aquí también, tenemos niños con talentos musicales, que tienen Altas Capacidades en música y que nadie los está destacando. Sí, les ponemos sobresalientes y esas cosas, porque los merecen, pero ya está. O a lo mejor se nos aburren en clase, y con sacar cincos es suficiente, cuando podríamos sacar mucho más de ellos. Al revés, tenemos niños, que a mí me dicen sus padres que están diagnosticados de Altas Capacidades, y vienen al conservatorio, y los padres no entienden que porque tengan una alta capacidad en matemáticas, no la tienen que tener aquí. Es que la música es algo diferente, implica unos talentos y unas capacidades distintas e incluso unas estrategias de pensamiento diferentes que las que puedas necesitar en el colegio. Entonces, a lo mejor en el colegio tienes Altas Capacidades, y aquí no y a esos padres les cuesta mucho.

Docente 15

Pregunta: ¿Me podrías decir cuáles son las características que detectas en el alumnado con TEA en los conservatorios?

Respuesta: Lo primero es que no tengo formación ahora mismo suficiente para poder detectar y evaluar a ningún alumno ni a ninguna persona con ningún tipo de patología, incluso soy escéptica a la hora de, directamente, catalogar como TEA a una persona. Ahora se tiende directamente a decir: es que ese niño tiene rasgos autistas, porque chilla, porque no se comunica, y eso puede ser por muchas razones que ni se contemplan ni se notan.

Pregunta: Pero dime, si puede ser: los rasgos típicos pues son éstos. O los no típicos.

Respuesta: Yo es que de los casos que he sospechado que son TEA ha sido porque no son comunicativos, les cuesta expresar emociones, son muy obsesivos, después es muy difícil entrar en ellos. Es decir, les explicas algo y, a lo mejor ellos, están con alguna cosa que tienen en la cabeza y hasta que realmente te entienden y te escuchan cuesta trabajo.

Y son muy difíciles de llevar en un grupo, sobre todo cuando son clases de instrumentos. Porque, por ejemplo, cuando entran con 8 años, que son grupos de 3 niños o niñas, son niños que normalmente son muy impacientes, reclaman muchísima, muchísima atención y te desmoronan el grupo en un momento. Es muy difícil llevar el grupo con armonía con ese alumnado. Tienes que estar jugando con muchas cosas para que no absorban la clase, porque normalmente la absorben.

Tuve un caso muy especial, porque ese niño sí que tenía un diagnóstico y tenía prácticamente tutorías todas las semanas. Tenía clases y después venía la madre en mi horario de tutoría. Y es que ese niño no solo estaba diagnosticado sino que estaba medicado. Tiene una medicación que la madre me había dicho que era porque tenía problemas bastante graves de conducta y entonces ella decía que para que tuviera muy buena conducta en clase llegaba a la clase cuando estaba la medicación a tomar con el máximo efecto.

En la clase el niño era súper bueno, decía todo sí y tenía muchas cualidades. Al momento actuaba, al momento hacía las cosas, pero el problema es que llegaba la siguiente clase y para él era como si no me hubiera visto en la vida. Parece que esa medicación, al igual que lo calmaba, solo le permitía tener memoria a corto plazo.

[...] Entonces pues el trabajo con él era muy, muy, muy complicado. No quiero arrogarme el mérito, porque ese niño también tenía clases particulares, pero sí que me atribuyo el mérito de cambiar totalmente las obras que estaban estipuladas para su curso y directamente elegir lo que al niño le gustara. De hecho, le gustaba mucho el flamenco y le gustaba Orobroy. ¡Orobroy en [Grado] Elemental!. Es una pieza de flamenco que es muy difícil para niños pequeños, es implanteable.

Me olvidé de la sonata clásica, barroca y todo eso, lo único que quise es que tocara, porque estamos en Grado Elemental y lo que importa es que tenga destreza. Y fue increíble que esa obra sí que llegó a tocarla muy bien en audición y todo. Pero porque esa motivación que tuvo para una obra que le gustaba le hizo estudiar, y entonces al querer estudiar, el fármaco no afectaba en todo momento o no con ese alto nivel.

Entre eso, que conocía la obra, luego ya tenía conocimientos del estilo de la música y todo, y ese entusiasmo, ya las clases, entre las clases de piano y las de refuerzo, me enamoró muchísimo y ahí sí que avanzó.

He tenido el caso de una alumna. Me llamó la atención que, en el momento en que terminó (me acuerdo estaba en el ensayo con la alumna delante de la maestra de violín) en uno de los ensayos, hubo un momento en que pude estar hablando con la profesora a solas y le dije: bueno, ella es TEA, ¿no? Dice: no lo sé, no me lo había ni planteado. Yo no se lo planteaba como posibilidad, le pedí confirmación porque no tenía dudas. Era una niña que tocaba, se centraba y todo, pero no te miraba la cara. Hubo un momento musical en que era como para haber expresado algo y no expresó absolutamente nada. Y entonces me dijo la profesora: yo la tengo desde hace cinco o seis años, pensando que es TEA ahora ya entiendo muchas reacciones de ella.

Pero la profesora es que es muy linda,[...] ella vio una a niña con unas características, una forma de ser, y fue adaptándose. Y yo ensayé con ella pero en lugar de sentirme mal porque la niña no hubiera dicho "gracias" como suelen hacer otros niños pensé que eso no es que sea maleducada ni nada, sino que esa niña tiene unas características.

Pero bueno, aun así, aunque lo pueda intuir, ¿de qué sirve? A mí lo que me sirve es tener herramientas para saber tratar a unas personas que tienen unas características similares. A mí no me sirve encasillar a una persona con un diagnóstico porque puede ser, o puede no ser, puede tener un trauma de algo, o puede haber sido víctima de un bullying y ahora mismo está absorta, o puede tener una situación familiar bastante dura que haya perdido un ser querido, y pueden ser muchas cosas.

Pregunta: Has tocado un montón de temas, pero como has tocado uno que habitualmente no he oído a otros entrevistados, te voy a preguntar en concreto, y luego ya también paso a otros. Has dicho que son muy obsesivos. Explícame a qué te refieres con esto.

Respuesta: Son muy obsesivos porque tanto a la hora de que se centren como en algo que les gusta, siempre es muy difícil sacarlos de ese bucle.

Pregunta: ¿Cómo se manifiesta ese bucle?

Respuesta: Pues no sé, a lo mejor les explico algo y no reaccionan. Les explico otra vez de otra forma y tampoco reaccionan. Entonces hay muchas veces que les pregunto en qué están pensando, que hay veces que tampoco quieren comunicarlo y otras que sí que lo comunican.

Entonces, muchas veces al final las explicaciones no funcionan tanto como discurso de pon el dedo aquí, sino directamente: ¡Oh, mira! ¡Mira este dedo! Y entonces de repente ya cortan su bucle de obsesión y ya se centran en eso. Al final, pues, los profesores deberíamos estudiar un poquito de arte dramático y de clown [...] porque funciona muchísimo.

Pero no solo a los alumnos TEA. O sea, este alumnado lo necesita para salir de ese bucle, pero a los alumnos "normativos" [también les viene bien]. Los alumnos "normativos" pueden ser dóciles. En realidad, los alumnos ideales de los centros educativos son los alumnos más dóciles, a los que le dices algo, se quedan quietos y te dicen "sí, sí" con la cabeza.

No quiero decir que sean buenos. Ningunos son buenos ni malos, sino que son dóciles. Pero esos alumnos a lo mejor tampoco tienen interés y a lo mejor tampoco les parece muy interesante, pero bueno, obedecen.

Son niños que sí, lo que tú quieras lo hago. Pero de repente les muestras eso [con teatro] y ya sí que se les despierta esa pasión y esa gana por hacer eso. Por ejemplo, [uno de los alumnos] se obsesionaba por molestar en el grupo de tres. Hacía una cosa, pero esa cosa implicaba que tenía que estar yo pendiente de ese niño. Es muy difícil cuando tienes al grupo y no estás explicándole a ese niño sino al otro, buscar algo que le llegue a interesar lo suficiente como para poder, él también estar centrado sin necesidad de alguien que lo guíe. Entonces, yo empecé a hacer como juegos en la mesa para que estuvieran jugando, les dejaba que merendaran [...] y entonces ya se tranquilizaron. Entonces tenía momentos así que estuviera también a su rollo y dejando que los demás pudieran estar con la clase. Entonces, hacía falta material de todo tipo: un material para enseñarle a ese alumno y otros materiales para que ese alumno pueda estar [entretenido mientras espera su turno].

Sobre todo, cuando están en grupo, hay que pensar, por un lado, cómo enseñarle al alumno y por otro lado, cómo dejar que el alumno tenga su momento en el que pueda estar a gusto en clase y que eso le permita, al estar tranquilo, que los demás compañeros puedan estar con él sin que hayan molestias entre ellos.

Pregunta: En realidad lo que estás haciendo es estructurarle la espera.

Respuesta: Claro, sí. [...] Yo siempre he querido ser lo más productiva posible y crear materiales lo más lúdicos posibles para enseñar en el conservatorio algo que es tan difícil como lo es aprender un instrumento, aprender a leer la música, algo tan complicado que en ningún momento pueda crear un trauma. Entonces organizaba las audiciones de modo que no eran el trauma del miedo escénico que se desarrollaba, sino al contrario. Yo hacía cafés-concierto: les decía que trajera cada uno una tarta y comían, hablaban, después preguntaba: ¿quiénes van a tocar? Después les ponía pantallas, vídeos de instrumentistas, hacía cosas así y, por supuesto, incluyendo a los padres. Las clases las daba que se podían ver, parecía un escaparate de una tienda porque estaban unas vitrinas y yo abría las cortinas. Todo el mundo desde fuera podía ver a sus hijos que estaban en clase, además desde distintas perspectivas porque estaban en la planta baja y de esquina.

Pero es que, además, invitaba a los padres, les pedía por favor a los padres que vinieran a las clases, que estuvieran ahí. Entonces, había padres que incluso [...] hasta empezaron a tocar el instrumento. Me parece estupendo porque la música implica también una cultura. Esto sí que tiene que ver, porque la música es también estudiar, uno no le puede enseñar ni una sonata de Clementi si no escucha música clásica y no va a entender nunca el lenguaje, la música clásica, el periodo clásico si no escucha música, ni Mozart, ni Haydn, si no escucha romántico con todos los estilos. Hacía difusión de la música y fomentaba crear costumbres para que escucharan, les ponía cada semana un audio para que escucharan, un enlace de YouTube y cosas así. Entonces, yo me indignaba mucho cuando no había sensibilidad [hacia las necesidades de los alumnos], cuando los profesores hacían ciertos comentarios o cuando hacían exámenes con tribunal para controlar si iban bien y yo pensaba que eso era antipedagógico, que no debería existir. [...]

Yo siempre he estado rechazando absolutamente esa mentalidad que hay aún en el conservatorio de que solo los mejores son los que valen para el conservatorio y solo los mejores son los que van a seguir. Y si este alumno va mal, que se desapunte, que se vaya. [...]

Docente 16

Pregunta: ¿Me podrías decir por favor cuáles son las características y necesidades que has percibido en los alumnos con TEA que hayas tenido?

Respuesta: Bueno, no todos los alumnos con TEA son iguales. Evidentemente sí que hay unos rasgos que se repiten de una forma más evidente y más común, pero no siempre todos son iguales.

[De los alumnos que he tenido], la mayoría sí que solían tener unos rasgos comunes, por ejemplo: les molestaban los sonidos, les costaba comunicarse contigo, no solían querer tener contacto físico, eran muy reservados, había que marcar distancias, normalmente.

Sin embargo, por ejemplo, el año pasado tuve un contacto con una niña con la cual era casi todo lo contrario: el ruido no le molestaba, le gustaba la música, se calmaba un montón con la música. Incluso los ruidos fuertes no le molestaban en absoluto y necesitaba contacto físico: te buscaba y te abrazaba y buscaba que tú la abrazaras. Me llama un poco la atención pero bueno, lo cierto es que, aunque llame la atención porque no suele ser la mayoría, sí te das cuenta de que no todos tienen los mismos rasgos igual que todas las personas, somos distintas.

Pregunta: ¿Puedes comentarme algunas otras características, por ejemplo, al dar las clases, que hayas percibido que en estos alumnos, aparte de la sensibilidad a los ruidos, o el trato más fuerte, o las distancias? Aparte de eso, en el transcurso de las clases, ¿qué es lo que podrías apreciar en estos alumnos?

Respuesta: Depende del alumno. [...] Cada alumno tiene sus tiempos distintos, no todos son iguales. Entonces, había algunos que reaccionaban de una forma más fácil, otros no tanto. En el general, sí que tenía que esperar, no podía imponerles nada. Ya, en general, a un niño que no tenga TEA no se le hace, pero estos, menos aún. No se les puede imponer nada ni puedes tener prisa. Muchas veces, incluso, hay que esperar a que ellos busquen.

Es como si, a ver, no que los engañases, pero muchas veces tienes que hacer como que dé alguna sensación de que sean ellos los que busquen, o sea, que salga de ellos hacer algo. Si, por ejemplo, les digo: mira, vamos a intentar colocar la mano de esta manera, o vamos a intentar soplar de esta forma, había veces que no reaccionaban y, sin embargo, a lo mejor haciendo yo algún gesto, ellos mostraban interés, intentaban hacerlo.

Sí que, en general, a casi todos les costaba bastante manipular un instrumento de viento.

Pregunta: ¿Por qué?

Respuesta: Eso sí que no tenían control, les costaba mucho, no tenían control del cuerpo.

En general, no identificaban la independencia entre manos, les costaba mucho trabajo tapar, o incluso colocar la boca. Pero yo creo que es básicamente porque muchas veces no son conscientes de, bueno, de su cuerpo. Sin embargo, sí que se les daba bien cuando hacíamos ejercicios rítmicos, eso sí. Normalmente, los ejercicios rítmicos o ejercicios que implicaban un sonido inmediato, sí que lo hacían más, de una forma mucho más natural.

Pregunta: Claro, claro, me estás comentando un poco una diferencia entre la motricidad gruesa, y que eso parece que sí, el sentido del ritmo sí que lo tienen, pero parece que me estás diciendo que la percepción o el control de la motricidad fina es distinto. Una pregunta, ¿los notabas, en cuanto a motricidad, más rígidos o más laxos? ¿O cualquiera de las dos cosas?

Respuesta: En líneas generales, rígidos. En algún momento podría estar laxo, pero si tuviese que elegir otras opciones, rígidos.

Pregunta: ¿Pero te resulta característico o no, con respecto a otros alumnos? ¿O no la mayoría?

Respuesta: Sí, la mayoría sí. Excepto, quizás en la niña con la que tuve contacto el año pasado, sí que esta no, pero casi que era una excepción. [...]

Pregunta: ¿El ambiente era distinto? O sea, yo intuyo que la experiencia que has tenido con esta cría no es del instrumento, de tener que colocar el instrumento.

Respuesta: Con la niña del año pasado, sí, porque, a ver, ella iba a probar instrumentos, estaba en un curso de iniciación, entonces, ella tenía contacto. Siempre que le enseñaban instrumentos de viento, estaba yo con ella. [...] Cuando fue a ver el saxofón, cuando fue a ver la flauta, cuando fue a ver el fagot, yo estaba con ella siempre. Después cuando iba a ver agrupaciones como la banda o grupos de conjunto, también estaba con ella. Y sí que, en ese sentido, sí que también tuve contacto con ella. Y sí que le costaba, o sea, le costaba, pero bueno, quizás tenía una actitud un poquito menos rígida que otras.

Pregunta: ¿Y el cambio de una tarea a otra? Quiero decir, la flexibilidad o cambiar una posición o los cambios, ¿qué tal llevan los cambios? [...]

Respuesta: [...] En líneas generales, bien, porque ellos mismos demandaban cambios. Incluso bien, porque en periodos muy cortos de tiempo necesitaban hacer otra cosa. [...]

Realmente los llevan bien. En general, normalmente en una clase tienes que ser dinámico, ¿no? Pero como que en estos niños sí que los periodos de atención son más cortos, tienes que ser más dinámico. Por lo menos, mi experiencia es la de que tenías que cambiar más rápido, porque si insistías en algo o si repetías algo varias veces, desconectaban.

Bueno, había todo tipo de casos: había quien desconectaba, había quien se ponía, a lo mejor, un poquito agresivo.

Pregunta: Sí, el tema de la repetición estoy viendo que es muy, muy significativo. Entonces, mira, casi te pregunto antes, ¿cómo reaccionan cuando les pides que repitan? Y eso también influye al estudio en casa.

Respuesta: Sí, hay de todo, desde alguno que se ponía, bueno, un pelín agresivo, hasta la indiferencia. Por ejemplo, la niña con la que tuve contacto la vez pasada, directamente pasaba, para ella, totalmente indiferente, ya directamente se podía hacer otra cosa: cantaba mucho, se ponía a cantar. Entonces, cuando ya le ibas cogiendo los tiempos ya se le notaba, tenía varios tics. Cuando se empezaba a aburrir, cuando ella ya demandaba algún cambio, ya se lo notabas, porque empezaba a tener algún tic. Normalmente, esta niña en concreto solía girar un poquito la cabeza, solía hacer así [gesto]. Entonces, cuando veías que empezaba a ladear la cabeza, ya cambiaba y entonces, iba todo muy bien.

Pregunta: Pero está bien, eso está bien. Hblame ahora sobre la atención: características en la atención de estos alumnos, porque ya me estás diciendo que demandan cambios. Entonces, háblame, qué necesidades o qué has observado tú en la atención.

Respuesta: [...] Es que no todos son iguales.

Pregunta: Me viene bien que me lo digas, que no todos son iguales.

Respuesta: No, es que no todos son iguales. Porque con la niña de la año pasada sí que me llevé algunas sorpresas: cuando había algo que le motivaba, era capaz de mantener la concentración bastante tiempo. Así como con otros no, en absoluto. Normalmente, cuando algo les motivaba atendían, pero la mayoría de ellos atendían muy poco tiempo, se cansaban muy rápido. La niña de la año pasada no, cuando había algo que le motivaba, era capaz. Porque cuando escuchaba una melodía que le gustaba se podía tirar un rato escuchándola. Incluso si cortabas, ella te pedía más. Pero bueno, ya te digo, la niña esta funciona distinto a otros.

Pregunta: Hemos hablado de la atención, de repetir. ¿Qué tal imitan? Porque habitualmente como metodología de aprendizaje, en Música utilizamos la imitación y las metáforas. Como las dos metodologías más persistentes, que se pueden identificar mejor. Entonces, ¿qué tal imitan estos alumnos?

Respuesta: Depende. Bueno, las metáforas, evidentemente, no funcionan. Y depende cuándo. Si, por ejemplo, son cuestiones rítmicas, la niña con la que tuve contacto la año pasado, imitaba bastante bien. Ella sí. Otros niños con los que tuve contacto no. Los otros no.

Y después, en cuestiones relacionadas con psicomotricidad fina, sí que ya a ninguno de ellos les gustaba. Yo te digo, la niña con la que tuve contacto la año pasado sí que imitaba cuestiones rítmicas, sí, y si cantabas, cantaba contigo.

Pregunta: Me has hablado un poco de lo del trato con el profesor, que con estos alumnos era distante y con la otra alumna no, era más cercano. Pero hágame un poco de las peculiaridades de este trato, porque he visto que hay mucha variabilidad. ¿Hay impulsividad? ¿No hay impulsividad?

Respuesta: Bueno, en líneas generales diría que sí que hay impulsividad. Yo casi diría que sí, tanto en la niña esta como en los otros. Lo que pasa es que la impulsividad de esta niña iba enfocada muchas veces a que, bueno, se ponía a bailar o venía junto a ti y te abrazaba. Y era impulsividad en ese sentido. Siempre venía ella venía corriendo y me abrazaba. Si se lo daba a la madre [un abrazo] y ya venía corriendo.

Sin embargo, con los otros no, era impulsividad pero a mejor en sentido contrario. Como alguno me estoy acordando yo, pues que a lo mejor de repente se bloqueaba, se apartaba y así, sin más. Entonces, tenías que esperar a que él se calmase.

Pregunta: ¿En qué consistía ese bloqueo?

Respuesta: Pues mira, me está viendo la cabeza un niño que se ponía rígido y no hablaba. Y hablabas con él y no te hacía ni caso. Estaba con la mirada fija no, solamente estaba mirando hacia otro lado. Hablabas con él y como si no te escuchase.

Bueno, que también le pasaba a esta niña a veces, ¿eh? A veces. En algún momento sí que le pasó. A la niña le ha pasado. En algún momento de desconectar y a lo mejor cuando había cosas que no le interesaban.

Pregunta: Vale, también les suele pasar cuando la demanda ya sea sensorial o cognitiva es tan alta que no pueden abordar.

Respuesta: Sí, sí, se cansan, se bloquean y se cansan.

Pregunta: O emocionalmente, porque también tienen sus procesos internos. O les ha venido a la cabeza, porque muchos de ellos tienen pensamientos obsesivos, les viene a la cabeza o es que realmente en ese momento están sobrepasados. Y una de dos, o estallan externamente, o que es cuando tienen los brotes de ira y así, o hacen un bloqueo interno y ya está. Y se lo comen.

Entonces, hágame un poco del trato con los compañeros. La socialización con los compañeros.

Respuesta: También depende. Depende. Si tuviera que decidir, a la mayoría les costaba.

Bueno, solían apartarse. A la niña del año pasado no. Aunque iba mucho por libre, sí que se relacionaba con sus compañeros. Cuando ella tenía ganas iba, se relacionaba con ellos, los abrazaba, les tocaba, bailaba con ellos incluso a veces, y cuando no, se apartaba. Pero si tuviese que hablar de los otros, les costaba más, les costaba mucho más.

Pregunta: Vale. Hágame, por favor, de la capacidad que tienen de atender a varios estímulos: partitura, dedos, sonido, indicaciones del profesor...

Respuesta: A las partituras, casi te diría que no, les cuesta. Hombre, si de repente las pintas, entonces vale.

¿Una partitura como la trabajaría con otro niño? No, a mí no me funcionó. A ver, a los niños de 1º o 2º, a los de Grado Elemental, sí que a veces les pinto partituras.

Pregunta: ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo las pintas?

Respuesta: Pues a lo mejor pintas las notas diferenciándolas con colores, con algo distinto. Entonces, en líneas generales, ya te digo, a la niña sí le venía bien, a los otros no.

Pasaban olímpicamente de las partituras, no les interesaban mucho. A lo mejor el primer día sí que les hacían caso, o sea, estaban a lo mejor 5 segundos, pero nada más.

Pregunta: Entonces, el tocar delante de la partitura no funciona.

Respuesta: No.

Pregunta: [...] ¿De alguna manera les notas sus intereses? Unos intereses apasionados que les absorban y que esto influya en la clase ¿o no?

Respuesta: Sí. Cuando encontrabas algo que les motivaba, sí, lo que pasa es que no siempre eras capaz de encontrar eso que les gustaba, evidentemente.

Pero sí que cuando encontrabas algo que les gustaba sí que captabas mucho su interés. Y estoy pensando, por ejemplo, la niña del año pasado, había una canción que le gustaba un montón, una melodía que era muy sencilla y le gustaba un montón. Entonces, se la tocaba y mostraba interés. No era capaz de tocarla, evidentemente. Pero sí que, a lo mejor, estaba al piano y era capaz de, con el ritmo, tocar unas notas cualquiera, evidentemente, sin sentido armónico, pero sí que a lo mejor me acompañaba con el piano o me acompañaba dando golpes en la mesa.

Entonces, cuando consigues encontrar algo que les motiva, sí que logras captar su interés.

Pregunta: ¿Y con los otros alumnos?

Respuesta: Me costaba más. Me costaba mucho más. Porque se solían bloquear mucho más. Esta niña fue bastante distinta.

Pregunta: [Tu trato con los otros dos alumnos fue hace muchos años y me hace pensar que] tu manera de llevar al alumno y de comprenderlo a lo mejor es tan distinta que la reacción de los alumnos también es distinta.

Respuesta: Es evidente. Muchas veces la reacción de ellos viene provocada por lo que tú haces. Si tú eres capaz de hacer algo que les motive, evidentemente van a ir por ahí. Si no, no. O sea, lo que haga yo como docente va a coincidir con lo que ellos hagan. Y seguramente con el paso del tiempo yo hubiese adquirido más herramientas. [...] Pero los niños en sí también eran distintos.

Pregunta: [...] Una cosa que sí que he visto que llama mucho la atención y es que son críos que interrumpen mucho la clase para decir las cosas que tienen en la cabeza. ¿Eso lo has observado tú o no?

Respuesta: No, tengo mis dudas. [...]

Pregunta: Otra cosa que te iba a preguntar. ¿Tú has percibido en estos alumnos tensión, ansiedad o nervios como algo significativo o no?

Respuesta: Sí, sí, sí. Incluso se les notaba. Muchas veces ya llegaban... Sí, se les notaba un montón. El recuerdo más reciente que tengo de la niña del año pasado, tú cuando lo veías llegar, sabías si estaba más tranquila o menos tranquila y había algún día que llegaba con mucha ansiedad. Yo eso noté.

Pregunta: Pero con respecto a otros alumnos, ¿te resulta algo que los diferencia o entra dentro de lo habitual? ¿Si es algo distintivo la ansiedad o no? [...] ¿Se percibe con más frecuencia o con más intensidad la ansiedad en estos niños o no? [...]

Respuesta: Sí que es más frecuente. Les notas ansiedad de una forma mucho más frecuente, de una forma mucho más recurrente que en otros niños. Y sí, cuando

tienen ansiedad, seguramente sea porque a lo mejor acumulan, llega a ser más intensa. Yo los tenía y se lo notaba, se notaba un montón, si [la alumna] llegaba ansiosa, ya se lo veía, antes de que me dijese algo a la madre yo ya lo sabía porque se notaba un montón.

Y hay otros niños que no. Están ansiosos y a los vemos [que lo pueden llevar] mejor.

Pregunta: Vale. Pues en un principio ya me has hablado de todos los aspectos que yo he ido recogiendo [en la investigación previa]. Y ahora sí que te voy a preguntar si quieres comentar una idea o hacer una reflexión al respecto y que te gustaría que quedara reflejada en el TFM. Una idea en relación a las necesidades de estos alumnos. O al tratamiento de estos alumnos en el conservatorio. O, si no se te ocurre nada, pues no se te ocurre.

Respuesta: Muchas veces nos faltan herramientas. Sí que echo en falta que tengamos más herramientas para poder abordarlos porque yo creo que con herramientas podríamos abordarlos de una forma mucho mejor.

Al final, cada uno nos buscamos un poquito la vida. Cuando tienes un caso así, intentas buscar información, ves libros, buscas información en artículos, le preguntas a gente que es docente o gente que tiene experiencia. Pero sí que quizás harían falta más herramientas.

Evidentemente, por mucho que te ofrezca el sistema en cuanto a formación, si tú no quieres ser parte de la formación no lo vas a hacer, pero sí que a lo mejor yo creo que deberían facilitar un poco las cosas, por lo menos que tuviésemos la información y las herramientas más a mano. O sea que no tuviéramos que buscarnos tanto la vida por nuestra cuenta. Porque al final muchas veces buscas información cuando tienes el niño ahí y deberías estar ya preparado. [...] Pero es que muchas veces tampoco eres consciente, no te das cuenta hasta que realmente eres consciente.

Pregunta: Efectivamente, muchas veces no te das cuenta hasta que realmente te das de frente con esta realidad.

Respuesta: Lo tienes aquí y dices: anda, si yo no era consciente que esto existía, que esto podía ser. Pero sucede que sí. Entonces, a lo mejor no está de más que ya estuviéramos un poquito más preparados. Aunque las enseñanzas de conservatorio en ese sentido sí que son un poco más restrictivas. No es muy usual en un conservatorio pero cada vez hay más, cada vez más.

Pregunta: [...] Hay más diagnósticos ahora ya en las etapas adultas porque también se está informando más. Como se están conociendo más las manifestaciones, sobre

todo de estados más leves, hay un montón de neurodivergencias en los conservatorios.

Respuesta: Evidentemente, siempre la subo. Realmente ahora las hay porque están diagnosticadas y antes no. Realmente siempre la subo, pero son casos más leves. Si son casos mucho más acentuados, evidentemente ya no. Pero casos leves yo estoy convencido que siempre los subo. ¿Qué pasa? Que ahora están diagnosticados.

Pregunta: [...] Me estabas comentando que, bueno, la teoría de que en el autismo no se perciben las emociones de los demás, estábamos comentando que esto realmente no es así, porque estos alumnos sí que perciben las emociones, entonces, habla un poco de ello.

Respuesta: Sí que las perciben. No estoy nada de acuerdo con la teoría que dice que no perciben emociones. Ellos se enteran, incluso antes que otro niño, de si estás enfadado, si estás triste, si estás contento, si estás estresado. Lo notan y les afecta un montón. Ellos se enteran, son conscientes perfectamente de tu estado de ánimo.

Psicóloga especialista en TEA

Pregunta: ¿Me podrías comentar cuáles son los beneficios e inconvenientes de las enseñanzas formales de música, o sea las enseñanzas en conservatorio, para las personas que tienen TEA según tu experiencia profesional y personal?

Respuesta: Yo creo que hay una parte que es que normalmente explota habilidades positivas que ya tienen y les da una redirección socialmente validada, cosa que en muy pocos contextos o en muy pocas ocasiones tienen oportunidad de hacer las personas dentro del espectro. Luego tiene otro beneficio que es que establece un marco de socialización reglado que no existe en otros contextos, es decir, hay muy pocos contextos, o al menos que yo ahora mismo visualice, en los que tú te relacionas con otras personas y hay un tema claro de conversación que sea interesante para ambos interlocutores desde el inicio. Luego tiene otro elemento y es que en cierto modo establece una relación con la música inicial en la que participan unas normas muy claras y muy concisas, cosas que a ellos les ayuda tanto a terminar de vincularse con la música como a desarrollar su capacidad de una manera que les resulta mucho más sencilla de comprender y mucho más sencilla de explotar, que quizás en otras enseñanzas que también toca la parte musical o artística, pero no son tan regladas, lo cual implica que para ellos es un caos.

Para mí el único inconveniente de la educación musical reglada es que mi experiencia fue que no estaba nada adaptada en el sentido de grupos sumamente heterogéneos en situaciones como lenguaje musical, que además son de las primeras situaciones en las que te encuentras cuando llegas a un conservatorio, grupos con edades muy diferentes, grupos con habilidades muy diferentes y en los que al final la situación en ciertos momentos se volvía caótica y que no todos los docentes tenían las habilidades más pedagógicas de cara a la gestión de grupos, que no tiene absolutamente nada que ver con la parte pedagógica de la música.

Y luego sí que es verdad que dentro de toda enseñanza arreglada, sobre todo de aquellas áreas en las que se considera que las personas tienen que tener como ciertas habilidades ya dadas de serie, hay un grado de competitividad social que creo que a veces las personas dentro del espectro no llegan a entender o no llegan a interiorizar, lo cual les hace confusas ciertas interacciones.

En general para mí creo que tiene muchos más beneficios que desventajas.

Pregunta: En las entrevistas a los profesores, una de las primeras cosas que les ha llamado la atención [...] es que detectan rasgos comunes en niños que están

diagnosticados y en niños que no tienen diagnóstico. Eso es lo primero: que ven niños que no tienen diagnóstico pero que cumplen en mayor o menor medida con estas características. ¿Qué me puedes decir sobre el ambiente de conservatorio y los diagnósticos? ¿Se ven cosas que pueden no apreciarse en la enseñanza general? ¿Si no, o hay otras razones en particular?, ¿cuál es tu opinión sobre esto?

Respuesta: Para mí es que es una población doblemente sesgada. Es decir, es una población que ya cumple un primer sesgo, que es una predisposición hacia la música bastante alta y normalmente unas habilidades subyacentes porque, nos guste o no, habitualmente los progenitores no se animarían a llevar a sus hijos a un conservatorio, a iniciarlos en la educación reglada, si no percibieran unas habilidades de base. Entonces ya tenemos un primer sesgo, que es hay una alta habilidad musical en un campo concreto.

Luego hay otro sesgo, en realidad son tres, que es el tipo de familias que habitualmente suelen llevar a sus hijos a la educación musical reglada. Es decir, cuando las familias detectan estas habilidades y se plantean que esto puede ser susceptible de llevar a una educación musical reglada es porque normalmente hay unos conocimientos de base, un nivel sociocultural de base. No se cumple cien por cien en todos los casos, pero sí hay un tanto por ciento muy elevado que cumple este sesgo.

Y hay un tercer sesgo, que es el tipo de educación que es y lo que se favorece dentro del ambiente educativo. Es decir, a pesar de ser una enseñanza que al final tiene una base artística sumamente alta, en ningún momento el enfoque (o mi percepción o mi experiencia) que se le da es artístico. Es decir, el tipo de enseñanza que yo he vivido en el conservatorio está más cerca de aprender arquitectura que de estudiar bellas artes. Con lo cual, cuando encuentras personas que no sólo entran en esto sino que se mantienen en esto un tiempo, es porque tienen cierta relación positiva con cierta rigidez, que ahí es donde entramos en los rasgos TA. Es decir, son alumnos triplemente sesgados que además estamos metiendo u observando en un contexto con unas reglas muy concretas y que favorece conductas muy concretas que están muy cercanas a ciertas conductas o a cierta interacción social que se produce en las personas dentro del espectro.

[...] Hay una parte que, dadas las características de la educación, inicialmente va a haber muchas personas con diagnósticos o sin él pero con características muy parecidas dentro del espectro, que se sientan cómodos en ese contexto, pero es que además el tipo de contexto va a favorecer que ciertos rasgos que no son exactamente de la personalidad del alumno o relacionados con características propias del alumno afloren más o sean más claros por el tipo de interacción que se da en el contexto, por el tipo de normas que tiene este contexto educativo.[...]

Pregunta: Hablemos de la atención. Es uno de los temas que más preocupan, [...] que muestran la atención de una manera distinta a otros alumnos.[...] Parece que no te están atendiendo porque están mirando a cualquier otro sitio, pero luego les preguntas sí que te han atendido, o te están mirando como te mirarían el resto de alumnos y resulta que no se han enterado de nada. Entonces es demostrar la atención de una manera anómala.

Respuesta: Ahí es uno de los puntos que a mí me parece más complejo, pero no creo que esté relacionado exclusivamente con personas dentro del espectro, pero creo que sí les afecta más a ellos. Es decir, todas las personas tenemos una manera diferente de procesar la información y en función de la cantidad de inputs que esté recibiendo tengo que ordenar más o menos información. ¿Qué ocurre? Que tanto los niños en edades tempranas como las personas dentro del espectro tienen dificultades porque su cerebro no está desarrollado en ese sentido, en el caso de los niños pequeños, o porque su cerebro funciona diferente en ese sentido, en el caso de las personas dentro del espectro, para ordenar la información de la manera socialmente esperada.

Se tiende a decir que las personas dentro del espectro son muy visuales y su cerebro va a priorizar la información visual. Si te estoy mirando pero tú me estás pidiendo que priorice la información verbal y auditiva, me estás pidiendo una cosa que hace a mi cerebro cortocircuitar. Entonces, la cuestión es que habría que priorizar, de primeras, cuando conoces a un alumno, hacer una pequeña evaluación de: qué espero yo de ti, qué esperas tú de mí y observar. Si ese niño tiene tendencia de por sí a mirarte y eso no le impide prestar atención, estupendo. Si el niño te presta más atención cuando mira el vacío, estupendo también. ¿Qué pasa? Que se van a encontrar con muchas personas TEA cuya intervención está enfocada a habilidades neurotípicas.

Entonces, son niños TEA que [les han insistido mucho en] que hay que mirar. Entonces, yo creo que [es importante] iniciar la interacción con el profesorado, sobre todo con la persona que va a trabajar la parte del instrumento, de una manera más parecida a: somos un equipo, vamos a poner nuestras normas conjuntas, oye, ¿tú qué prefieres? Es mucho más funcional, tanto para el alumno como para el profesorado, porque el profesorado se va a encontrar con muchas menos frustraciones.

Pregunta: Otra cosa que también preocupa, directa o indirectamente, y tiene que ver también con la atención y con la frustración que acabas de decir, que es el establecimiento de la autoridad en clase.[...]. Me gustaría que tú me conceptualizaras todo esto y me hablaras sobre ello.

Respuesta: Vale, la autoridad es un concepto meramente social, es decir, que yo responda frente a mi jefa, a pesar de que mi jefa lo que esté diciendo a nivel técnico no tenga ningún tipo de sentido, me viene dado porque tengo un conocimiento social del contexto. Las personas dentro del espectro tienen muchas dificultades para entender esto, porque son personas muy pragmáticas.

Es decir, yo tengo 10 años, no me sé mover yo solo por determinados contextos, entonces tiene todo el sentido que yo obedezca a mi madre como figura de autoridad. Pero eso cambia porque yo tengo 15 años, tengo todas las habilidades para moverme dentro de mis contextos cercanos, entonces no entiendo el sentido de tener que hacerle caso a mi madre, no es práctico. Ocurre esto en cualquier contexto en el que se muevan.

Entonces, cuando yo enfoco la autoridad como norma-respuesta, va a haber fallos siempre porque no hay una comprensión. Si yo enfoco la autoridad como: yo soy una persona poseedora de conocimientos y vamos a responder en base a esto, es mucho más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad sencilla no va a funcionar pero la autoridad explicada sí.

Por ejemplo, si yo te estoy pidiendo que estés cinco minutos más sentado o que la fuerza con la que sujetes el arco en tal movimiento sea ésta, es por este motivo. Motivo que yo conozco y que tú a lo mejor no. Necesitan esa parte práctica de por qué tengo que obedecerte.

Pero no es una parte práctica de te voy a explicar la norma social que subyace, que esa ya se las han repetido muchas veces y en el fondo suelen conocerlas. Es más la parte práctica a la que hay que dirigirse. No llega tampoco a un punto de "la autoridad hay que ganársela" porque la autoridad en el fondo ya la tienes, aunque ellos no lo sepan, pero sí que tienes que demostrarles que eres una persona práctica y que la obediencia hacia ti va a tener un resultado y si es inmediato ese resultado es aún mejor. Porque las metas a largo plazo normalmente las personas dentro del espectro cuesta más visualizarlas.

Pregunta: [...] Algo que yo percibo que es muy relevante y estoy viendo es el control corporal. Primero y muchas veces más evidente por la rigidez. En otros casos se ve una excesiva laxitud. Otras veces son cuestiones con la sensibilidad. Otras veces falta de control. Entonces, háblame de todo esto.

Respuesta: Vale, hay un punto que es la primera parte que hay que comprobar y que nunca se comprueba es el nivel de monitorización que tiene esta persona con respecto a su propio cuerpo. Es decir, le estoy pidiendo que haga algo y estoy dando por hecho, sacando hipótesis de que no lo está haciendo a) porque no quiere, b) porque su cuerpo no se permite y muchas veces es porque directamente no está

detectando bien esas señales de su cuerpo o sí está detectando las señales de su cuerpo, pero su cerebro no es capaz de monitorizar bien esas señales.

Volvemos a lo mismo: ordenar la información sensorial. Normalmente las dificultades que vamos a ver en las personas dentro del espectro con respecto a tocar instrumentos van a estar más relacionadas con todo el tema propioceptivo porque implica a nivel propioceptivo muchas sensaciones que ordenar y a nivel secuencial también muchas sensaciones que ordenar. En el caso de viento ya una auténtica locura[...]

Mientras, depende en qué grado estemos hablando, estoy con una partitura que es otra cosa más a monitorizar: cuidado dónde van mis ojos y cómo se transforma la información de mis ojos en otras cosas. Entonces es muy complicado. Yo el primer punto que abordaría es asegurarme de que esto tiene que ver con una buena monitorización.

[...] Yo ahí tuve muchísima suerte porque [...] el profesor que me daba clases estaba sacando un método de enseñanza para alumnos, entonces [...] nos hacíamos fotos todos cogiendo el arco, tocando algo concreto y comparábamos tanto nuestras posiciones entre nosotros como con las posiciones del profesor y eso nos ayudó a ser más conscientes de qué puntos había que cambiar.

Otro de los puntos importantes también es muchas veces intentar quitar presión a las diferentes cosas que hay que hacer, es decir, puedo perfectamente, sin perder la parte de enseñanza reglada, trabajar una por una las diferentes acciones que voy a necesitar para enfrentar más ese instrumento. Fragmentar las acciones en tareas más sencillas y descontextualizarlas del instrumento porque uno, para la persona es más asequible, dos, generamos un entrenamiento, tres, en el caso de niños es bastante más divertido porque ponerte a soplar o ponerte a hacer cualquier cosa que no haces habitualmente dentro de tu contexto se puede hacer de manera muy divertida y luego además a ti como profesor te dan una información de en qué segmento está el fallo y sabiendo en qué segmento está el fallo es más fácil atribuirlo a una falta de monitorización, a una hiperlaxitud, a una tensión excesiva, es decir, a todos esos problemas productivos que nos pueden estar afectando a esta parte que es tocar un instrumento.

Pregunta: Y enlazado con esto, con la cuestión corporal, pero también con la de la tensión, que entiendo que están bastante relacionadas, es la cuestión de la ansiedad, cómo afecta la ansiedad a estos dos parámetros, el control corporal y la tensión y si los niños con TEA o los adolescentes con TEA son una población más propensa a sentir más ansiedad o a que les afecte más la ansiedad. Háblame de todo esto. [...]

Respuesta: [...] Los estudios dicen que un tanto por ciento elevadísimo de personas dentro del espectro van a sufrir ansiedad, pero un tanto por ciento elevadísimo de superar el 80%, tirando por lo bajo. Todo el mundo que realiza práctica clínica con personas dentro del espectro creo que podría dar un porcentaje absoluto, es decir, en algunos casos ansiedad como diagnóstico, que es sobre todo lo que evalúan los estudios, y en otros casos ansiedad como rasgo, ansiedad como cierta sintomatología subyacente.

Entonces va a ser bastante alta, pero es que además se nos une con que me estás pidiendo que me fije y que controle un montón de funciones de mi cuerpo que están muy relacionadas con la ansiedad. Por ejemplo, me estás pidiendo que monitorice mi respiración, me estás pidiendo que monitorice mi postura corporal. [...] La respiración tiende a acelerar el pulso y tiende a acelerarse la propia respiración, es decir, me estás pidiendo que encaje un ritmo en una función fisiológica de mi cuerpo que ahora mismo está alterada, con lo cual me estás pidiendo un doble trabajo, que a nivel propioceptivo detecte y que controle doblemente, controle mi alteración de base relacionada con la ansiedad y que controle para ser capaz de llevar a cabo la acción que requiere mi instrumento, la postura corporal.

En las personas con ansiedad hay, digamos, dos puntos. Está el punto en el que tienden a llevar una postura más encorvada, más hacia adentro, en modo de protección, más laxitud, no exactamente laxitud, porque sí que hay tensión muscular, pero bueno, desde fuera se puede ver como una persona laxa o con laxitud. Y luego hay personas que tienden a la tensión muscular.

Entonces, en cualquiera de las dos opciones puedo, por ejemplo, a), arriesgarme a una lesión cuando estoy tratando con un arco, b), no cumplir la postura que necesito para llevar a cabo la respiración o para poder utilizar de manera adecuada mi instrumento. Y luego hay otro plus, y es que en algunos casos, como no distingo bien sensaciones y sólo detecto sensaciones extremas, acabo asociando ciertas sensaciones que percibo cuando estoy tocando mi instrumento a la ansiedad, aunque esto no sea real. ¿Por qué? Porque me estás pidiendo que haga una detección superconsciente de cosas que yo sólo detecto cuando estoy muy ansiosa. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tu ritmo cardíaco, tu respiración o tu postura. Las personas dentro del espectro, por ejemplo, tú le preguntas muchas veces a un adolescente dentro del espectro cuáles son las señales de hambre y lo primero que te responde es dolor de estómago. ¿Por qué? Porque ellos no han sentido que tienen hambre hasta que han llegado al dolor de estómago. Todas esas sensaciones previas se han perdido. Cuando esto pasa con cosas como la respiración que se acelera, mi postura y demás, si yo sólo las siento en momentos extremos, es decir, en momentos ansiosos, y tú me pides que las busque, mi cerebro sólo las encuentra

en momentos ansiosos y voy a acabar haciendo una asociación no adecuada. Es conductismo puro y duro.

Entonces muchas veces es como: me encanta ir al conservatorio, voy con muchas ganas, pero es que al llegar a la clase y me pongo súper ansioso. Y tú por dentro piensas, ¡jo, debe ser la primera vez en su vida que detecta la ansiedad tan fácilmente. Y le preguntas ¿y por qué estás ansioso? No, porque mi respiración va de tal manera ya, pero ¿cómo tiene que ir la respiración para...? Ah, bueno, sí, así. Entonces cuando empiezas a darte cuenta de que realmente no estás ansioso, simplemente es que todo el contexto ha ido en torno a un control que su cerebro sólo buscaba en momentos de ansiedad y que realmente no hay pensamientos ansiosos asociados, no hay otro tipo de sintomatología.

Pregunta: [...] Vamos a meternos con otras cosas. [...] Hay como ciertas ciertas estrategias metodológicas muy frecuentes: una es la imitación y otra es el uso de metáforas, que tú dices: a priori estas cosas pueden que no funcionen, pero me estoy encontrando que muchos profesores dicen que son muy buenos imitadores. Eso sí, [...] los que dicen que son muy buenos imitadores tiende a ser en cursos muy bajos, no me lo dicen los que son en cursos más altos. Luego, también son buenos imitadores a su manera y esto algunos profesores muy observadores me han dicho: son buenos imitadores de lo que perciben, muchas veces tienes que dirigir su atención a lo que tienen que imitar. Y otra cosa que personalmente he percibido y quiero comprobar si es posible, [es] que el aprendizaje por imitación no excluye el aprendizaje por el descubrimiento. Quiero decir, que tú de manera aparente puedes que estés haciendo lo mismo pero lo estés haciendo de una manera distinta. Y esa manera distinta a la larga te puede acarrear limitaciones: que tu técnica no sea eficiente o cuestiones musculares que te limiten y no sean saludables.

Me gustaría que me hablaras de esto porque muchos en cursos bajos me dicen que son muy buenos imitadores y que observan muy bien los detalles. Y eso es cierto. Entonces por favor háblame.

Respuesta: Vale, aquí es que hay un problema de conceptualización de la imitación. Cuando se dice que las personas dentro del espectro no imitan es porque normalmente la imitación que estamos observando es la imitación en edades tempranas del desarrollo que va enfocada al aprendizaje social. Es decir, yo lo que estoy observando es si el niño imita a la madre o al padre mientras pasa el plumero, que es una cosa que se da mucho en el desarrollo típico. O si mientras la mamá cocina el niño finge que cocina. Y como la conclusión dentro de las personas del espectro es que no, pues decidimos que la imitación estaba afectada.

¿Dónde entra esto en conflicto? Pues esto entra en conflicto en el momento en el que tenemos masking. Que se da sobre todo en grado 1 o en grado 2 según qué

circunstancias. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de hacer masking es que eres un auténtico experto imitador. Eres un experto imitador de la ficción, eres un experto imitador de tus compañeros o eres un experto imitador de tu madre. Tú has ido imitando diferentes situaciones de índole social que donde está el fallo es que te cuesta muchísimo introducirlas muchas veces de manera adecuada dentro del contexto, entonces esto se traslada a otros aprendizajes.

Son personas que cuando llegan a un contexto saben perfectamente que la norma de supervivencia es imitar. Hay algunos que saben identificar más o menos qué tienen que imitar. Hay algunos que imitan un poco a lo que surja. Y hay algunos que imitan un pequeño detalle que les ha parecido curioso o les ha parecido llamativo. ¿Por qué se detecta de primeras pero no se detecta en momentos más tardíos? Básicamente porque de primeras cuando llegan a un sitio nuevo que no conocen, saben perfectamente que la parte social tiene un peso que no va a tener posteriormente. Entre otras cosas porque además el nivel de exigencia y el nivel de enfoque hacia la música más reglada, más profesional, cambia muchísimo. Entonces ellos de ahí o su cerebro desconecta de la parte social y desconectar de la parte social para ellos es dejar de imitar. Que de primeras no ocurre porque de primeras su cerebro suele estar en situación de supervivencia y ya sabemos que para ellos supervivencia es imitar e intenta que esta gente no note o que nadie note que esto no se está dando bien. Con lo cual en el momento a) que es un contexto más conocido, b) que el foco principal está muy claro, 1. como es un contexto conocido esa sensación de necesidad de supervivencia empieza a bajar. Y luego esa segunda parte en la que el foco de la interacción está muy centrado en la parte musical, con lo cual ellos consideran que dejan de necesitar imitar, porque para ellos imitar no es una técnica de aprendizaje sino es más bien una técnica de supervivencia social.

[...]Uno de los problemas por los que muchas veces hablamos del masking como algo negativo o de base negativo, es que la persona interioriza ese enmascaramiento y en el momento que la persona interioriza ese enmascaramiento produce otro tipo de dificultades, pero el punto es que, si yo lo tengo como una habilidad interiorizada pero exclusivamente de uso social y el componente social desaparece, mi habilidad va a dejar de ser necesaria. Es decir, yo sé nadar, pero si me sacas del agua no voy a seguir haciendo el gesto de nadar. O sea, lo asocian a cierto contexto.

Pregunta: Otro tipo de aprendizaje que es que este sonido sea grande, aterciopelado, envolvente, cuelga esta frase, ese lenguaje metafórico, sinestésico... Háblame de ello por favor.

Respuesta: Vale, acaban aprendiendo a asociar las sensaciones a las metáforas, pero acabaríamos mucho más rápido con una exposición progresiva a sensaciones, es decir, si yo busco un sonido aterciopelado y acaramelado, te voy a enseñar un sonido aterciopelado y acaramelado varias veces para que tú sepas que eso se llama así, o voy a asociar una serie de notas o un rango de sonidos a sensaciones y ahí tú vas a aprender que eso se llama así.

Pregunta: Eso requeriría por parte del profesor conceptualizar y operativizar ese concepto, esa manera de hablar, o sea, esa expresión

Respuesta: En realidad es una cosa que se habla siempre con las personas dentro del espectro, que es una adaptación básica, que es un lenguaje claro y conciso.[...] Todo lo perceptivo en todos los seres humanos tiene un rango diferente. No es lo mismo para ti que para mí el picante. Y eso lo tenemos todos muy claros, ¿verdad? Pues con el resto de elementos sensoriales ocurre exactamente lo mismo.

Entonces, ¿tengo que conceptualizar en base a rangos? Estupendo. Que sea en base a rangos y no en base a cosas concretas lo hace más flexible, pero necesito una conceptualización para que sea claro.

Pregunta: [...] Otra cosa que sí que me han comentado es que se pierden en las explicaciones, es que me dicen: o tengo que hablar más despacio o tengo que ser mucho más conciso, tengo que no enrollarme mucho. Háblame sobre esto [...].

Respuesta: Para mí hay dos puntos y es lo que se llama esto de la doble empatía y de llegar a un punto medio que se dice en el lenguaje coloquial. Es decir, tienes que adaptar esta explicación que tú estás haciendo a la persona que tienes delante. Que para ti como profesor es [necesario todo el discurso], estupendo, pero entonces busca técnicas de redirección de la atención en momentos importantes. Que es tan sencillo como: te toco un hombro o si no nos gusta el contacto, toco la silla o para que tú en ese momento cambies el nivel de alerta o esto que viene ahora es importante.

Una de las cosas que suele funcionar muy bien es intentar al final de cada concepto resumirlo en una frase. Es decir, yo te he explicado este concepto durante 15 minutos, pero luego te lo voy a resumir en esta frase. ¿Por qué? Uno, porque a esa persona le da un guión de lo que tiene que entender [del discurso]. Porque [un discurso] ya no solo es la comprensión del lenguaje, que es lo que nos pensamos que influye, sino el ordenar la información. Que tú hables más despacio me puede beneficiar porque habitualmente tengo una velocidad de procesamiento algo más baja, pero no es la clave. La clave está en que tú me des un guión de cómo tengo que ordenar esa información y cuál es la información importante de toda esta que me estás dando.

Pregunta: Luego, la tendencia a repetir todo desde el principio cuando fallan o a veces bloquearse. Entiendo que eso tiene que ver con cuestiones de rigidez cognitiva o a lo mejor no, pero sí que es algo frecuente el que cuando tienen fallos no acepten el “vamos a trabajar solamente este fragmento”. Pretenden hacerlo todo desde el principio aunque solamente fallen en eso.

Respuesta: Vale, es una cuestión de segmentos. Es decir, cuando yo percibo (es el ejemplo que ponemos siempre con dificultades de acción) qué es hacer la cama, vale, hay miles de pasos debajo de hacer la cama que a mí se me despliegan automáticamente y a las personas TEA se les despliegan de forma consciente. ¿Qué ocurre cuando yo tengo dificultades a la hora de idear o a la hora de secuenciar? Ocurre que en el momento que me quitas uno de los pasos de toda esa lista de cosas que tengo que hacer, no sé hacerlo. Entonces cuando yo cometo un error, a veces es por rigidez, a veces es porque mi cerebro no sabe hacerlo de otra manera, necesito empezar desde el principio porque aunque tú me digas que tengo que empezar tocando “do”, esta pieza no se empieza tocando “do” y entonces no sé seguir y no sé hacer la secuencia de nuevo empezando por la mitad. Necesito empezar la secuencia desde el principio.

Pregunta: Vale, ¿y cuando se bloquean ante los fallos?

Respuesta: Vale, este es otro de los puntos. El aprendizaje en TEA, cuando hablamos siempre, siempre, siempre de la dificultad de ese aprendizaje en TEA, para mí lo más difícil es que el aprendizaje tiene que ser sin error. ¿Existe el aprendizaje sin error? No, eso es una gran mentira. Pero ¿dónde está lo [complicado] y dónde profesionalmente, yo creo que tanto a nivel educativo como a nivel de intervención más clínica, está lo difícil? En ser capaz de elaborar una actividad en la que sepa que el tanto por ciento de fallos es muy bajo, pero que sí que supone un reto.

Pregunta: Y ahí el profesor sepa cuál es el nivel de percepción corporal, su zona de desarrollo próximo, motriz y cognitiva... He ahí que el profesor antes de nada tiene que evaluar dónde está el alumno y cuál es su zona de desarrollo próximo en ese momento y por dónde puede tirar. Aunque la programación o el libro diga otra cosa.

Respuesta: Y luego hay otro punto que es súper y relevante, que es normalizar el error. El contexto educativo de la educación musical reglada no permite el error. En general, hay unas características, por eso lo comparé antes con arquitectura, hay una tendencia al perfeccionismo muy alta en todos ellos, docentes y alumnos. Entonces creo que es importante normalizar el error [...].

Es decir, no sé qué me pasa hoy, qué le estoy haciendo el arco hoy, lo estoy cogiendo mal, no sé qué me pasa, esta pieza se me atraviesa, siempre fallo aquí,

¿por qué puedo estar fallando? Entonces cuando yo establezco el error como algo comprensible, lógico, esperable y una herramienta de aprendizaje, te estoy preguntando en qué estoy fallando, me está sirviendo para algo. ¿Por qué? Porque te estoy enseñando a detectar errores, que es estupendo, y a corregirlos sin que tú tengas que sufrir. Si eso está muy normalizado desde pequeño, no va a tener tanta inflexibilidad con el error. ¿Les va a gustar equivocarse? No, pero por lo menos no vamos a llegar al nivel de bloqueo. Cuando yo me bloqueo es porque el reto en el que estoy es demasiado alto para mi capacidad en este momento. O el nivel de o la cantidad de estímulos, esos de: partitura, metrónomo, posición del instrumento, lo que dice el de arriba, lo que dice el de abajo, si alguien pasa por la puerta, la escalera, a veces la calle...

Pregunta: Otra cosa. Algo que resulta característico es que tienen que decir lo que piensan en el momento y si no, no hay manera de que la clase prosiga o de que se vuelvan a concentrar. Sé que parece nimio, pero interfiere en la marcha de la clase.

Respuesta: Interfiere todo el rato en todo lo que hacen. A ver, ayer justo tenía la anécdota de un chico que fue una profe a darle una clase, una charla sobre drogas, y hizo alguna metáfora con una fruta. Entonces, 10 minutos después, este chico le pregunta que si le puede decir su lista de frutas favoritas. Para él era súper importante en este momento porque en su tren de pensamiento ya no estaban las drogas sino la fruta.

La cosa es: siempre tengo que garantizarle la oportunidad de decirlo. Entonces, es un trabajo arduo que es: esperas, acuérdate, a menos 5 [me lo cuentas], y yo tengo que acordarme de todas las veces que tú me has interrumpido para que luego a menos 5 no nos saltemos nada. Entonces, eso va a ocurrir, eso no lo podemos evitar, pero vamos a darle un momento y un contexto.

Normalmente mejor al final que al principio, porque si es al principio, luego durante la clase van a salir cosas que entonces tendría que esperar una semana y eso los puede hacer [explotar]. Pero si yo los últimos cinco minutos los dedico a que tú y yo charlemos sobre cosas, uno, ayuda tu capacidad de inhibición, dos, te estoy dando una norma que te es más fácil de cumplir que el "no lo digas", y tres, estoy mejorando el vínculo que tengo con ese alumno porque se va a sentir escuchado y va a sentir que no es una máquina de fabricar notas.

Pregunta: [...]Sin emoción y sin ese vínculo no hay confianza en que, otra cosa que sí que quería hacer y preguntarte, sin emoción y sin ese vínculo no hay confianza en que tú me mandas repetir esto, yo no soporto repetir, que esto es lo que pasa en música y yo estoy viendo que en los de cuerda os afecta mucho más porque los de viento cada semana llevamos una cosa, pero los de cuerda estáis con una cosa un

trimestre y eso estoy viendo que es un problema muy, muy grande, la cuestión de la repetición: ya lo he hecho, pasamos a otra cosa [...].

Respuesta: Si yo te pido, en cuerda se da muchísimo, que repitas este fragmento de esta cosa en concreta hasta que tengas 55 años, cuando yo, persona, no TEA, visualizo que esto me va a servir para, al final del trimestre, tener una habilidad en algo o que me lo estás pidiendo, no pasa nada. Pero cuando yo a largo plazo no visualizo por qué tengo que hacer esto, es donde entra el conflicto. Entonces, ¿de verdad es necesario que repita eso en concreto o hay otras cosas que podemos hacer que me van a servir para que no vuelva a fallar en esto en concreto? Entonces, para mí, ahí el problema no es que la persona del espectro se niega a repetir, es que tú como docente no estás teniendo claro qué concepto estás intentando transmitir[...].

Pregunta: Es algo establecido, sobre todo, el tema de repetir, repetir, repetir. Tú sabes que en música es el camino del aprendizaje y, sobre todo en cuerda, ya te digo, en viento no machacamos tanto las cosas. Pero claro, no solamente muchos profesores hacen alusión a, bueno, hacemos unos juegos, hacemos otro, pero claro, tú lo que planteas es realmente centrarse en la dificultad, establecer estrategias de aprendizaje de esa dificultad y luego, claro, hay que volver a contextualizarla dentro del texto musical. Entonces, tú lo que planteas es, ¿realmente es necesario repetir?

Respuesta: Claro. De hecho, una de las cosas que se hace muchísimo en intervención con personas TEA es plantearse una serie de objetivos, ¿no? Entonces, a un niño que tiene miedo a estar solo, a mí no se me ocurre hacerle repetir el estar solo hasta que deje de tenerle miedo. [...] Entonces, yo tengo que buscar algo que a ti te interese y que implique estar solo y adaptarme a la capacidad que tienes en este momento. Varias veces. Yo soy la que tengo que repetir como persona que está enseñando, no la persona que está aprendiendo. La repetición [no ha llevado a nadie] a aprender. [Hacer copias] ¿cuántas veces eso sirvió para algo? ¿Por qué en otras cosas no nos planteamos que no tiene sentido? ¿Por qué si un niño falla o tiene dificultades para estar solo y yo lo dejo solo hasta que aprenda es maltrato pero si un niño no da con cierta parte de una obra musical y yo le hago repetirla hasta el infinito y más allá, no lo es cuando el proceso emocional y el proceso de aprendizaje al que estoy aludiendo es el mismo.?

Pregunta: [...] Otra cosa sorprendente y que les llama mucho la atención a los profesores: se olvidan de algo que ya han aprendido. Se trabaja algo, sale durante un tiempo y luego ya no sale. O parece que salía y de repente los alumnos como que no saben de qué les estás hablando. ¿Qué explicación puede haber para esto?

Respuesta: Varias. La primera, lo que hablábamos antes de cómo secuencio las cosas. Es decir, si me estás quitando la secuencia de antes y la secuencia de después

a lo mejor yo sabía hacer lo de en medio. Pero sabía hacerlo porque hacía lo de antes y lo de después, no porque supiera hacerlo de en medio. Esa es la primera parte de lo que puede estar fallando.

Pregunta: Por ejemplo, coger el arco. Hay veces que me comentan. Y lo coge bien durante un tiempo y luego le hago una corrección o empieza a cogerlo mal y ya no se acuerda de cogerlo bien.

Respuesta: Vale, porque yo no estoy cogiendo el arco bien porque haya entendido cómo tengo que coger el arco sino porque he estado poniendo muchísimo esfuerzo en hacer algo en concreto. Cuando tú me pides una cosa diferente o cuando pasa el tiempo, ese esfuerzo obviamente no puede mantenerse en la misma intensidad durante un tiempo prolongado. Yo realmente no sé coger el arco. Sé imitar que cojo el arco, que son dos cosas diferentes.

Pregunta: O sea, no tienen interiorizado el automatismo. Claro. Entonces también cuesta bastante más que interioricen un automatismo motor.

Respuesta: Sí. Claro. De hecho, en el coaching y en todo este tipo de cosas siempre se dice para crear un hábito tienes que hacer lo mismo durante [...] 21 días . Yo cuando trabajo con docentes siempre les explico a las personas que si un neurotípico tiene que hacerlo 21 días, mala suerte, ellos tienen que hacerlo por lo menos 3 meses.

Y nos pasa con otra serie de cosas, porque al final si tú percibes todo al detalle, la cantidad de información que tienes que interiorizar y automatizar es el doble de alta que la que tiene que automatizar e interiorizar un neurotípico. Y por mucho que nos esforcemos, los contextos estables no existen. Tú puedes tener la clase perfectamente estructurada, con todo en el mismo sitio, con las mismas personas, pero tu voz cambia en función de la época del año: si estás resfriado, si no estás resfriado, si estás enfadado, si no estás triste, si anoche lloraste, si anoche te fuiste de fiesta. Tu voz cambia. Cambio uno en el contexto. El ruido de fuera de tu aula cambia siempre. Porque no todas las personas pasan el mismo día hablando de lo mismo a la misma hora por delante de tu puerta. El coche que petardea en la calle no pasa siempre. Un montón de cosas, que son un montón de detalles de información de procesar, mientras un montón de detalles de cómo estoy colocando mi dedo meñique, cómo estoy colocando mi dedo gordo, con qué fuerza estoy apretando, dónde tengo colocado el hombro, dónde tengo colocado el codo, cómo estoy moviendo el codo, cómo estoy moviendo el hombro. Todo eso a la vez.

Y ahora, hay una parte que tengo que automatizar, otra parte que no. Al final te va a costar más. Por supuesto que te va a costar más.

Porque no es coger el arco. Es que yo creo que el principal error que cometemos con las personas dentro del espectro es dar por hecho que lo que estamos evaluando o lo que estamos enseñando es lo que es. Es decir, no es tocar una nota, es la partitura, el atril, el peso del arco, mi ropa de ese día, el tiempo, el clima de ese día, la presión. Y yo estoy convencidísima de que el problema es que no coges el arco. No. A lo mejor sí o a lo mejor no.

Pregunta: ¿Sabes algo que influye también y no nos damos cuenta habitualmente? Si el profesor ha tomado café, si el profesor fuma, si el instrumento es del conservatorio y huele a moho. Si resulta que es que huele el aula a lo que sea.

Respuesta: Y eso es un ejemplo permanente que interfiere. Aún hace poco, yo con mi profesor [...] sigo teniendo contacto y ha tenido varios alumnos a Asperger en ese tiempo. Tiene uno que me encanta. [...] Hace poco estaba enfadadísimo con él porque ¡vaya olor asqueroso había puesto!. Entonces, claro, este hombre no fuma, este hombre no bebe café. Y estaba agobiadísimo porque además él es bastante recto y bastante metódico en todo en su vida. Entonces, fueron meses hasta que lo que ocurría es que la alumna que iba antes había cambiado de colonia. [...]

Pregunta: La cuestión de las audiciones. Háblame de ellas, prepararlas, desarrollarlas. ¿Cómo les puede afectar? Y háblame sobre ello.

Respuesta: Vale, les afecta mucho. Porque es cambiar completamente de contexto una acción. Es cambiar completamente el nivel de exigencia. Y tú vas a cambiar completamente todo tu lenguaje no verbal. Porque no lo enfocas ni lo trabajas de la misma manera cuando estás trabajando para una audición que cuando estamos aprendiendo algo para clase. [...]. Segundo, la cantidad de información que tengo al respecto. Es decir, normalmente tienen muy poca información al respecto. ¿Por qué? Porque se nos ocurre decirles, vas a llegar a las 5, vas a subir tú, va a subir luego Menganito y vas a hacer no sé cuánto. Pero no se nos ocurre decirle que tiene que sentarse en tal sitio y que Menganito va a estar sentado al lado o va a estar sentado más lejos. No se nos ocurre decirle si sus padres pueden estar cerca o van a estar más lejos. No se nos ocurre decirle de qué puede hablar antes y después o si puede hablar. Y si no puede hablar, ¿en qué momento puede hablar luego? No se nos ocurre decirles un montón de datos que son muy, muy necesarios.

Entonces, tú no vas a estar justo al lado dándole ese tipo de datos según vaya surgiendo la situación. Porque se te pueden olvidar, por supuesto. Y se te van a olvidar porque para ti no son relevantes. Pero a ellos no.

Entonces, mi percepción es a) las audiciones no se preparan, b) las audiciones no se explican. Es decir, tú preparas todo lo musicalmente relacionado con la audición, pero no preparas absolutamente nada más. No te estoy explicando por qué

estás haciendo esto. ¿Por qué haces una audición y para qué? ¿Por qué las hacemos? No te estoy explicando por qué mi lenguaje corporal ha cambiado. ¿Por qué? [...]

Entonces, cuando hablamos de adolescencia [en el Grado Profesional] y de repente esta persona que llevo conociendo años es otra persona, [...] ¡qué susto! Voy a ir con una persona prácticamente desconocida porque lo que yo controlaba de ti ha dejado de servir. Porque hasta hace 5 minutos tú eres un profe que habías interiorizado los errores genial y hacíamos bromas cuando me equivocaba, pero es que tengo la audición en 3 días y me estoy equivocando en esto y he hecho la broma de siempre y me ha caído una bronca.

Cambia todo porque las audiciones no se preparan. Se prepara la música asociada a las audiciones, pero no las audiciones. [...]

Pregunta: Bien. Háblame de las cuestiones en el trato de un alumno con TEA, con el profesor y con los compañeros en el aula, audiciones... Puedes incluir cultura del ambiente de conservatorio, incluye todo lo que creas relevante.

Respuesta: Yo creo que hay una parte en la que conforme van avanzando los cursos en el conservatorio la manera de relacionarse con las personas cambia mucho y hay un alto índice de competitividad y un alto índice de tendencia al perfeccionismo. Con lo cual, la manera que tienen de entender los chicos tanto a sus compañeros como a sus profesores cambia mucho. Porque cuando estás haciéndole el elemental pues bueno, hemos venido todos a [pasar un buen rato]. El resultado no nos importa tanto.

Pero a partir de ahí cambia mucho. Entonces es un cambio sin anticipación y es un cambio sin posibilidad de arreglo. Es decir, ¿por qué es un cambio sin posibilidad de arreglo? Porque no es una información que fluya. Nadie jamás explica la información social en este tipo de educación. En un instituto poco lo explican pero [aquí nada]. No se emplea ningún tipo de técnica de cohesión grupal, por ejemplo, en ningún tipo de actividad que se haga. Entonces, creo que la relación alumno-profesor depende obviamente demasiado del buen hacer del docente, pero es que además no hay ningún otro tipo de medida asociada que ayude a la comprensión o mejora de dicha relación. Es decir, cuando los niños son muy pequeños bueno, no pequeños, primaria. En los coles está lo de las agendas viajeras, ¿no? Un poco para que los papás sepan más o menos qué ha ocurrido. ¿Por qué no se puede hacer eso en la educación musical reglada? [...]

Entonces, luego hay otro plus a mayores y es que estamos formando técnicos de instrumento pero no estamos formando músicos. Es decir, dentro de la labor profesional de un músico raro es el músico que no trabaja con otros músicos.

Pregunta: Pero eso en la asignatura de orquesta o de banda se supone que está cubierto, ¿no?

Respuesta: Está cubierto que mi técnica con mi instrumento sea capaz de acompañar la técnica con instrumento de otras personas. Pero no hay ningún tipo de enseñanza de la comunicación en esos contextos. Por ejemplo, no hay ningún tipo de trabajo con respecto a comprender el lenguaje no verbal de otras personas.

Si tú, por lo que sea, un día estás en un ensayo y te pierdes, el vínculo que tienes con el de al lado te va a hacer entrar mucho más rápido y volver a donde estabas que el tener que esperar, leer la partitura... Y eso no se trabaja y no existe. Somos maravillosos técnicos de instrumento pero no somos músicos. [...] Entonces, la relación no existe. Se obvia como si no fuera parte importante de lo que un músico va a tener que desarrollar.

No se me ocurre ninguna carrera en la que no haya un mínimo de enfoque hacia el mundo laboral. Que haya un mínimo de enfoque hacia lo que te pueden pedir en una entrevista que es interacción social. Salvo la carrera musical. Me parece que hemos cogido un instrumento, lo hemos metido en una cajita, le hemos metido un manual de instrucciones y durante años hemos hecho a personas ir cumpliendo hitos del manual de instrucciones sin darnos cuenta de toda la parte que está fuera. Entonces, creo que la relación no se trabaja.

Creo que habría que, no solo en torno a las personas dentro del espectro, que habría que facilitar cosas como agendas viajeras o pequeñas situaciones como pues ahora vamos a empezar a enseñar ciertas cosas en orquesta pero en orquesta tienes que hacer esto y esto, tienes que colocarte aquí, qué se espera de ti. Eso no existe. Y le facilitaría mucho la relación.

Luego, hay un cambio no informado de circunstancias, pues por lo que te decía antes, es decir, tú has estado tres años aquí [divirtiéndote] y de repente, todos somos muy exigentes. Somos exigentes desde el principio, pero bueno, sí que desde mi punto de vista el ambiente, toda esa parte cualitativa de la situación que las personas dentro del espectro no perciben, cambia bastante. Entonces, si yo que percibo esa parte cualitativa digo: ¡ups!, espera, esto ha cambiado. Cambia la conducta, una persona que no lo percibe, ¿cómo lo va a hacer? Hay que explicárselo. Y no se hace.

Entonces, no se trabaja la relación dentro de la enseñanza musical reglada a ningún nivel, pero es que no se hace ningún tipo de adaptación de la relación dentro de la enseñanza musical a las personas dentro del espectro. Son dos factores ahí.

Pregunta: Entonces, vamos con un par de cosas más antes de la reflexión final. Bueno, no son tres. [Estoy viendo una] dificultad de adaptarse a un ritmo que no sea

lo que perciban ellos interiormente. Cuestión del metrónomo o cuando intentas que toquen algo más rápido, más lento. Y también afecta, por ejemplo, cuando hacen los dictados en lenguaje musical. Incluso hay profesores que dicen: es que yo llego a fijarme una de dos o en la velocidad a la que están moviendo las piernas, porque eso me está dando un indicativo del tempo que tienen, o intento poner a ese alumno, por ejemplo, un profesor tumbado en el suelo para que no sea capaz de al menos mover las piernas y que no sea tan fuerte su ritmo interno. Pero yo aún así estoy viendo que hay dificultades. En la cuestión del ritmo, hay dificultades. Explícame por qué. [...].

Respuesta: Uno, porque a nivel motriz y a nivel sensorial es muy difícil seguir un ritmo ajeno. Dos, porque no estoy detectando bien los ritmos ajenos. Es decir, llevas enseñándome que trabaje mi ritmo interno los primeros tres años de nuestra interacción. Ahora que ya lo he pillado, ya no sirve, es el externo. Y luego a mayores yo he aprendido esta obra o esta parte de esta obra con este tempo. Y me estás pidiendo que lo haga con otro tempo. Para mí, no me estás pidiendo que haga la misma obra con otro tempo, me estás pidiendo que haga una obra diferente, porque todo el input sensorial que me proporciona la obra con un tempo no es el mismo input sensorial que me proporciona la obra con otro tempo. Entonces, es que tú lo que estás pidiendo no se ajusta a la realidad de lo que estás exigiendo. Me estás pidiendo que adapte un tempo cuando mi cerebro necesita adaptar una obra entera. Es una cuestión de procesamiento puro y duro.

Pregunta: ¿Y también en los dictados?[...] Por ejemplo, si tú haces el dictado a la velocidad que ellos tienen internamente, lo perciben bien. Si modificas esa velocidad, no lo perciben bien.

Respuesta: Es que ahí habría que ver por qué. Es decir, ¿qué más hay alrededor?. Que hay que ver qué está sucediendo, es decir, normalmente es que yo estoy focalizando una información, ellos están focalizados en una información que es lo que tienen que copiar o lo que tienen que coger del dictado que no está exactamente relacionada con el ritmo, porque volvemos a lo mismo de percibir por detalles, ¿no? Entonces, no han interiorizado que su ritmo interno puede no coincidir con [el externo], entonces, muchas veces es una cuestión de frenar, jugar un poco con el ritmo y luego volver, es decir, romper ese ritmo en el que están, que es del que les está costando salir, también yo creo que en estas cosas siempre es muy importante, volvemos a lo mismo, el observar el contexto, que a veces también ocurre.

Y a veces estamos asumiendo que están moviendo las piernas de esta manera porque es su tempo y a veces están moviendo las piernas de esta manera porque

están haciendo una estereotipia, entonces, a lo mejor, bueno, eso no lo hemos comentado, por ejemplo, en cosas como lo de coger el arco [...]

¿Sabes qué pasa también? Que es muy difícil distinguir un ritual o distinguir una estereotipia cuando es socialmente esperable, [...] La estereotipia es un movimiento que me ayuda a regular una emoción [...] al final, el no detectar eso también va a influir en otras cosas. ¿Por qué? Porque si yo estoy en medio de una estereotipia, no te voy a hacer ni un dictado, ni te voy a seguir un ritmo de nada [...]. Pueden enmascarar la estereotipia, o sea, pueden contener la estereotipia, pero motrizmente hacen el impulso. Y causa angustia interrumpir una estereotipia. Mucha angustia.[...] Las personas que les van a llegar, sobre todo en educación reglada más alta, van a tener un nivel de enmascaramiento altísimo y eso afecta a las estereotipias. [...]

Las estereotipias se acaban transformando en cosas socialmente aceptables. O en cosas que puedan ser contenidas y redirigidas hasta que puede ir al baño a hacerlo sin que nadie me vea. Además es una sensación de necesidad de regulación emocional tan íntima que implica que atencionalmente y según qué contextos no me sienta cómodo para hacerlo pero necesita hacerlo, entonces entre un poco en colapso. Se da mucho más de lo que parece. Tenemos una usuaria [...], es estudiante universitaria, oído absoluto [...] y tiene [muchas] estereotipias. ¿Qué ocurre? A. Que solo las hace en su casa. B. Que incluso en su casa le ha dado un nombre social que es “voy a [hacer ejercicio]”[y en realidad está realizando sus estereotipias]. Porque tú sabes perfectamente que eso no lo puedes hacer. Es decir, por ejemplo, una persona TDAH funciona mucho mejor con movimientos, es muy habitual que los niños TDAH estudien caminando, por ejemplo. [...] Un niño TDAH sabe perfectamente que en mitad de un examen no puede levantarse.

Los niños TEA no lo saben, pero lo aprenden por las malas. Entonces, saben que eso está mal, no saben por qué, pero necesitan hacerlo. Entonces eso va a afectar a otras muchas cosas. Por eso digo que normalmente va a ser una cuestión de flexibilidad, es decir, de separar mi ritmo interno del ritmo que me están pidiendo. Y es una cuestión de romper con mi ritmo interno para retomar. Pero, ojo, hay que aprender a observar mucho. Yo digo que la capacidad más bonita que han aprendido las personas dentro del espectro es ver. [...]

Pregunta: Háblame también de los intereses restringidos, cómo afectan.

Respuesta: El primer momento que puede ser un choque brutal es si hemos empezado la educación musical reglada porque era un interés restringido. [...] Los intereses restringidos o especiales son algo personal que sirve de regulador. Tienen un componente íntimo. ¿Qué ocurre? Que yo he tenido la suerte de nacer con un interés restringido socialmente validado, que es la música. Entonces, me han ido

diciendo que es muy guay, pero no sé si se nos ocurre pensar en algo íntimo, algo muy especial para nosotros y que de repente venga alguien de fuera y le ponga normas.

Y, sobre todo, primeros cursos, esas normas que tú le estás poniendo, son muy funcionales porque me están dando pie a poder crecerme en mi interés especial. Pero cuando llegan cursos más avanzados, que es más complejo, que me vas a frenar, que me vas a hacer repetir, que me vas a hacer tocar cosas que me interesan nada [...], que me vas a hacer tocar cosas con otra gente que me interesan menos todavía que lo que tengo que tocar, entonces ahí sí puedo entrar en un conflicto. O, que en medio de todo esto, en septiembre llevaba 3 años con este interés, pero es que en enero he descubierto la música electrónica [...].

Entonces,[...] los intereses restringidos [están muy bien] si sé asociarlos con lo que tengo que enseñarte.

Pregunta: Eso es lo que algunos profesores sí que dicen: parto de, y luego voy relacionando, o me intereso por no sé qué, y luego lo relaciono con eso. [...]

Respuesta: Pero sí, los intereses de ellos son una buena base de la que partir, y volvemos a lo mismo que cuando interrumpen, quieren contarte cosas, tienen que tener un espacio.

Pregunta: Luego, los profesores de lenguaje musical tienen un problema con los exámenes escritos [...]. Les he preguntado si es una cuestión de la redacción. Dicen: hay veces que se lo leo y leyéndolo yo lo entiendo, leyéndole lo mismo. Hay veces que le pongo un ejemplo como modelo y luego ya sí que saben contestar. Háblame a qué hace referencia esto, a qué puede hacer referencia.

Respuesta: A un error de traducción. Por ejemplo, pasa con otras lenguas o con otros lenguajes. Al final no deja de ser un idioma el musical. Hay niños que hablan inglés, que alucinas. Pero sin embargo la asignatura de inglés en el centro escolar no la aprueban. ¿Por qué? Porque una cosa es la información que tiene mi cerebro y cómo la ha procesado, procesar un sonido y procesar un ritmo, y otra cosa es traducir a un lenguaje verbal ese sonido y ese ritmo, porque no son las mismas áreas de mi cerebro. Entonces las conexiones de un neurotípico hacen que esa traducción la haga con mucha más facilidad que las conexiones de una persona dentro del espectro.

Pregunta: Pero igualmente es cuando les hacen preguntas de teoría. En clase, pues imagínate que el intervalo, clasifícame el intervalo entre 2 y mi bemol. Y se lo preguntan en el examen y se quedan que no saben qué contestar.

Respuesta: Pero porque en clase está contextualizado y probablemente en clase yo haya tenido otra serie de cosas ya conocidas que hacen que pueda focalizar toda mi atención en eso. En un examen estoy aquí. Son muchos factores, muchísimos. Por eso sí que lo entienden cuando el profe se lo lee. Porque yo sé responder a las preguntas de mi profe. Es que es muy complejo porque al final es un cerebro que funciona completamente diferente al tuyo. Entonces es estar continuamente haciendo una traducción y en el caso de la educación musical reglada una triple traducción: neurotípico, TEA, lenguaje musical o música. Triple traducción. Entonces en una educación en la que el ámbito perceptivo tiene un peso tan alto, ¿cómo me voy a entender yo con una persona que percibe completamente diferente a mí si no estoy dispuesto a ver cómo percibe? [...]

Pregunta: Y ahora viene el apartado en el que me comentas algo que quieras que quede plasmado. Me dices lo que sea.

Respuesta: Ha salido un poco de todo y también cosas comunes. Yo creo que la labor más importante del docente es el aprendizaje. No el aprendizaje de sus alumnos, sino el propio. Y creo que las personas dentro del espectro abren una puerta a ese aprendizaje que es muy interesante y que va a sentar unas bases completamente diferentes a conceptos que tenías automatizados e interiorizados y que te van a dar una perspectiva nueva y funcional. No solo funcional para ellos, sino funcional en otros muchos ámbitos y para otros muchos alumnos. Pero que el principal esfuerzo cuando hablamos de inclusión o cuando hablamos de atención a la diversidad, que me gusta mucho más que inclusión porque, repito, incluidos están, ya están en tu aula, es el ser capaces de volver a aprender. El ser capaces de todo lo que sé, intentar que no sea un dogma, sino una posibilidad. La gente cuando se habla de atención a la diversidad y cuando se habla de que es un trabajo extra para el profesorado o se suele centrar en métodos de enseñanza o se suele centrar en “voy a tardar más en tiempo”.

Pero realmente lo costoso, donde debe estar el foco puesto desde mi perspectiva es en ti mismo y en tu disposición hacia el aprendizaje. Y luego el resto yo creo que viene solo, rodado y fácil, aunque parezca contradictorio. [...]

Es que, lo que está en entredicho no es su capacidad de aprendizaje, su método o su labor docente para ellos, lo que están entredicho es la capacidad de aprender del alumno. Por eso digo que lo más importante es el aprendizaje del docente, sin eso no vamos a hacer nada. Y el aprendizaje del docente no es saberse unas técnicas y soltarlas, el aprendizaje del docente es otra cosa. [...] Cuando la gente se habla de espectro y es muy gracioso porque la gente visualiza niño con discapacidad intelectual, genio de película y es como no, no, no es que pueden ser hiper e hipoactivos y todas las cosas que hay en medio de todo eso, es que pueden iniciar

relaciones sociales [genial] y no saber mantenerlas o pueden no querer iniciarlas o pueden iniciarlas demasiado, ¿pero luego qué? Eso es un espectro y eso lo va a dar no el diagnóstico sino la persona.

[...] Lo ideal sería poder tener diagnósticos funcionales, es decir esta persona necesita apoyo en estas áreas porque en el momento que yo le doy un nombre a algo lo incluyo, lo hago existir pero también incluyo todas las percepciones de las personas en torno al lenguaje eso es lo difícil.

Pregunta: A ver, yo creo que de ahí la importancia de los informes psicopedagógicos. Lo que pasa es que también depende del profesional que los haga, pero sí, realmente el peligro de lo que dices tú, el gran beneficio del diagnóstico es: vale, a esa persona se le va a dar una atención, en un principio, según necesita. Y segundo y también centrándonos un poco en los conservatorios, que el desconocimiento de los profesores lleva a que un alumno con una etiqueta sea encajado en algo que a lo mejor no lo define y que a lo mejor lo que el profesor piensa y trata al alumno según esa idea que tiene de ese diagnóstico, le puede hacer más mal que bien, no sé si me explico. [...]

Respuesta: Pero eso el punto es que las ideas preconcebidas a veces hacen más daño que bien y que dentro de la enseñanza musical, lo que yo sí que percibo que es un rasgo común de las personas dentro del centro también es una rigidez por parte de profesores [...]. Y luego otro de los puntos que pasa que ojo en cualquier proceso selectivo en el que sea muy difícil llegar es que nos endiosamos a veces un poco como seres humanos [...]. En el caso de la enseñanza yo creo que pasa con la enseñanza artística y sobre todo con el conservatorio. Es decir, al final ser profesor de secundaria es una cosa y ser profesor de conservatorio es otra bien diferente y me alucina porque al final en la rueda de la atención docente a las necesidades educativas especiales los conservatorios aún no están llegando. Si hace 10 años era llamativa la formación solicitada en necesidades educativas especiales por parte de las FP, era más residual que otra cosa, yo creo que ahora mismo la formación en este tipo de ámbitos por parte de los conservatorios es la que no existe. [...]

Pero aunque no haya departamento de orientación sí que hay un [...] un sistema educativo que provee a los centros de la formación que solicitan o que les autoriza acudir a formaciones que ofrecen. No puede ser porque cada vez van a tener más alumnado con necesidades educativas especiales y porque además tienen un ámbito de docencia muy dado a estas características TEA y que favorecen estas características TEA claro, entonces necesitan formarse y necesitan una predisposición a ello. Vuelvo a lo mismo: apertura al aprendizaje. Siempre si tienes que trabajar con personas [tienes que estar]. dispuesto a estudiar el resto de tu vida.